

Bericht Schlussevaluation Pilotprojekt Career2SocialWork

Projektstand März 2021

<https://career2socialwork.hes-so.ch/>

Pia Gabriel-Schärer & Noëmi Sibold
Mitarbeit: Anita Glatt

Kontakt Evaluatorinnen:

Prof. Pia Gabriel-Schärer

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Institut für Sozialpädagogik und Bildung
Institutsleiterin und Vizedirektorin
Werfstrasse 1
CH 6002 Luzern
T +41 41 367 48 25
pia.gabriel@hslu.ch

Dr. Noëmi Sibold

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Direktorin
Von Roll-Str. 10
CH 4600 Olten
T +41 62 957 21 37
noemi.sibold@fnw.ch

Luzern und Olten, 31. August 2021

Bericht zuhanden:

Projektdirektor

Prof. Olivier Grand

Responsable du domaine Travail social
HES-SO Rektorat
Route de Moutier 14, 2800 – Delémont
olivier.grand@hes-so.ch

Projektdirektorin

Prof. Dr. Yvonne Gassmann

Leiterin Departement Soziale Arbeit
OST Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil
yvonne.gassmann@ost.ch

Co-Projektleitung & nationale Koordinationspersonen:

Prof. Evelyne Thönnissen Chase

Assoziierte Professorin
HES-SO Valais-Wallis
Hochschule für Soziale Arbeit
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre
evelyne.thoennissen@hevs.ch

Dr. Agnes Földhazi

Maître d'enseignement
HES-SO Genève
Haute école de travail social
28, rue Prévost-Martin, 1211 Genève 4
agnes.foldhazi@hes-ge.ch

Weitere Direktor*innen:

- | | |
|-------------------|--|
| - FHNW | Prof. Agnès Fritze agnes.fritze@fhnw.ch |
| - HSLU | Prof. Dorothee Guggisberg dorothee.guggisberg@hslu.ch |
| - HES-SO Wallis | Prof. Nicole Langenegger Roux nicole.langenegger-roux@hevs.ch |
| - HES-SO Freiburg | Dr. Joël Gapany Joel.Gapany@hefr.ch |
| - SUPSI | Prof. Carmen Vaucher de la Croix carmen.vaucher@supsi.ch |

Weitere nationale Koordinationspersonen:

- | | |
|---------|--|
| - FHNW | Prof. Regula Dällenbach regula.daellenbach@fhnw.ch |
| - HSLU | Prof. Simone Gretler simone.gretler@hslu.ch |
| - OST | Prof. Ruth Maria Kuster ruthmaria.kuster@ost.ch |
| - SUPSI | Danuscia Tschudi danuscia.tschudi@supsi.ch |

swissuniversities:

Noëmi Eglin noemi.eglin@swissuniversities.ch
Co-Bereichsleiterin Forschung & Entwicklung
Effingertrasse 15, 3001 Bern
www.swissuniversities.ch

Inhalt

Management Summary deutsch	7
Synthèse de l'évaluation finale en français	8
Management Summary italiano.....	9
1 Einleitung und Auftrag.....	10
2 Beschreibung Programm	11
2.1 Programmelemente.....	11
2.2 Programmziele.....	12
2.3 Dauer des Pilotprojekts und Startzeiten der Immersionen.....	14
2.4 Finanzierung	14
3 Fragestellungen der Evaluation	16
4 Methodisches Vorgehen.....	17
4.1 Formative Zwischenevaluation.....	17
4.2 Summative Schlussevaluation	17
5 Ergebnisse formative Zwischenevaluation.....	20
6 Ergebnisse summative Schlussevaluation	21
6.1 Beschreibung der Immersionen	21
6.1.1 Programmteilnehmende.....	21
6.1.2 Teilnehmende Praxisorganisationen.....	23
6.1.3 Umfang und Schwerpunkte der Immersionen	24
6.2 Planung und Organisation der Immersionen	25
6.2.1 Stellensuche und persönliche Erwartungen der Programmteilnehmenden.....	25
6.2.2 Organisation und Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxis	26
6.2.3 Organisation innerhalb der Hochschule	27
6.2.4 Unterstützung durch Dokumente.....	27
6.2.5 Planung und Organisation aus Sicht der Praxisorganisationen	29
6.2.6 Erwartungen der Praxisorganisationen.....	29
6.3 Wirkungen der Immersionen	30
6.3.1 Kompetenzerweiterungen der Programmteilnehmenden.....	30
6.3.2 Transfer von Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen in die Hochschulen.....	32
6.4 Unterstützung der Wirkungen durch Coaching	34
6.4.1 Sicht der Teilnehmenden.....	35
6.4.2 Sicht der Coaches	36
6.5 Laufbahnentwicklung und Personalförderung.....	38
6.5.1 Sicht der Teilnehmenden.....	38
6.5.2 Sicht der Direktor*innen	38
6.5.3 Sicht der nationalen Koordinationspersonen.....	39
6.6 Gesamtbewertung C2SW aus Sicht der Beteiligten.....	40
6.6.1 Gesamtbewertung aus Sicht der Teilnehmenden.....	40

6.6.2	Das «doppelte Kompetenzprofil» aus Sicht der Teilnehmenden.....	43
6.6.3	Gesamtbewertung aus Sicht der Praxisorganisationen.....	43
6.6.4	Gesamteinschätzung aus Sicht der Direktor*innen.....	46
6.7	Bewertung der Zusammenarbeit.....	47
6.7.1	Zusammenarbeit mit Praxisorganisationen.....	47
6.7.2	Netzwerktreffen.....	48
6.7.3	Kooperation zwischen den Hochschulen.....	49
7	Fazit.....	52
7.1	Projektstruktur und Verwendung der Mittel.....	52
7.2	Immersionen.....	52
7.3	Kompetenzaufbau, Coaching und Transfer.....	53
7.4	Laufbahnentwicklungen und Personalförderung.....	54
7.5	Ko-Konstruktion des Programms.....	55
8	Empfehlungen.....	56
	Anhang.....	58

Im Anhang sind Instrumente der Evaluation und das Dokument C2SW Kompetenzen-Check zum besseren Verständnis von Kapitel 6.3 zu finden:

1. Instrumente der Evaluation
 - a. Fragebogen Teilnehmende (FB TN)
 - b. Fragebogen Praxisorganisation (FB PO)
 - c. Fragen Fokusgruppengespräch Direktor*innen (FG Dir)
 - d. Fragen Fokusgruppengespräch Nationale Koordinationspersonen inkl. Co-Projektleitung (FG NK)
 - e. Fragen Coaches
2. C2SW Portfolio Etappe I: Kompetenzen-Check

Weitere Dokumente sind unter: <https://career2socialwork.hes-so.ch/de/immersionen-12103.html> zu finden:

- C2SW Kompetenzprofil an Fachhochschulen der Sozialen Arbeit
- C2SW Portfolio Etappe I: Kompetenzen-Check
- C2SW Portfolio Etappe II: Kompetenzerwerb
- C2SW Portfolio Etappe III: Kompetenztransfer
- C2SW Coaching Step by Step
- C2SW Handreichung 2021: Földhazi, Agnes; Gassmann, Yvonne; Grand, Olivier & Thönnissen Chase, Evelyne (2021) Stärkung des doppelten Kompetenzprofils in den Hochschulen für Soziale Arbeit durch Immersionen in die Berufspraxis. Handreichung auf der Grundlage des Programms Career2SocialWork (2017–2021).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Kernelemente des Pilotprogramms C2SW und Beteiligte	12
Abbildung 2 Zeitstrahl des Pilotprojekts und Beginn der Immersionen Nr. 1-25	14
Abbildung 3 Verhältnis der Kosten der verschiedenen Programmelemente	15
Abbildung 4 Fachhochschule, an der die Teilnehmenden angestellt sind	21
Abbildung 5 Geschlecht der Teilnehmenden (su)	21
Abbildung 6 Alter der Teilnehmenden (su)	21
Abbildung 7 Funktion / Personalkategorie der Teilnehmenden (su)	22
Abbildung 8 Formale Qualifikation der Teilnehmenden (su)	22
Abbildung 9 Tätigkeitsprofil der Teilnehmenden an der FH	22
Abbildung 10 Anstellungsdauer und Anstellungsprozente der Teilnehmenden an der FH	22
Abbildung 11 Zeitraum der Immersion (su)	24
Abbildung 12 Anteil der Immersion am Arbeitspensum der Fachhochschule (su)	24
Abbildung 13 Schwerpunkt der Tätigkeit in der Immersion	25
Abbildung 14 Wie Teilnehmende zu einer Immersionsstelle kamen	25
Abbildung 15 Einbringen der eigenen Interessen bei der Klärung der Zusammenarbeit	26
Abbildung 16 Wie hilfreich die Unterstützung durch die Koordinationsperson C2SW war	27
Abbildung 17 Wie hilfreich die Unterstützung durch die vorgesetzte Person der Fachhochschule war	27
Abbildung 18 Wie hilfreich das Dokument "Step by Step" für die Planung war (3.15)	27
Abbildung 19 Wie hilfreich das Dokument "Doppeltes Kompetenzprofil" für die Planung war (3.16)	28
Abbildung 20 Effektivität der Portfolioarbeit für Reflexion von Kompetenzaufbau - und Transfer (6.7)	28
Abbildung 21 Wie hilfreich Portfolio I "Kompetenzen-Check" war (6.8)	28
Abbildung 22 Wie hilfreich Portfolio II "Kompetenzerwerb" war (6.9)	28
Abbildung 23 Wie hilfreich Portfolio III "Kompetenztransfer" war (6.10)	28
Abbildung 24 Konzeptionelle Logik und Verständlichkeit der einzelnen Dokumente Portfolio (6.11)	28
Abbildung 25 Kohärenz der Dokumente des Portfolios untereinander (6.12)	29
Abbildung 26 Wie die Erwartungen der Praxisorganisationen an C2SW erfüllt wurden (PO 2.7)	30
Abbildung 27 Anstieg der Praxiskompetenz (su)	30
Abbildung 28 Häufig genannte Kompetenzen, welche merklich aufgebaut wurden	31
Abbildung 29 Selten genannte Kompetenzen, welche merklich aufgebaut wurden	32
Abbildung 30 Transfer in die Lehre (su)	33
Abbildung 31 Transfer in Forschungs- und Dienstleistungsprojekte (su)	33
Abbildung 32 Art des stattgefundenen Coachings (TN 6.1)	35
Abbildung 33 Bewertung Einzelcoaching während der Immersion (TN 6.2)	35
Abbildung 34 Bewertung Einzelcoaching nach der Immersion für den Transfer (TN 6.3)	35
Abbildung 35 Bewertung Gruppencoaching während der Immersion (TN 6.4)	36
Abbildung 36 Bewertung Gruppencoaching nach der Immersion (TN 6.5)	36
Abbildung 37 Bewertung des Dokuments "Coaching Step-by-Step" (TN 6.6)	36
Abbildung 38 Persönliche Zielerreichung der Teilnehmenden (TN 7.3)	40
Abbildung 39 Aufwand und Ertrag aus Sicht der Teilnehmenden (TN 7.6)	40
Abbildung 40 Weiterempfehlung des Programms (TN 8.3)	40
Abbildung 41 Erfüllungsgrad der Erwartungen an C2SW (PO)	44
Abbildung 42 Weiterführung des Programms nach der Pilotphase	44
Abbildung 43 Zukünftige Finanzierungsmöglichkeit durch die Praxis	45

Hinweis: die Abbildungen, welche mit (su) bezeichnet sind, zeigen die Ergebnisse der von swissuniversities vorgegebenen Evaluationsfragen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Effektive Kosten der verschiedenen Programmelemente	15
Tabelle 2 Übersicht Instrumente, Stichproben und Rücklaufquote	18
Tabelle 3 Beteiligte Praxisorganisationen	24
Tabelle 4 Kompetenzbereiche aus dem Dokument «Kompetenzen-Check»	31

Abkürzungsverzeichnis

C2SW	Pilotprojekt Career2SocialWork
E	Enthaltungen
EvaSys	Webbasierte Software für die Automation von Befragungen
FB TN	Fragebogen Teilnehmende
FG NK	Fokusgespräch Nationale Koordinationspersonen
FG Dir	Fokusgespräch Direktor*innen
FH	Fachhochschule
FHSG	Fachhochschule St. Gallen: heute OST
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
HESSO	Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
HR	Human Ressources
HSLU	Hochschule Luzern
md	Median
mw	Mittelwert
N	Gesamtgrösse der Stichprobe
n	Grösse der effektiven Stichprobe
OST	Ostschweizer Fachhochschule (vormals FHSG)
PgB	Projektgebundene Beiträge (Förderung von swissuniversities)
PO	Praxisorganisation
SASSA	Konferenz der Fachhochschulen für Soziale Arbeit in der Schweiz
su	swissuniversities: Dachorganisation der Schweizer Hochschulen
SUPSI	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
TN	Teilnehmende des Pilotprojekts C2SW

Management Summary deutsch

Das Profil der Fachhochschulen als wissenschaftsbasierte praxis- und anwendungsorientierte Hochschulen erfordert, dass ihr Personal in Forschung und Lehre über ein sogenannt «doppeltes Kompetenzprofil» verfügt, das wissenschaftliche Qualifikationen und Praxis- bzw. Berufsfeldbezug kombiniert. Das von swissuniversities geförderte Pilotprogramm Career2SocialWork (C2SW) des Fachbereichs Soziale Arbeit war ein Kooperationsprojekt der folgenden fünf Fachhochschulen der Sozialen Arbeit: der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO; Leading House), der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), der Ostschweizer Fachhochschule (OST), der Fachhochschule Luzern (HSLU) sowie der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) – mit einer Laufzeit von Mitte 2017 bis Mitte 2021. Es wurde von Beginn an in enger Zusammenarbeit mit Praxisorganisationen entwickelt. Ziel war, das doppelte Kompetenzprofil von Mitarbeitenden der Fachhochschulen zu stärken und diese Form der Personalentwicklung nach Projektende in den Hochschulen zu verankern. Herzstück des Programms waren Immersionen in der Praxis: Mitarbeitende der Fachhochschulen erhielten die Gelegenheit, parallel zu ihrer Anstellung an der Fachhochschule während einem gewissen Zeitraum in einer Praxisorganisation mitzuwirken. Der Fokus lag dabei in der Vertiefung, Aktualisierung oder Entwicklung von Praxiskompetenzen und dem Transfer der angeeigneten Kompetenzen in die Tätigkeiten an der Fachhochschule. Zusätzlich wurde ein Coaching eingerichtet, das die Teilnehmenden in diesem Prozess und insbesondere bei der Reflexion der Erfahrungen begleitete.

Für die bilanzierende Schlussevaluation wurden alle beteiligten Akteure befragt (Teilnehmende, Vertreter*innen der Praxisorganisationen, Coaches, Direktor*innen sowie die Personen der nationalen Koordination), entweder mittels ausführlicher Fragebögen, Kurzbefragungen oder in Fokusgruppengesprächen. Die Rücklaufquoten waren sehr hoch, so dass die vorliegenden Ergebnisse aussagekräftig sind. Mit der Schlussevaluation können die nachfolgenden Hauptfragestellungen beantwortet werden.

- Wie gut ist der Kompetenzaufbau mit den geplanten Massnahmen gelungen?
- Wie erfolgreich war die Vernetzung Hochschule – Praxis?
- Welche Massnahmen eignen sich zur nachhaltigen Förderung der Karriereplanung?

Im Verlauf des vierjährigen Pilotprogramms haben 25 Mitarbeitende aus allen fünf beteiligten Fachhochschulen eine **Immersion** in einer Organisation der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit gemacht. Es waren 23 Praxisorganisationen beteiligt. Es haben etwas mehr Frauen als Männer und etwas mehr Dozierende als wissenschaftliche Mitarbeitende eine Immersion gemacht. Die Immersionen weisen eine grosse Heterogenität auf – sowohl bezüglich Organisation (Länge, Dauer, Anteil am Pensum) als auch in Bezug auf die inhaltliche Ausgestaltung (klient*innenorientierte oder projekt- bzw. konzeptorientierte Arbeiten). Der individuelle Zuschnitt war jedoch ein zentraler Faktor für das Zustandekommen der Immersionen, da die Ausgangslagen und Ziele der Teilnehmenden sowie der Praxisorganisationen sehr unterschiedlich waren. Die **Erwartungen der Teilnehmenden** wurden gut bis sehr gut erfüllt. 95% derjenigen, die sich an der Evaluation beteiligten, bestätigten, dass ihre «Praxiskompetenz» angestiegen sei. Die Teilnehmenden konnten die anvisierten **Kompetenzen** erweitern. Der Transfer in die Leistungsbereiche der Fachhochschule gelang ebenfalls gut, wie folgende Zitate dokumentieren: «*Mein erworbenes Wissen fliesst direkt in die Lehre ein; zum einen als grundsätzlicher Wissensfundus, zum anderen aber auch durch die Veranschaulichung anhand konkreter Beispiele, die ich erlebt habe*» und «*Pendant le projet j'ai identifié des nouveaux sujets de recherche*». Die Steuerung und Begleitung der Lernprozesse und der Transfer der Kompetenzen in die Hochschule wurden durch ein flankierendes Coaching unterstützt. Die Reflexion der Lernprozesse wurde in einem persönlichen Portfolio festgehalten. Auch die **Erwartungen der Praxisorganisationen** wurden in hohem Mass erfüllt oder sogar übertroffen. Es fand ein gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe statt, und die Immersionen wurden von den Praxisorganisationen als «Win-win-Situation» wahrgenommen. Der Erfolg einer Immersion hängt entscheidend vom Matching zwischen den involvierten Beteiligten und den Möglichkeiten der Praxisorganisation ab. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Immersion mit dem individuellen Zuschnitt inklusive Coachings als Instrument der Laufbahnförderung beizubehalten. Die Vernetzung zwischen Fachhochschulen und Praxisorganisationen ist im Rahmen von C2SW gut gelungen. Die Begegnung auf Augenhöhe wurde von Seiten der Praxisorganisationen sehr geschätzt. Die **Konstruktion** des Projekts war zeitaufwändig, aber für alle Beteiligten gewinnbringend. Durch die enge Zusammenarbeit ist es gelungen, ein besseres Verständnis, Wertschätzung und Anerkennung für die je andere Seite herzustellen. Es wird empfohlen, sowohl den nationalen Fachaustausch zwischen den Fachhochschulen als auch die enge Form der Zusammenarbeit mit Praxisorganisationen in ausgewählten Entwicklungsprojekten weiterzuführen.

Synthèse de l'évaluation finale en français

Le profil des hautes écoles spécialisées - en tant que hautes écoles axées sur la pratique et sur la recherche et développement appliqués - exige que leur personnel de recherche et d'enseignement ait un «double profil de compétences» qui combine des qualifications académiques et une expertise pratique resp. professionnelle. Le programme pilote Career2SocialWork (C2SW) du domaine travail social, financé par *swissuniversities*, était un projet de coopération entre les hautes écoles spécialisées en travail social suivantes: la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO; Leading House), la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), la Haute école spécialisée de la Suisse orientale (OST), de la Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU) et la Haute école spécialisée de la Suisse méridionale (SUPSI) - sur une période de mi-2017 à mi-2021. Il a été élaboré dès le départ en étroite collaboration avec des organisations de pratique. Son objectif était de renforcer le double profil de compétences des employé·es des hautes écoles spécialisées et d'ancrer cette forme de développement du personnel dans les Hautes écoles spécialisées après la fin du projet. Au cœur du programme se trouvaient des immersions dans la pratique: les employé·es des hautes écoles spécialisées ont pu travailler dans une organisation pratique pendant une certaine période parallèlement à leur emploi à la Haute école spécialisée. L'accent était mis sur l'approfondissement, la mise à jour ou le développement des compétences pratiques et le transfert des compétences acquises vers leurs activités à la Haute école spécialisée. De plus, un coaching a été mis en place pour accompagner les participant·es dans cette démarche et surtout dans la réflexion sur leurs expériences.

Dans le cadre de l'évaluation finale, tous les acteurs impliqués ont été interrogés (participant·es, représentant·es des organisations de pratique, coachs, directeurs·rices et responsables de la coordination nationale), soit au moyen de questionnaires détaillés, de courtes enquêtes ou de discussions de groupe. Les taux de réponse étaient très élevés, et les résultats actuels sont donc significatifs. L'évaluation finale permet de répondre aux questions principales suivantes.

- Dans quelle mesure le développement des compétences a-t-il réussi avec les mesures prévues?
- Dans quelle mesure le réseautage entre Hautes écoles spécialisées et la pratique a-t-il été couronné de succès?
- Quelles mesures sont adaptées à la promotion durable de la planification de carrière?

Au cours du programme pilote de quatre ans, 25 employé·es des cinq Hautes écoles spécialisées participantes **se sont immergés** dans une organisation dans les domaines du travail social. 23 organisations de pratique ont été impliquées. Un peu plus de femmes que d'hommes et un peu plus d'enseignant·es que de collaborateurs·trices scientifiques ont pu vivre ce type d'immersions. Celles-ci présentent d'ailleurs une grande hétérogénéité tant en termes d'organisation (longueur, durée, part de la charge de travail) qu'en termes de contenu (orienté client ou projet resp. concept). Cependant, l'adaptation « sur mesure » était un facteur central pour la réalisation des immersions, car les points de départ ainsi que les objectifs des participant·es et des organisations de pratique étaient très différents. **Les attentes des participant·es ont été satisfaites de bien à très bien.** 95% de celles et ceux qui ont pris part à l'évaluation ont confirmé que leurs «compétences pratiques» avaient nettement progressé. Les participant·es ont pu élargir les compétences visées. Le transfert vers les missions de la Haute école spécialisée a également été un succès, comme le montrent les citations suivantes: *«Les connaissances que j'ai acquises concernent et s'appliquent directement à l'enseignement; d'une part comme base de connaissances, et d'autre part aussi par le biais d'exemples concrets que j'ai vécus»* et *«pendant le projet, j'ai identifié de nouveaux sujets de recherche»*. Le pilotage et l'accompagnement des processus d'apprentissage ainsi que le transfert de compétences vers la Haute école spécialisée ont été soutenus par un coaching d'accompagnement. Le travail de réflexion des processus d'apprentissage a été consigné dans un portfolio personnel. Par ailleurs, les **attentes des organisations de pratique** ont été largement satisfaites, voire dépassées. Il y avait un apprentissage mutuel sur un pied d'égalité, et les immersions étaient perçues par les organisations de pratique comme une «situation gagnant-gagnant». Le succès d'une immersion dépend avant tout de l'adéquation entre les parties prenantes et les possibilités de l'organisation de la pratique. Il est recommandé de garder la possibilité d'une immersion « sur mesure » incluant le coaching comme instrument d'avancement de carrière. La mise en réseau entre les hautes écoles spécialisées et les organisations de pratique a été couronnée de succès dans le cadre de C2SW. La rencontre sur un pied d'égalité a été très appréciée par les organisations de pratique. La **co-construction du projet** a été chronophage, mais s'est avérée être bénéfique pour toutes les personnes impliquées. L'étroite coopération a permis de créer une meilleure compréhension, appréciation et reconnaissance de part et d'autre. Il est recommandé de poursuivre à la fois l'échange au niveau national entre les hautes écoles spécialisées et la coopération étroite avec les organisations pratiques dans le cadre de projets de développement sélectionnés.

Management Summary italiano

Il profilo delle scuole universitarie professionali come università basate sulla scienza e orientate alla pratica e all'applicazione richiede che il personale della ricerca e dell'insegnamento abbia un cosiddetto "doppio profilo di competenza" che combini qualifiche scientifiche e riferimenti pratici e/o professionali. Il programma pilota Career2SocialWork (C2SW) orientato al lavoro sociale, finanziato da swissuniversities, è un progetto che ha coinvolto cinque scuole universitarie professionali di lavoro sociale: la scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO; Leading House), la scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (FHNW), la scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (OST), la scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU) e la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Il progetto, che si è svolto da metà del 2017 a metà del 2021, è stato sviluppato sin dall'inizio in stretta collaborazione con i partner della pratica, organizzazioni attive nel lavoro sociale. L'obiettivo era quello di rafforzare il profilo di doppia competenza delle collaboratrici e dei collaboratori delle scuole universitarie professionali (SUP) e di integrare questa forma di sviluppo del personale nelle SUP alla fine del progetto. Al centro del programma c'era l'immersione nella pratica del lavoro sociale: alle collaboratrici e ai collaboratori delle SUP è stata data l'opportunità di vivere la realtà di un'organizzazione del lavoro sociale per un certo periodo di tempo, in parallelo con il proprio impiego presso la SUP di appartenenza. L'obiettivo era l'approfondimento, l'aggiornamento o lo sviluppo delle competenze pratiche e il trasferimento delle competenze acquisite nelle attività della SUP. Inoltre, è stato istituito un coaching che ha accompagnato i/le partecipanti in questo processo, in particolare per favorire l'elaborazione della riflessione sulle esperienze vissute.

Per la valutazione finale sono state intervistate tutte le parti interessate (partecipanti, rappresentanti delle organizzazioni di pratica, formatori/trici, direttori/trici e persone coinvolte nel coordinamento nazionale), attraverso questionari dettagliati, brevi sondaggi o in focus group. I tassi di risposta sono stati molto alti e i risultati disponibili sono quindi significativi. Le seguenti domande principali trovano risposta nella valutazione finale.

- Quanto è riuscito lo sviluppo delle competenze con le misure previste?
- Ha avuto successo il collegamento tra SUP e pratica?
- Quali misure sono adatte alla promozione sostenibile della pianificazione della carriera?

Nel corso del programma pilota quadriennale, 25 collaboratori/trici provenienti da tutte e cinque le SUP partecipanti hanno realizzato un'**immersione** in un'organizzazione del campo d'azione del lavoro sociale. Sono state coinvolte 23 organizzazioni attive nel lavoro sociale. L'immersione è stata fatta da più donne che uomini e più docenti che personale scientifico. Queste immersioni mostrano una grande eterogeneità sia in termini di organizzazione (lunghezza, durata, condivisione del carico di lavoro) che in termini di progettazione dei contenuti (lavoro orientato al cliente o al progetto/approccio). Tuttavia, l'approccio individuale è stato un fattore centrale nella realizzazione delle immersioni, poiché le posizioni di partenza e gli obiettivi dei/delle partecipanti e delle organizzazioni di pratica erano molto diversi. Le **aspettative dei/delle partecipanti** sono state soddisfatte bene / molto bene. Il 95% di coloro che hanno partecipato alla valutazione ha confermato che la propria "competenza relativa alla pratica" è aumentata. I/le partecipanti sono stati in grado di ampliare la **competenza** stabilita. Anche il trasferimento delle competenze nei mandati di prestazione della scuola universitaria professionale è riuscito bene, come documentano le seguenti citazioni: "*Le conoscenze acquisite confluiscono direttamente nell'insegnamento; da un lato come conoscenza di base, dall'altro anche attraverso la presentazione di esempi concreti che ho sperimentato*" e "*Durante il progetto ho identificato nuovi soggetti di ricerca*". La gestione e il monitoraggio dei processi di apprendimento e il trasferimento delle competenze alla SUP sono stati supportati da un coaching. Il risultato dei processi di apprendimento è stato registrato in un portfolio personale. Anche le **aspettative delle organizzazioni del lavoro sociale** sono state raggiunte o addirittura superate in misura elevata. L'apprendimento reciproco si è svolto su un piano di parità e i partner della pratica hanno percepito le immersioni come una situazione vantaggiosa per tutti. Il successo di un'immersione dipende in modo cruciale dalla corrispondenza tra i/le partecipanti coinvolti e le possibilità del partner di pratica. La possibilità di immersione dovrebbe mantenere un taglio individuale, includendo la formazione come strumento di sviluppo professionale. La rete tra le SUP e le organizzazioni del lavoro sociale ha avuto successo nell'ambito del programma C2SW. L'incontro su un piano paritario è stato molto apprezzato dai partner della pratica. La **co-costruzione** del progetto è stata lunga ma vantaggiosa per tutti gli attori coinvolti. Attraverso una stretta cooperazione, si è riusciti a creare una migliore comprensione, apprezzamento e riconoscimento reciproco. Si raccomanda di continuare sia lo scambio nazionale di competenze tra le SUP sia la stretta forma di cooperazione con organizzazioni attive nel lavoro sociale in progetti di sviluppo selezionati.

1 Einleitung und Auftrag

Die Fachhochschulen stehen gemäss swissuniversities (2016) vor der Herausforderung genügend qualifizierte Mitarbeitende zu finden, die sowohl über wissenschaftliche als auch über praktische Erfahrung verfügen. Aus diesem Grund wurde das Pilotprogramm P11 «zur Stärkung des doppelten Kompetenzprofils» ausgeschrieben. Dieses Programm wurde im Rahmen der projektgebundenen Beiträge (PgB) 2017-2020 des Bundes finanziert. Das Programm P11 soll den Nachwuchs fördern und langfristig das spezifische Profil der Fachhochschulen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis schärfen.

Das Pilotprogramm «Career2SocialWork» C2SW wurde von den fünf Fachhochschulen der Sozialen Arbeit HES-SO (Leading House), FHNW, FHSG heute OST, HSLU und SUPSI konzipiert und von swissuniversities im Rahmen der projektgebundenen Beiträge gefördert. Am 16. April 2018 wurde die Umsetzung mit einer Kick-off Veranstaltung nach einer längeren Planungsphase gestartet. Die ersten Immersionen begannen am 1. September 2018. Das Programm wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie um ein halbes Jahr bis Mitte 2021 verlängert.

Der Fokus von C2SW liegt in der Vertiefung, Aktualisierung oder Entwicklung der «Praxiskompetenz» von Mitarbeitenden von Fachhochschulen der Sozialen Arbeit. Mit anderen Worten: Mitarbeitende sollen durch die Teilnahme am Programm ihr 'doppeltes Kompetenzprofil' entwickeln oder schärfen, so dass sie ergänzend zu ihrer wissenschaftlichen Qualifikation, praxisbezogene Kompetenzen in Lehre und Forschung einsetzen können. Praxisorganisationen sollten ebenfalls von diesem Einsatz und dem entstehenden Fachdiskurs profitieren.

Nach Ablauf des Projekts C2SW sollen Instrumente entwickelt und getestet worden sein, an denen sich die Hochschulen für Soziale Arbeit bei ihrer Personalentwicklung orientieren können. Ein Ziel von swissuniversities ist, dass auch die Nachhaltigkeit und das Potential der Institutionalisierung der Programme sichtbar werden.

C2SW wurde strategisch von den Direktor*innen der beteiligten Fachhochschulen gesteuert. Die Projektleitung für den Bereich «Immersion und nationale Koordination Career2SocialWork» hatten Oliver Grand und Evelyne Thönnissen inne, für die Koordination und Umsetzung in den beteiligten Fachhochschulen wurde eine «nationale Koordinationsgruppe¹» eingesetzt. Pia Gabriel-Schärer und Noëmi Sibold wurden von der Projektleitung mit der Planung und Umsetzung der Evaluation beauftragt. Anita Glatt hat bei der Konzipierung und Durchführung der Befragung mitgewirkt.

Die vorliegende Schlussevaluation beschreibt die Umsetzung und die Wirkung des Programms C2SW und gibt Empfehlungen zur allfälligen Implementierung der Immersionen in den Hochschulen ab.

Aufbau des Evaluationsberichts

In Kapitel 2 wird das Pilotprogramm C2SW als Gegenstand der Evaluation beschrieben. Die Fragestellungen und das methodische Vorgehen werden in Kapitel 3 und 4 erläutert. In Kapitel 5 und 6 werden die Ergebnisse der Evaluation detailliert dargestellt, in Kapitel 7 ein Fazit gezogen und in Kapitel 8 Empfehlungen formuliert.

Die Instrumente der Evaluation und ein Dokument des Projekts sind im Anhang zu finden.

¹ Mitglieder der nationalen Koordination: HSLU: Simone Gretler Heusser, FHNW: Regula Dällenbach, SUPSI: Danusia Tschudi, FHSG: Ruth Maria Kuster, HES-SO: Evelyne Thönnissen Chase und Olivier Grand/später Agnes Földhazi; Co-Projektleitung: Evelyne Thönnissen Chase und Olivier Grand/später Agnes Földhazi.

2 Beschreibung Programm

Das Programm C2SW weist einen innovativen Charakter auf, da es von fünf Fachhochschulen über drei Sprachregionen hinweg und gemeinsam mit Praxisinstitutionen auf nationaler und regionaler Ebene entwickelt wurde. Es besteht aus verschiedenen, ineinandergreifenden Programmelementen. Kernstück bilden die Immersionen in der Praxis, also das «Eintauchen» im Alltag einer Praxisorganisation. Immersionen wurden flankiert von Begleit- und Transfer-Coachings, national angelegten Austausch- und Networking-Gefässen und Evaluationselementen. Geplant war ausserdem der Aufbau eines sogenannten Career Centers.

Der Ausgangspunkt sowie die Basis des Programms C2SW bildet der **Begriff oder das Konzept des «doppelten Kompetenzprofils»**. swissuniversities hält in der Ausschreibung fest², dass Fachhochschulen über adäquat qualifizierte Mitarbeitende verfügen müssen, welche spezifische Profile an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis ausweisen. Mit dem Programm soll das doppelte Kompetenzprofil (wissenschaftliche Qualifikationen und praxisbezogene Kompetenzen) der Mitarbeitenden gezielt gefördert und diese Form der Personalentwicklung nach Abschluss der Pilotphase institutionell verankert werden. Als Grundlage diente im Projekt C2SW ein in Zusammenarbeit mit Praxisorganisationen erstelltes Arbeitspapier «C2SW Doppeltes Kompetenzprofil an FH Arbeitspapier 2018», welches den Begriff des doppelten Kompetenzprofils umschreibt und ein vielschichtiges Kompetenzenmodell beinhaltet. Das Modell wurde anhand der beiden Bezugssysteme Hochschule und Praxis erarbeitet. Kompetenz wird dabei verstanden als «individuelle Disposition, die dazu befähigt, Handlungssituationen in enger Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Erwartungen (Normen/Werte), Rahmenbedingungen und Ressourcen zu bewältigen.»³

2.1 Programmelemente

Die **Komplexität des Pilotprojekts** zeigt sich einerseits aufgrund der verschiedenen, miteinander verknüpften Elemente, andererseits aufgrund der Grösse des Projektes mit fünf Fachhochschulen in drei Sprachregionen. Abbildung 1 zeigt die Kernelemente des Projekts graphisch und benennt die beteiligten Personen im nationalen Projekt. Die strategische Steuerung hatten die Direktor*innen inne. Zwei von ihnen waren als Projektdirektion eng mit den beiden operativ tätigen Co-Projektleitenden im Austausch. Diese waren für die Planung und Konkretisierung des Projekts zuständig und hatten dabei eine Doppelrolle inne, denn sie arbeiteten ebenfalls als nationale Koordinationspersonen. An jedem Standort gab es eine Koordinatorin (bei der HES-SO sogar zwei), welche als Anlaufstelle für die interessierten Teilnehmenden und für die jeweiligen Praxisorganisationen fungierte. Diese sogenannten nationalen Koordinationspersonen triagierten, integrierten, sortierten und unterstützten die interessierten Mitarbeitenden der Fachhochschule bei der Planung der Immersionen oder vermittelten zwischen den Praxisorganisationen und den potentiellen Kandidat*innen. Sie klärten die Abläufe innerhalb der Fachhochschule, zusammen mit Vorgesetzten und HR-Verantwortlichen, und sie erarbeiteten verschiedenen Grundlagenpapiere, Unterlagen und Arbeitsinstrumente in Absprache mit den fünf Fachhochschulen (vgl. Anhang). Im Laufe des 4-jährigen Projekts gab es sowohl auf Ebene Direktion als auch auf Ebene des nationalen Koordinationsgremiums einige personelle Wechsel.

² <https://www.swissuniversities.ch/themen/nachwuchsfoerderung/p-11-doppeltes-kompetenzprofil>

³ C2SW Doppeltes Kompetenzprofil an FH Arbeitspapier 2018, S. 5

Das Herzstück von C2SW sind sogenannte **Immersionen**. Mitarbeitenden der beteiligten Fachhochschulen (wissenschaftliche Mitarbeitende oder Dozierende), welche über wenig, keine oder lange zurückliegende praktische Erfahrungen in der Sozialen Arbeit verfügen, wurde ein Perspektivenwechsel in einer Organisation in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit ermöglicht. Die Einsätze konnten direkte Klient*innen-Arbeit beinhalten oder stärker auf einen projektorientierten Auftrag der Organisation fokussieren. Dauer und Umfang der Immersionen waren individuell planbar. Die Teilnehmenden hatten verschiedene Dokumente⁴ für die Vorbereitung und die Umsetzung der Immersionen zur Verfügung und erstellten ein sogenanntes «Portfolio» für die individuelle Planung und Dokumentierung der Lernziele und Lernerfolge. Die Teilnehmenden blieben an der Hochschule angestellt. Die Finanzierung der Arbeitszeit im Rahmen der Immersion erfolgte zum Teil durch die Praxisorganisationen, welche in der Regel einen Praktikumslohn bezahlen konnten und zu je gleichen Teilen durch die Hochschule und durch die projektgebundenen Beiträge von swissuniversities.

Die Teilnehmenden am Pilotprogramm erhielten als flankierende Massnahme ein **Coaching**, welches die Reflexion der Praxiserfahrungen und den Transfer der Erkenntnisse zurück in die Hochschule unterstützen sollte. Coachings fanden individuell und als Gruppe statt, um den Teilnehmenden auch ein gegenseitiges Lernen zu ermöglichen. Für die Coachings standen sechs Fachpersonen aus den beteiligten Fachhochschulen zur Verfügung. Die Teilnehmenden konnten aus diesem Pool frei wählen, mit wem sie ihre Immersionserfahrung reflektieren wollten.

Ein weiteres wichtiges Element des Pilotprojekts war das **Networking**. Jährlich stattfindende Veranstaltungen dienten dem gegenseitigen Kennenlernen und dem direkten Austausch zwischen Praxisvertretenden, Hochschulen, Teilnehmenden und weiteren Interessierten zu aktuellen Themen des Pilotprojekts. Sämtliche Unterlagen und Ergebnisse wurden auf der Programmwebsite⁵ gut dokumentiert:

- Die erste Netzwerktagung fand am 16. April 2018 statt. Es war der eigentliche Kick-off des Pilotprogramms C2SW zur Stärkung des doppelten Kompetenzprofils an den Fachhochschulen für Soziale Arbeit.
- Die zweite Netzwerktagung fand am 20. November 2019 statt. Es gab einen Austausch zwischen verschiedenen Akteur*innen rund um C2SW, die Ergebnisse der formativen Zwischenevaluation wurden vorgestellt und diskutiert, und es wurde eine Zwischenbilanz gezogen.
- Die dritte Netzwerktagung fand am 31. Mai 2021 statt. An diesem Abschlussseminar wurde Bilanz gezogen und diskutiert, wie die Erfahrungen zukünftig in die Personalentwicklung der Fachhochschulen implementiert werden könnten.

Als weitere flankierende Massnahme war die Entwicklung eines **Career Centers** geplant zur Unterstützung von Laufbahnwegen zwischen Fachhochschule und Praxisorganisationen. Dieses Element wurde aus Ressourcengründen nicht umgesetzt und konnte folglich nicht evaluiert werden.

Die **Evaluation** wurde von Beginn an mitgeplant. Die formative Zwischenevaluation bezweckte die Optimierung des Projektes. Die vorliegende Schlussevaluation dient u.a. der Rechenschaftslegung gegenüber swissuniversities und der Bilanzierung der Projektziele.

Im Verlauf des Pilotprogramms konnten **25 Immersionen bei 23 Praxisorganisationen** realisiert werden. Bei zwei Praxisorganisationen fanden je zwei Immersionen statt.

2.2 Programmziele

Career2SocialWork setzte sich verschiedene Ziele, die sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene angelegt sind. Im Konzept⁶ werden direkte und indirekte Ziele genannt, welche für die Planung der Evaluation richtungsweisend waren.

⁴ Arbeitsdokument «Doppeltes Kompetenzprofil», Unterlagen zum Portfolio (Etappe I-III), Coaching Step by Step

⁵ Website C2SW: <https://career2socialwork.hes-so.ch/de/starkung-doppelten-kompetenz-profils-11163.html>

⁶ Beschreibung des Pilotprogramm zur Stärkung des doppelten Kompetenzprofils. Immersionsprogramme (IP). AG Immersion und nationale Koordination, Career2SocialWork, Version 20.03.2018

Direkte Programmziele

1. **Kompetenzerweiterung** der Programmteilnehmenden auf der Basis des doppelten Kompetenzprofils sowie Transfer nach der Immersion.
2. **Laufbahnentwicklungen** und Klärung von Karriereschritten durch Erweiterung von Praxiskompetenzen im Rahmen des «doppelten Kompetenzprofils».
3. **Ko-Konstruktion** der Programme mit dem Ziel, eine Win-win-Situation für die Fachhochschulen sowie die beteiligten Praxisorganisationen zu erreichen. Durch die enge Zusammenarbeit in den Programmen soll mehr Praxiskompetenz in die Hochschule einfließen, aber auch mehr wissenschaftliche Kompetenzen in die Praxis. Career2SocialWork ermöglicht den gegenseitigen Austausch und besseres Kennenlernen der Realitäten in der Praxis und an Fachhochschulen.

Indirekte Programmziele

1. **Stärkung des Profils der Fachhochschulen** an der Schnittstelle von Forschung und Praxis.
2. **Förderung der Professionalisierung und Professionalität** der Sozialen Arbeit. Fachspezifisches Pilotprojekt mit Fokus auf die Entwicklung der Profession.
3. **Aufzeigen von Karrierewegen in der Sozialen Arbeit** und Sichtbarmachen der Vielfalt von Möglichkeiten sich vertikal und horizontal zu verändern. Durchlässigkeit von Praxis und Wissenschaft stärken.

Detailziele der verschiedenen Projektelemente

Detailziele für Immersionen

- Teilnehmende erweitern ihre Kompetenzen, basierend auf den vereinbarten Zielen, reflektieren diese und machen sie für ihre Arbeit an der Fachhochschule nutzbar. (Transfer)
- Instrumente und Prozesse (Bsp. Portfolio), welche die Kompetenzerweiterung unterstützen und verstärken, sind getestet.
- (Best) Practices aus den Immersionserfahrungen liegen vor.
- Ein Vorschlag für die Institutionalisierung und Weiterführung der (Best) Practice Erfahrungen liegt vor.
- Neue Formen der Kooperation zwischen Fachhochschulen und Praxisorganisationen sind erprobt und etabliert.

Detailziele für Coachings

- Das individuelle Coaching fördert die Zielerreichung der Programmteilnehmenden auf der Basis des doppelten Kompetenzprofils sowie den Transfer der erworbenen Kompetenzen für die Tätigkeiten an der Fachhochschule.
- Das Gruppen-Coaching fördert den Austausch zwischen den Programmteilnehmenden und das Bilden eines gemeinsamen Erfahrungsschatzes.
- Ein nationaler Coaching Pool mit Coaches der fünf beteiligten Fachhochschulen ist errichtet.
- Ein gemeinsamer Blended-Coaching Ansatz und Blended-Coaching-Instrumente sind entwickelt und erprobt. (Best) Practice sind herauskristallisiert.
- Ein Vorschlag für die Institutionalisierung und Weiterführung der (Best) Practice Erfahrungen liegt vor.

Detailziele für Netzwerktreffen

- Die Programmteilnehmenden sind über die Teilnahme an den Netzwerktreffen von C2SW stärker vernetzt und befähigt, das Thema der Nachwuchsförderung und des doppelten Kompetenzprofils im nationalen Kontext zu verstehen.
- Die Zusammenarbeit sowie das gegenseitige Verständnis zwischen den Fachhochschulen und den am Projekt beteiligten Praxispartnerorganisationen sind gestärkt.
- Der Austausch rund um Themen des doppelten Kompetenzprofils, zu Wissenschafts-, Theorie- und Praxisfragen der Sozialen Arbeit ist zwischen den drei Sprachregionen gestärkt.

2.3 Dauer des Pilotprojekts und Startzeiten der Immersionen

Das Pilotprojekt C2SW hatte insgesamt eine Laufdauer von vier Jahren, da es aufgrund von Covid-19 um ein Jahr verlängert wurde⁷ (vgl. Abb. 2). Es begann im Herbst 2017 mit der Organisation, Koordination und Vorbereitung der ersten Immersionen. Die Projektorganisation, die Absprachen unter den beteiligten Fachhochschulen und der Praxis sowie die Entwicklung von Grundlagendokumenten brauchten zu Beginn des Pilotprojekts viel Zeit.

Die zwei ersten Immersionen starteten anfangs September 2018, ein Jahr nach Beginn des Projekts, dann folgten zwei weitere Immersionen anfangs 2019. Die Erfahrungen der Startphase flossen in die formative Zwischenevaluation im Februar 2019 ein.

Im Verlauf des Pilotprogramms konnten insgesamt **25 Immersionen** mit 25 Teilnehmenden⁸ in 23 Praxisorganisationen realisiert werden. Bei zwei Praxisorganisationen fanden je zwei Immersionen statt. Zwei geplante Immersionen konnten aufgrund von Covid-19 nicht durchgeführt werden. Die letzten fünf Immersionen waren zum Zeitpunkt der letzten Datenerhebung für die bilanzierende Schlussevaluation im März 2021 noch nicht abgeschlossen. Diese Teilnehmenden wurden jedoch ebenfalls zu ihren bisherigen Erfahrungen befragt.

Abbildung 2 Zeitstrahl des Pilotprojekts und Beginn der Immersionen Nr. 1-25

2.4 Finanzierung

Die Finanzierung des Pilotprojekts erfolgte durch unterschiedliche Quellen. Ein je etwa gleich grosser Anteil wurde durch die beteiligten Hochschulen sowie die projektgebundenen Mittel von swissuniversities finanziert. Einen kleinen finanziellen Beitrag leisteten auch die Praxisorganisationen. Sie bezahlten für die Arbeit der Fachhochschulmitarbeitenden in der Regel einen Praktikumslohn. Die Differenz zum effektiven Lohn der Teilnehmenden wurde durch die Fachhochschulen bzw. die projektgebundenen Mittel von swissuniversities beglichen. Die Fachhochschulen beteiligten sich einerseits mit sogenanntem «Real Money», z.B. Lohnkosten, und mit sogenanntem «Virtual Money», z.B. Beiträge, die als Weiterbildungspauschalen bereits in den Pensen der Mitarbeitenden enthalten sind.

Tabelle 1 sowie Abbildung 3 zeigen, wie sich die Mittel auf die einzelnen Elemente des Pilotprojekts verteilt haben. Die Zahlen wurden für den Evaluationsbericht von Olivier Grand (Projektdirektor) am 27.08.2021 zur Verfügung gestellt.

⁷ <https://www.swissuniversities.ch/themen/nachwuchsfoerderung/p-11-doppeltes-kompetenzprofil>

⁸ Eine Immersion konnte schlussendlich Covid bedingt nicht durchgeführt werden.

	Elemente C2SW	Betrag in CHF	%
1	Projektorganisation und Koordination (Projektleitung, Nationale Koordinatorinnen, Direktor*innen)	626'564	35.1%
2	Übersetzungen, Kommunikation (inkl. Website)	63'390	3.6%
3	Immersionen (Beitrag Fachhochschulen und swissuniversities)	586'279	32.9%
4	Immersionen (Beitrag Praxisorganisationen)	137'678	7.7%
5	Coaching	83'927	4.7%
6	Seminare / Netzwerkveranstaltungen	151'301	8.5%
7	Evaluation	134'640	7.5%
	Total	1'783'780	100.0%

Tabelle 1 Effektive Kosten der verschiedenen Programmelemente

Abbildung 3 Verhältnis der Kosten der verschiedenen Programmelemente

Den grössten Teil der Ressourcen (rund 41%: Bereiche 3 und 4) beanspruchten die Immersionen. Für die Organisation und Koordination wurde gut ein Drittel der Mittel (35%) eingesetzt. Diese wurden für die aufwändige Entwicklung der Instrumente, für die nationale Koordination und für die Beratung und Koordination innerhalb der Hochschulen verwendet. Rund 4% der Ressourcen wurden für Kommunikation aufgewendet, insbesondere für die Website und Übersetzungen. In die Evaluation wurden gut 7 % des Projektvolumens investiert, was aus Sicht der Evaluatorinnen sehr erfreulich ist und dem Anspruch an eine Zwischen- und Schlussevaluation Rechnung trägt.

3 Fragestellungen der Evaluation

Mit der Evaluation wurden zwei Hauptzwecke verbunden. Einerseits wurden Ergebnisse der prozessbegleitenden formativen Evaluation für die laufende Verbesserung und Weiterentwicklung des Programms genutzt. Andererseits wurde gegen Ende des Projekts eine summative also bilanzierende Evaluation durchgeführt, welche der Rechenschaftslegung gegenüber den Programmverantwortlichen und swissuniversities dient und die Zielerreichung bewertet.

Die **Hauptfragestellungen** der Evaluation orientierten sich an den Projektzielen und lauteten:

- Wie gut ist der Kompetenzaufbau mit den geplanten Massnahmen gelungen?
- Wie erfolgreich war die Vernetzung Hochschule – Praxis?
- Welche Massnahmen eignen sich zur nachhaltigen Förderung der Karriereplanung?

Im Detail lauteten die Fragestellungen für die einzelnen Phasen und Programmelemente wie folgt:

Beschreibende Fragen mit eher quantitativen Indikatoren:

- Wie viele Immersionsprojekte haben stattgefunden?
- Welchen Umfang und welchen Inhalt hatten die Tätigkeiten?
- Wie viele Personen konnten gefördert werden?
- Welche Personen haben daran teilgenommen (Geschlecht, Bildungshintergrund, Qualifizierung, Alter, Personalkategorie)?
- Welche Praxisorganisationen sind beteiligt? Bestanden schon vor dem Programm Kontakte?
- Wie viele Netzwerktreffen zwischen Hochschule und Praxis haben stattgefunden?
- Welche Themen wurden dabei besprochen?

Beschreibende Fragen mit eher qualitativen Indikatoren:

- Welche Hinweise zur Relevanz und Effizienz des Programms können erfasst werden?
- Welche Erfahrungen haben die Beteiligten und Betroffenen im Rahmen des Programms gemacht?
- Wie tauglich sind die Massnahmen und Mittel, um die Ziele zu erreichen (fitness-for-purpose Logik)?
- Welche Kompetenzen konnten während dem Programm aufgebaut werden?
- Inwieweit wurden die persönlichen Immersionsziele erreicht?
- Was hat sich bezüglich Karriereplanung, orientiert am doppelten Kompetenzprofil, verändert?
- Wie hat sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxis verändert?
- Wie hat sich das gegenseitige Verständnis zwischen Hochschule und Praxis verändert?
- Welche Themen sind für die Praxisorganisationen und die Hochschulen von Interesse für den zukünftigen Austausch / Fachdiskurs? Wie könnte dieser Austausch weitergeführt werden?

Bilanzierende Fragen:

- Wie wurden die Mittel eingesetzt (Immersionsprogramme, Coachings, Netzwerk, übrige Projektkosten)?
- Wie gut ist der Kompetenzaufbau bei den Programmteilnehmenden gelungen?
- Was hat zum Kompetenzaufbau beigetragen?
- Welche Massnahme war besonders hilfreich? Was war eher hinderlich?
- Wie unterstützend wird das flankierende Coaching-Angebot hinsichtlich der Kompetenzerweiterung der beteiligten Personen bewertet?
- Wie gelang der Transfer in die Hochschule?
- Welche Laufbahnmodelle wurden (weiter-)entwickelt?
- Wie wird das Networking hinsichtlich des Nutzens der Ko-Konstruktion zwischen den verschiedenen Fachhochschulen und den Praxisorganisationen bewertet.

4 Methodisches Vorgehen

Das vom Bund finanzierte Pilotprogramm beinhaltete den Auftrag, eine Zwischenevaluation und eine Schlussevaluation durchzuführen.⁹ Die Zwischenevaluation wurde als formative, die Schlussevaluation als summative Evaluation geplant. Einzelne Fragen wurden von swissuniversities vorgegeben. Diese wurden in die eigenen Befragungsinstrumente eingebaut und sind mit (su) gekennzeichnet.

4.1 Formative Zwischenevaluation

Die formative Zwischenevaluation wurde entwicklungsorientiert geplant mit dem Ziel, schon während dem Projekt Hinweise zur Verbesserung der Umsetzung der einzelnen Teilprojekte «Immersionen», «Coaching», «Networking» zu geben. Für die formative Evaluation wurden vorhandene Grundlagendokumente (z.B. Konzeptpapier Step by Step¹⁰) und Planungsinstrumente (z.B. Portfoliounterlagen) analysiert und die Programmteilnehmer*innen, die Verantwortlichen der beteiligten Praxisorganisationen, die Coaches, die Direktor*innen der beteiligten Fachhochschulen sowie die Mitglieder der nationalen Koordinationsgruppe inkl. operative und strategische Projektleitung nach ihren Erwartungen und nach ersten Erfahrungen befragt. Dies erfolgte mittels zweisprachiger¹¹ Fragebögen und wurde anonymisiert ausgewertet. Zum Zeitpunkt der Zwischenevaluation hatten vier Immersionen begonnen und einige waren in Planung.

Per Mai 2019 wurde ein Statusbericht erstellt, der den Stand der Umsetzung per Februar 2019 dokumentierte, Organisation und Abläufe bewertete, erste Erfahrungen festhielt und daraus Empfehlungen zur Verbesserung für die weitere Umsetzung ableitete (vgl. Kap.5).

4.2 Summative Schlussevaluation

Die Evaluation am Ende des Programms beschreibt die Umsetzung und zieht eine Bilanz hinsichtlich der Zielerreichung. Ausserdem gibt sie Empfehlungen für eine allfällige Implementierung von einzelnen Massnahmen ab.

Mit unterschiedlichen Instrumenten wurden qualitative und quantitative Daten von allen beteiligten Akteur*innen erhoben. Die Instrumente befinden sich im Anhang. Die Vollerhebung hatte einen guten bis sehr guten Rücklauf, der zwischen 60%-100% lag (vgl. Tab. 2).

Was Inhalt / Fokus	Wie Methode / Instrumente	Wer Stichprobe und Anzahl (N)	Wieviel Rücklaufquote (n)
Immersionen Erfahrungen der Teilnehmenden mit Organisation, Durchführung und Wirkung/ Nutzen der Immersion hinsichtlich Kompetenzaufbau, Transfer und Laufbahnentwicklung	Fragebogen A (EvaSys) FB TN für Teilnehmende, welche schon bei der Zwischenevaluation Fragen der Organisation und Planung beantwortet hatten. Sie bekamen einen kürzeren Fragebogen. Fragebogen B (EvaSys) FB TN für Teilnehmende, welche zum ersten Mal befragt wurden.	Alle Teilnehmenden N=25	92% n=23
Immersionen Erfahrungen der Praxisorganisationen mit Organisation, Durchführung und Nutzen der Immersion	Fragebogen PO (EvaSys) FB P	Alle Praxis- organisationen N=23	60% n=14

⁹ [LINK swissuniversities.ch/Dokumente PA_11](https://www.swissuniversities.ch/Dokumente/PA_11)

¹⁰ Career2SocialWork (2018) Konzeptpapier «Step-by-step». unter <https://www.hes-so.ch/de/career2socialwork-11163.html>

¹¹ In Absprache mit der Programmleitung wurden die Fragen jeweils auf Deutsch und Französisch gestellt. Beteiligte aus der italienischsprachigen Schweiz konnten auswählen, welche Formulierungen sie verwenden. Sie konnten die offenen Antworten auch in italienischer Sprache geben.

Coaching Bilanz über Erfahrungen bei der Begleitung der TN	Schriftliche Kurzbefragung per E-Mail	Alle Coaches N=6	83% n=5
Gesamtprojekt Erfahrungen und Erkenntnisse zu spezifischen Fragen aus Sicht der Direktor*innen der fünf FHs	Leitfaden FG Dir Fokusgruppengespräch 1	Alle Dir N=7	86% n=6
Gesamtprojekt Erfahrungen und Erkenntnisse zu spezifischen Fragen aus Sicht der Co-Projektleitenden und nationalen Koordinationspersonen	Leitfaden FG NK Fokusgruppengespräch 2	Alle NK N=6	100% n=6
Netzwerktagungen / Seminare	Teilnahme der Evaluatorinnen an den Veranstaltungen Sichtung der Dokumente		Drei Veranstaltungen

Tabelle 2 Übersicht Instrumente, Stichproben und Rücklaufquote

Es wurden für die **Teilnehmenden** der summativen Evaluation zwei unterschiedliche Fragebogen entwickelt: Ein kürzerer Fragebogen A für diejenigen vier Teilnehmenden, die bereits an der Zwischenevaluation Fragen zur Organisation und Planung beantwortet hatten und nur noch bezüglich Umsetzung und Transfer befragt wurden. Die Inhalte zur Planung und Organisation wurden aus der ersten Befragung hinzugezogen und in die Ergebnisse integriert. Fragebogen B beinhaltete alle Fragen, also auch zur Planung und Organisation. Beim letzten Befragungstermin im März 2021 gab es fünf Teilnehmende, deren Immersionen noch nicht beendet waren und die deswegen nicht ganz alle Fragen beantworten konnten.

Die Befragungsinstrumente wurden in Zusammenarbeit mit der Programmleitung auf Deutsch entwickelt und auf Französisch übersetzt. In unsere Befragungsinstrumente wurden alle Fragen, welche von swissuniversities vorgegeben waren, unverändert eingebaut. Diese Fragen wurden mit dem Zusatz (su) kenntlich gemacht. Es handelte sich dabei um geschlossene Skalenfragen mit einer 4er-Skala. Unsere Fragen waren umfangreicher und erfassten die Komplexität des Gesamtprojekts. In den Fragebogen gab es sowohl geschlossene Fragen mit einer Bewertungsskala von 1-5, welche quantitativ ausgewertet werden konnten und im Bericht als Graphiken erscheinen. Daneben gab es offene Fragen.

Die Teilnehmenden der Immersionen beantworteten Fragen zu sieben Themenbereichen, welche unterschiedlich umfangreich waren. Die Anzahl der Fragen ist durch die Nummerierung in der Klammer sichtbar:

- Allgemeine demographische Daten und Fragen zur Funktion und Anstellung (TN 2.1-2.12)
- Planung der Immersion (TN 3.1-3.21)
- Orientierung an den Programmzielen (TN 4.1)
- Wirkungen der Immersion hinsichtlich Kompetenzerwerb und -transfer (TN 5.1-5.9)
- Unterstützung durch flankierende Instrumente C2SW (TN 6.1-6.15)
- Gesamtbewertung persönlicher Nutzen (TN 7.1-7.6)
- Gesamtbewertung Programm (TN 8.1-8.5)

Die Heterogenität der Immersionen und die individuelle zeitliche Planung erforderten ein individualisiertes Befragungsmanagement. Die Teilnehmenden wurden nach Möglichkeit **3 Monate nach Beendigung der Immersion** befragt, so dass der Transfer in die Hochschule beschrieben und reflektiert werden konnte. Die Fragebögen wurden mittels EvaSys digitalisiert und entsprechend der individuellen Beendigung der Immersion im Rahmen einer online-Befragung versendet.

Die **Praxisorganisationen** erhielten einen kürzeren Fragebogen mit Fragen zu den Bereichen:

- Erwartungen und Erfahrungen mit C2SW (PO 2.1-2.8)
- Gesamtbewertung des Programms (PO 3.1-3.7)

Ausserdem konnten sie Verbesserungsmöglichkeiten festhalten und Gründe äusseren, warum das Programm weitergeführt werden sollte.

Bei den **Coaches** wurde im März 2021 eine Kurzbefragung per E-Mail durchgeführt. Sie wurden nach ihren Erfahrungen gefragt, was sich bewährt und was eher schwierig war in ihrer Rolle. Ausserdem konnten sie zukunftsgerichtete Empfehlungen formulieren und Hinweise geben, was hinsichtlich eines Coachings bei einer allfälligen Implementierung des Fördermodells beibehalten werden sollte und was nicht.

Mit den Direktor*innen einerseits und den nationalen Koordinationspersonen / Co-Projektleitenden andererseits wurde je ein Fokusgruppengespräch geführt. Die beiden **Fokusgruppengespräche** legten den Schwerpunkt auf eine Gesamtsicht des Projekts. Sie wurden aufgenommen, transkribiert und anschliessend thematisch geclustert und verdichtet. Beim Gespräch mit den Direktor*innen wurden folgende Bereiche diskutiert:

- Laufbahnentwicklung und Personalförderung
- Kooperation und Austausch unter den Hochschulen und mit der Praxis
- Bedeutung des Projekts hinsichtlich des Fachhochschulprofils
- Gesamteinschätzung hinsichtlich Highlights und Schwierigkeiten

Bei den nationalen Koordinationspersonen / Co-Projektleitenden wurden folgende Bereiche thematisiert:

- Verständnis des doppelten Kompetenzprofils und dessen Veränderungen im Laufe des Projekts,
- Nutzen des Coachings
- Laufbahnentwicklung und Personalförderung
- Kooperation und Austausch unter den Hochschulen und mit der Praxis
- Gesamteinschätzung hinsichtlich Highlights und Schwierigkeiten

Die in den online-Befragungen mittels Skalenfragen erhobenen Daten wurden quantitativ (deskriptiv), die Daten aus den offenen Fragen sowie die Daten aus den Fokusgruppen nach Hauptkategorien (inhaltsanalytisch) ausgewertet.

Die **Netzwerktagungen / Seminare** wurden von der Projektleitung sehr gut dokumentiert. Sämtliche Unterlagen und Ergebnisse sind auf der Website unter «Seminare» zu finden¹². Die Evaluatorinnen waren bei allen Netzwerktagungen anwesend und präsentierten Ergebnisse der Evaluation. Für das Verständnis des Gesamtprojekts und den Austausch untereinander waren die Tage hilfreich. Die Dokumentation der Netzwerktagungen wurden in der Evaluation jedoch nicht inhaltsanalytisch ausgewertet.

¹², Sämtliche Unterlagen und Ergebnisse sind auf der Website <https://career2socialwork.hes-so.ch/> unter «Seminare» zu finden.

5 Ergebnisse formative Zwischenevaluation

Die Ergebnisse der Zwischenevaluation zeigten, dass die kooperativen Planungsprozesse zwar sehr aufwändig waren, das Projekt nach einer verzögerten Startphase jedoch sehr gut aufgegleist war. Es waren bei allen beteiligten Akteuren ein grosses Commitment und hohe Erwartungen sichtbar, welche mit den Zielen des Projektes übereinstimmten. Als Stärke des Projekts wurde festgestellt, dass es gut gelungen war, die Praxispartner von Beginn weg einzubinden und sie für die Kooperation zu motivieren. Praxisorganisationen nahmen die Immersionen als Win-win-Situation wahr, schätzten die «partizipative, konstruktive» Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen und berichten ausschliesslich von guten Erfahrungen bei der Umsetzung der Immersionen: Die Mitarbeiter*in der Fachhochschule habe sich «sehr schnell im Team, im Amt zurechtgefunden» und es finde ein «gegenseitiges Lernen» statt.

Aufgrund der Zwischenevaluation wurde empfohlen, Prozesse zu optimieren, Unterlagen und Instrumente zu verschlanken, die Rahmenbedingungen der Immersion möglichst flexibel und transparent zu gestalten, für die Vorbereitungsphase weiterer Immersionen genügend Zeit einzuplanen, das Konzept des Coachings etwas zu vereinfachen und die Kommunikation gegen Innen zu stärken.

Die Ergebnisse gingen in Form eines Statusberichts zuhanden der Projektleitung. Eine Kurzfassung ist auf der Website zugänglich¹³. Die Zwischenevaluation diente als Grundlage für die Planung und Umsetzung der summativen Schlussevaluation.

¹³ [LINK Management Summary ZWISCHENEVALUATION C2SW](#)

6 Ergebnisse summative Schlussevaluation

6.1 Beschreibung der Immersionen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur Planung und Umsetzung der Immersionen aus der Perspektive der Programmteilnehmenden und der Praxisorganisationen dargelegt. Zunächst werden einige Daten zur Anstellungssituation der Teilnehmenden sowie die Praxisorganisationen dargestellt.

6.1.1 Programmteilnehmende

Von den 25 Personen, die im Rahmen von C2SW eine Immersion gemacht haben, haben sich 23 an der Evaluation beteiligt (n=23). In den Abbildungen ist jeweils sichtbar, wie viele Teilnehmende die Frage beantwortet haben (z.B. n=23 oder n=21). Es haben Mitarbeitende aus allen beteiligten Fachhochschulen am Programm C2SW teilgenommen, am meisten aus der Ostschweizer Fachhochschule (vgl. Abb. 4). Die Frauen waren mit 56,5 % Prozent (13 Personen) in der Überzahl (Männer: 39,1 %, 9 Personen; „anderes Geschlecht“: 4,3 %, 1 Person) (vgl. Abb. 5). Hinsichtlich Alter fällt der hohe Anteil der 41- bis 50-jährigen auf. Die Teilnehmenden waren zwischen 28 und 61 Jahre alt (vgl. Abb. 6).

Abbildung 4 Fachhochschule, an der die Teilnehmenden angestellt sind

Abbildung 5 Geschlecht der Teilnehmenden (su)

Abbildung 6 Alter der Teilnehmenden (su)

Bei der Funktionsbezeichnung konnten die Teilnehmenden zwischen den drei Personalkategorien Dozierende/Professor*in, wissenschaftliche Mitarbeiter*in und wissenschaftliche Assistent*in wählen. Interessant zu sehen ist, dass mehr Dozierende als wissenschaftliche Mitarbeitende teilnahmen: 13 Dozierende (56,5 % der TN) und 9 wissenschaftliche Mitarbeitende (39,1 %), 1 Person gehörte der Personalkategorie „wiss. Assistent*in“ an.

Abbildung 7 Funktion / Personalkategorie der Teilnehmenden (su)

Bei der formalen Qualifikation fällt der hohe Anteil an Promotionen (60,9%) auf; der zweit häufigste Abschluss ist ein Master. Hier fällt der höhere Anteil der universitären Abschlüsse auf. Dies könnte den Schluss zulassen, dass das Pilotprogramm C2SW für Mitarbeitende mit universitärem Abschluss attraktiv ist oder dass es - historisch gesehen - noch viel weniger Mitarbeitende mit Masterabschlüssen von Fachhochschulen gibt. Immerhin ein Viertel hat bereits einen formalen Abschluss in Hochschuldidaktik, was angesichts des hohen Anteils an Dozierenden nicht erstaunt.

Abbildung 8 Formale Qualifikation der Teilnehmenden (su)

Der Grossteil der Teilnehmenden (60%) hat an der Fachhochschule ein gemischtes Portfolio und ist somit in Lehre, Forschung und/oder Dienstleistung tätig. Je rund 20% haben einen Schwerpunkt in der Forschung bzw. in der Lehre (vgl. Abb. 9). Fast die Hälfte ist schon mehr als acht Jahre an der Hochschule tätig. Beim Arbeitspensum fällt auf, dass niemand weniger als 60% und der grösste Teil zu 80% oder mehr angestellt ist (vgl. Abb. 10).

Abbildung 9 Tätigkeitsprofil der Teilnehmenden an der FH

Abbildung 10 Anstellungsdauer und Anstellungsprozente der Teilnehmenden an der FH

Es kann festgehalten werden: Vermutlich war es für Dozierende tendenziell einfacher, sich aufgrund ihrer Erfahrung sowie ihrer grösseren Flexibilität (Weiterbildungszeit im Pensum) eine Immersionsstelle zu organisieren; auch die Tatsache, dass tendenziell eher langjährige Mitarbeiter*innen im mittleren Alter am Programm teilnahmen, könnte auf den Vorteil von Erfahrung hinweisen, was auch für Praxisorganisationen interessant ist und zu einer schnelleren Win-win-Situation führen könnte.

Diese Schlussfolgerung wird durch die Aussagen der nationalen Koordinationspersonen in der Fokusgruppe unterstützt. Sie erläuterten, dass zu Beginn des Projektes im Prinzip die Förderung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden im Zentrum stand. Dass sich auch ältere und langjährige Dozierende und Professor*innen interessierten könnten, die das Programm als Auffrischung ihrer Praxiserfahrung nutzten, war erst im Laufe des Projekts sichtbar geworden. So ist auch die grosse Heterogenität der Immersionen entstanden.

«Bei uns war es so, dass es für wissenschaftliche Mitarbeitende sehr viel schwieriger, aufwändiger war eine Voraussetzung zu schaffen für eine Immersion. Im Gegenzug zu Dozierenden, die relativ locker für sich sehr viel mehr Selbstgestaltungsraum gehabt haben. (...) Der Aspekt der Laufbahnplanung variiert.» (FG NK, 312-317)

«Ich denke ein Unterschied ist auch, die Dozierenden sind zumeist bereits älter oder viel besser vernetzt natürlich, auch durch die Arbeit. Und in meiner Erfahrung: Die Dozierenden sind selber gekommen und haben gesagt, was muss ich machen, damit ich das machen bzw. realisieren kann. Bei den Mittelbau Leuten war es mehr die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte der oder die diese Chance eben gesehen hat und dann dafür gesorgt hat. Das finde ich noch einen frappanten Unterschied.» (FG NK 353-358)

6.1.2 Teilnehmende Praxisorganisationen

Die Teilnehmenden konnten sich in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit eine Praxisorganisation suchen. Entsprechend vielfältig waren die 23 teilnehmenden Organisationen, die in der gesamten Schweiz verteilt waren (vgl. Tab. 3). Bei der «Ville de Fribourg» sowie der «Durchgangsstation Winterthur» fanden je zwei Immersionen statt.

Name der Organisation	Ort	Kanton
Association des communes de Crans-Montana	Crans-Montana	Kt. Wallis
Sozialpädagogisches Zentrum SZB Bachtelen	Grenchen	Kt. Solothurn
St. Gallisches Sonderschulheim «Bad Sonder»	Teufen	Kt. Appenzell Ausseroden
Beratungsstelle für Flüchtlinge	Herisau	Kt. Appenzell Ausseroden
Sozialpsychiatrie Betula	Romanshorn	Kt. Thurgau
Bewährungs- und Vollzugsdienst (BVD) Bern	Bern	Kt. Bern
Commune de Mayrin	Mayrin	Kt. Genf
Cooperativa BAOBAB, Spazio di socializzazione e psicot, rapia coppia e famiglia	Bellinzona	Kt. Tessin
Fondazione Diamante (La storia e lo sviluppo della Fondazione Diamante sono profondamente legati all'affermazione dei diritti delle persone disabili)	Manno	Kt. Tessin
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (Fovahm ¹⁴)	Saxon	Kt. Wallis
Hospice Général Genève (Sozialdienst)	Genève	Kt. Genf
Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ), (une aide à la jeunesse et un soutien aux familles)		Kt. Genf
Foyer la Calanque, FOJ (Ce lieu d'évaluation et d'orientation éducative à court terme (3 mois) accueille 8 jeunes, garçons et filles de 13 à 18 ans)	Onex	
Service de protection de la jeunesse, Vaud		Kt. Waadt
Ville de Fribourg	Fribourg	Kt. Freiburg
Perspektive, Suchthilfe Region Solothurn, Grenchen	Grenchen	Kt. Solothurn
Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung INSOS Schweiz	Bern	Kt. Bern
Dépendance Mobile (für Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen)	Basel	Kt. Basel-Stadt
Präventionsabteilung, Kantonspolizei Basel-Stadt	Basel-Stadt	Kt. Basel-Stadt
Frauenhaus, Luzern	Luzern	Kt. Luzern

¹⁴ Diese Immersion konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie nach der Planung nicht umgesetzt werden.

Luzerner Psychiatrie	Sursee	Kt. Luzern
Sozialamt Zug	Zug	Kt. Zug
Durchgangsstation Winterthur (nach aussen geschlossen geführte Institution für männliche Jugendliche der stationären Jugendhilfe und des Straf- und Massnahme Vollzuges des Kantons Zürich).	Winterthur	Kt. Zürich
Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz HEKS, Regionalstelle Ostschweiz	Amriswil	Regionalstelle Ostschweiz
Waldkinder	St. Gallen	Kt. St. Gallen

Tabelle 3 Beteiligte Praxisorganisationen

6.1.3 Umfang und Schwerpunkte der Immersionen

Beim Umfang und der Ausgestaltung der Immersionen ist die grosse Heterogenität augenfällig - sei es in Bezug auf den Zeitraum, über den sich die Immersion erstreckte oder auf den Anteil am Pensum. Es gab lange und kurze Immersionen, umfangreichere oder eher spezifische. Die längste Immersion dauerte zwei Jahre à 50%, die kürzeste war eine dreiwöchige Ferienablösung à 80%. Dazwischen gab es viele Variationen, beispielsweise zwei Wochen am Stück und danach ein Tag pro Woche über sechs Monate oder ein Tag pro Woche über eine Dauer von einem Jahr oder 20h pro Woche während drei Monaten. (TN 3.5).

Abbildung 11 Zeitraum der Immersion (su)

Beim Umfang der Immersion im Verhältnis zum Pensum an der Fachhochschule ist sichtbar, dass gut 70% der Teilnehmenden 10 oder 20% ihres Pensums in die Praxis gingen (vgl. Abb. 12). Dies scheint sich mit der Anstellung am besten vereinbaren zu lassen. Im Durchschnitt dauerte eine Immersion 8,5 Monate zu 27%.

Abbildung 12 Anteil der Immersion am Arbeitspensum der Fachhochschule (su)

Die Frage, ob sich das gewählte Zeitmodell der Immersion bewährt habe, wird von der überwiegenden Mehrheit bejaht. Einige bemerkten, die Immersion hätte länger dauern können, jemand bemerkte, ein grösserer Einsatz in der Praxis wäre schwierig zu organisieren gewesen. Verschiedentlich wird erwähnt, dass die Flexibilität ausschlaggebend gewesen sei, dass die Immersion ermöglicht werden konnte (TN 7.5).

Es kann festgehalten werden: Die individuell gewählte Form hat sich bewährt; da die Immersionen aber derart unterschiedlich waren, können zu einem «Modell» keine generellen Aussagen gemacht werden. Es hat sich bewährt, keine Vorgaben zur Ausgestaltung der Immersion zu machen, da die Ausgangslagen der Teilnehmenden sowie der Praxisorganisationen derart unterschiedlich waren. Ein Anteil zwischen 10 und 20% am eigenen Pensum scheint für den Grossteil der am besten zu realisierende Umfang zu sein.

Abbildung 13 Schwerpunkt der Tätigkeit in der Immersion

Interessant zu sehen ist, dass gut die Hälfte der Immersionen (12 TN) vorwiegend klient*innenorientierte Arbeiten ermöglichten, beispielsweise in einem Frauenhaus, bei einer Suchthilfestelle, in der Sozialpsychiatrie oder auf Sozialberatungsstellen und die andere Hälfte (11 TN) eher projektorientierte Aufgaben umfasste, so zum Beispiel bei einem Verband wie INSOS Schweiz, bei einem Sozialamt oder im Präventionsbereich (vgl. Abb. 13).

6.2 Planung und Organisation der Immersionen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur Planung und Organisation von Immersionen aus Sicht der Teilnehmenden sowie aus Sicht der Praxisorganisationen dargestellt. Es wird beschrieben, wie die Teilnehmenden zu ihren Stellen gekommen sind und welche Erwartungen sowohl die Teilnehmenden als auch die Praxisorganisationen hatten. Es wurde gefragt, wie die Zusammenarbeit mit der Praxis geklärt wurde und wie die Unterstützung bei der Planung von Immersionen innerhalb der Hochschulen funktionierte. Ausserdem interessierte, wie die vorhandenen Dokumente für die Planung und Umsetzung der Immersionen bewertet wurden.

6.2.1 Stellensuche und persönliche Erwartungen der Programmteilnehmenden

Zu Beginn des Pilotprojekts wurden Praxisorganisationen aufgefordert, mögliche Stellen für eine Immersion auf der Programmwebsite auszuschreiben. Bereits in der Zwischenevaluation hat sich gezeigt, dass diese Form der Ausschreibung nicht zielführend und das Matching sehr aufwändig war. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen und Ziele der Teilnehmenden und aufgrund der grossen Variabilität von Umfang und Dauer einer Immersion wurde der Findungsprozess vollständig individualisiert. Die Schlussevaluation zeigt nun, dass gut die Hälfte der evaluierten Immersionen über einen bereits bestehenden Kontakt zustande gekommen ist, und dass rund ein Viertel der Teilnehmenden sich selbst einen Kontakt zu einer Praxisorganisation hergestellt hat. Nur eine Teilnehmende der Evaluation (4,3%) hat angegeben, die Stelle über eine Ausschreibung auf der Website C2SW gefunden zu haben (vgl. Abb. 14).

Abbildung 14 Wie Teilnehmende zu einer Immersionsstelle kamen

Interessant ist auch, dass die Teilnehmenden auf die offene Frage, wodurch bzw. durch wen sie zum ersten Mal vom Pilotprogramm C2SW erfahren haben, angeben, dass sie vor allem durch den persönlichen Kontakt mit Vorgesetzten, Arbeitskolleg*innen, Projektleitung, Direktor*in oder den nationalen Koordinatorinnen von der Möglichkeit erfahren haben. Lediglich zwei Personen gaben an, dass sie durch eine interne Information der Hochschule Kenntnis genommen haben vom Programm.

Auf die offene Frage nach den **persönlichen Erwartungen zu Beginn der Immersion** (TN 3.2¹⁵) zeigte sich, dass der Fokus hauptsächlich darauf lag, die eigene «Praxiskompetenz» zu erweitern, die Bedarfe der Praxis besser zu erkennen und das Verständnis für die Herausforderungen der Praxisorganisationen zu schärfen bzw. die Praxiskompetenz zu aktualisieren. Es folgen einige Zitate zur Illustration :

«J'ai postulé parce que je sentais le besoin de faire une expérience de terrain dans le domaine du travail social, je m'attendais à acquérir des compétences en vue de pouvoir les transférer au niveau de l'enseignement et de la recherche. En particulier, dans le cadre d'un cours thématique de bachelor sur les ateliers protégés pour personnes handicapées.»

«Meine Handlungskompetenzen in der Arbeit mit Klienten («direkte Praxis») zu aktualisieren und zu erweitern. Den Bedarf an Forschung und Entwicklung, den Praxisorganisationen und Professionelle der Sozialen Arbeit haben können, besser zu erkennen und zu verstehen.»

«Pouvoir me "plonger" dans un contexte concret de travail social qui est quotidiennement confronté à de nouveaux besoins émergents et aux difficultés et défis auxquels le travail social doit faire face. Enrichir mes connaissances et ma capacité à analyser la situation actuelle. Me confronter avec la pratique professionnelle, avec les usagers et les travailleurs sociaux pour saisir la complexité et la multidimensionnalité du travail d'accompagnement et de soins. Enrichir ma connaissance des méthodes de travail et des besoins particuliers de la pratique pour d'adapter et d'améliorer mes enseignements, tant en formation de base qu'en formation continue.»

«Praxisbezug nach langjähriger Tätigkeit in der Forschung, Impulse für ein laufendes Forschungsprojekt».

«Praxiseinblick in ein mir unbekanntes Arbeitsfeld, Einblick in konkrete Praxisherausforderungen».

6.2.2 Organisation und Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxis

Aus Abbildung 15 zur Frage «Wie gut/zufriedenstellend konnten Sie eigene Interessen einbringen bei der Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxisorganisation?» wird deutlich, dass die Abstimmung zwischen Teilnehmenden und Praxisorganisationen gelungen ist und die eigenen Interessen der Programmteilnehmenden grossmehrheitlich zur vollen Zufriedenheit eingebracht werden konnten.

Abbildung 15 Einbringen der eigenen Interessen bei der Klärung der Zusammenarbeit

Aus den Antworten zu den Fragen zum **Planungsprozess (in Bezug auf Praxisorganisation)** kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Teilnehmenden diesen als sehr zufriedenstellend wahrgenommen haben (TN 3.6). Als hilfreiche und unterstützende Punkte wurden am häufigsten genannt: bereits bestehende Kontakte zur Praxisorganisation, die Unterstützung durch die Koordinationspersonen in den Hochschulen sowie die offene und flexible Herangehensweise aller Beteiligten sowie der regelmässige Austausch (TN 3.8). Als hinderliche Faktoren werden von rund der Hälfte angegeben: interne Prozesse, zu viele Formulare, zu wenig transparente Informationen, Unklarheiten (TN 3.9).

Für die Planung zukünftiger Immersionen bzgl. Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxis werden folgende Punkte am häufigsten genannt: weniger administrativer Aufwand und einfachere Vertragsverhandlungen; einzelne Hinweise: frühere Planung; mehr Beispiele auf den offiziellen Papieren lesen können; Bedingungen für kleine Praxisorganisationen (in ländlichen Regionen oder Bergregion) besser berücksichtigen (TN 3.10).

¹⁵ TN 3.2 bedeutet, dass dies die Frage 3.2. aus dem Fragebogen der Teilnehmenden ist.

6.2.3 Organisation innerhalb der Hochschule

Auch die Organisation der Immersion innerhalb der Hochschule wurde grossmehrheitlich als gut, unkompliziert und unterstützend erlebt (TN 3.11). Als hilfreich und unterstützend wurde grossmehrheitlich genannt, eine Ansprechperson zu haben. Einzelne nennen: Flexibilität bei der eigenen Arbeitsgestaltung, Unterstützung der Vorgesetzten; Kolleg*innen, die schon eine Immersion gemacht hatten (TN 3.12). Hinderliche Faktoren wurden lediglich von Einzelnen genannt: da die Person die erste war, musste alles geklärt werden; die Immersion passte nicht zu den personalrechtlichen Vorgaben (TN 3.13). Auf die Frage, was für die Planung zukünftiger Immersionen bzgl. Organisation innerhalb der eigenen Hochschule verbessert werden könnte, wird mehrheitlich «nichts» geantwortet, Einzelne bemerken: Versendung der Verträge; klare Personalregelungen; die Entlastungsstunden mitrechnen; Projektziele besser kommunizieren (TN 3.14).

Eine wichtige Rolle bei der Organisation der Immersion spielten die Koordinationspersonen in den Hochschulen sowie die Vorgesetzten.

Abbildung 16 Wie hilfreich die Unterstützung durch die Koordinationsperson C2SW war

Abbildung 17 Wie hilfreich die Unterstützung durch die vorgesetzte Person der Fachhochschule war

Wie die Abbildungen 16 und 17 zeigen, fühlten sich die Teilnehmenden sowohl von den nationalen Koordinationspersonen wie auch von ihren Vorgesetzten sehr gut unterstützt und beraten.

Auf die spezifische Frage nach Erfolgsfaktoren/hinderlichen Faktoren bei der Unterstützung und Beratung durch die Ansprechpersonen in den Hochschulen überwiegen die positiven Faktoren: häufig genannt werden regelmässige Diskussionen, grosse Unterstützung durch alle Involvierten, kurze Wege, wohlwollendes Klima. Als negative Punkte werden genannt: brauchte viel Zeit, befristeter Arbeitsvertrag, da erste Person: noch Vieles unklar (TN 6.16).

6.2.4 Unterstützung durch Dokumente

Für die Organisation und Planung der Immersionen standen diverse Dokumente zur Verfügung. Das gesamte Verfahren wurde im Dokument «**Step by Step**» beschrieben, und es gab das Arbeitspapier «**Doppeltes Kompetenzprofil**» zum grundgelegten Verständnis. Andererseits gab es Vorlagen für die Ausschreibung einer Stelle und Vorlagen für die Erarbeitung der persönlichen Ziele, die in der Immersion erreicht werden sollten.

Die Antworten der Teilnehmenden zu den Planungsdokumenten sind in den folgenden Abbildungen 18 und 19 sichtbar und zeigen eine relativ grosse Streuung in der Bewertung.

Abbildung 18 Wie hilfreich das Dokument "Step by Step" für die Planung war (3.15)

Abbildung 19 Wie hilfreich das Dokument "Doppeltes Kompetenzprofil" für die Planung war (3.16)

Weitere Dokumente unterstützen die Umsetzung der Immersion. Parallel zur Immersion erstellten die Teilnehmenden ein **Portfolio**. Dieses sollte die Planung der individuellen Zielsetzung der Immersion, die Dokumentation des Kompetenzaufbaus und die Reflexion des Transfers unterstützen. Zu Beginn der Immersion wurden in einem ersten Schritt ein Kompetenzen-Check ausgefüllt (Portfolio Teil 1) und aufgrund dieser Selbsteinschätzung Ziele formuliert. In einem zweiten Schritt wurde der Kompetenzaufbau während der Immersion dokumentiert (Portfolio Teil 2). Abschliessend wurde der Transfer in die Hochschule reflektiert (Portfolio Teil 3). In der Evaluation wurden die Teilnehmenden gefragt, wie hilfreich die Dokumente bei der Umsetzung der Immersion und der Reflexion der persönlichen Lernprozesse waren, wie verständlich diese Dokumente im Einzelnen und wie kohärent sie untereinander waren. Die Antworten zu den einzelnen Dokumenten des Portfolios sind in den Abbildungen 20-25 sichtbar.

Abbildung 20 Effektivität der Portfolioarbeit für Reflexion von Kompetenzaufbau - und Transfer (6.7)

Abbildung 21 Wie hilfreich Portfolio I "Kompetenzen-Check" war (6.8)

Abbildung 22 Wie hilfreich Portfolio II "Kompetenzerwerb" war (6.9)

Abbildung 23 Wie hilfreich Portfolio III "Kompetenztransfer" war (6.10)

Abbildung 24 Konzeptionelle Logik und Verständlichkeit der einzelnen Dokumente Portfolio (6.11)

Abbildung 25 Kohärenz der Dokumente des Portfolios untereinander (6.12)

Wie obige Darstellungen zeigen, erhalten die einzelnen Planungsunterlagen und Instrumente unterschiedliche Bewertungen. Am hilfreichsten wurde das Dokument «Informationen zum Verfahren – Step by Step» bewertet, am schlechtesten bewertet wurde die Vorlage «Kompetenzen-Check» Portfolio I und «Kompetenzerwerb» Portfolio II. Die Kohärenz der Dokumente untereinander wird als gut bewertet und die Portfolioarbeit insgesamt als hilfreich für die Reflexion des Kompetenzerwerbs erachtet. Aufgrund der Anzahl der Enthaltungen z.B. auf die Frage «Wie hilfreich war Portfolio III für den Transfer» (Abb. 23) haben nur 16 Teilnehmende geantwortet, ist anzunehmen, dass nicht alle Teilnehmenden das Dokument eingesetzt haben. Entweder weil die Immersion noch nicht abgeschlossen war, oder weil das Dokument für die persönliche Reflexion nicht verwendet wurde.

Auf die Frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten der Planungsgrundlagen für künftige Immersionen wurde einige Male genannt: es seien zu viele Unterlagen oder zu viel Bürokratie gewesen; einzelne Hinweise waren: das Dokument «Step by Step» sei zu dicht oder das Kompetenzen Modell zu abstrakt (TN 3.21).

6.2.5 Planung und Organisation aus Sicht der Praxisorganisationen

Gefragt nach den Erfahrungen bei der **Vorbereitung** der Immersionen und nach förderlichen bzw. hinderlichen Aspekten für die **Organisation** werden ausschliesslich gute bis sehr gute Erfahrungen genannt: Die Immersionen wurden «gut und klar kommuniziert» und die Zusammenarbeit wurde als konstruktiv empfunden:

«bonne collaboration avec la HETSL »; «Vorbereitung verlief unkompliziert, Aufwand gab es nur für die Beschreibung der Aufgaben»; «sehr gute Vorbereitung und sehr guter Informationsfluss. Wir hatten kaum einen Aufwand».

Als hinderlich wird einzig genannt, dass die Immersionen zu kurz gewesen seien.

Auch die verschiedenen **Programmunterlagen von C2SW** (Konzept, Formulare, Website) wurden sehr positiv bewertet (PO 2.4). Sie wurden als «informativ und umfassend» empfunden; als «klar und verständlich» oder «nützlich für das HR».

Auf die Frage nach der **Klärung der Zusammenarbeit** mit der/dem Programmteilnehmer*in werden ausschliesslich positive Erfahrungen genannt (PO 2.5): die Zusammenarbeit verlief «unkompliziert» und «konstruktiv», die «offene und transparente Klärung der gegenseitigen Erwartungen» oder die «prozessorientierte Haltung» werden betont.

«Als förderlich empfand ich die beidseitige prozessorientierte Haltung. Die effektive Klärung der Zusammenarbeit ergab sich während der Immersion. Das Definieren von Zielen war zu Beginn kaum möglich und wäre meiner Ansicht nach auch hinderlich gewesen.»

6.2.6 Erwartungen der Praxisorganisationen

Die **Erwartungen** der Praxisorganisationen an das Pilotprogramm C2SW wurden in einem hohen Mass erfüllt oder übertroffen. In den allermeisten Antworten auf die offenen Fragen wird «das gegenseitig voneinander Lernen» betont, und die Immersionen werden als «Win-win-Situation» bezeichnet (PO 2.2).

Abbildung 26 Wie die Erwartungen der Praxisorganisationen an C2SW erfüllt wurden (PO 2.7)

«Ein gegenseitiges voneinander lernen können, Theorie - Praxis. Beobachtungsaufgaben zum Thema Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagog*innen und Schulsozialpädagog*innen.»

«Poter dare la possibilità ad una persona impiegata nella formazione per operatori sociali di conoscere un contesto che offre un posto di lavoro a persone disabili. Poter beneficiare, nel contempo, della sua conoscenza teorica allo scopo di poter riflettere sulla pratica quotidiana e far emergere eventuali punti deboli dell'intervento socio-educativo. Trasmettere attraverso la pratica quotidiana le linee guida della Fondazione Diamante.»

«Permettre une meilleure connaissance des activités du terrain pour les HES-SO. Adaptation du plan d'études par rapport à la complexité des tâches accomplies par les travailleurs sociaux.»

«Es war uns wichtig, möglichst eine Win-win-Situation zwischen der Teilnehmerin der Immersion und uns als Praxiseinrichtung herzustellen. So profitierten beide Seiten dann auch vom gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und Fachwissen.»

«Eine Art Win-win-Situation sprich [die Teilnehmerin] kann ihr Wissen mit der Praxis der [Organisation XY] erweitern und wir profitieren von ihrem reichen Wissen in spezifischen Fachthemen.»

6.3 Wirkungen der Immersionen

6.3.1 Kompetenzerweiterungen der Programmteilnehmenden

Ein Hauptziel des Pilotprojekts C2SW ist die Stärkung des doppelten Kompetenzprofils der Teilnehmenden. Zu Beginn des Projekts wurden einige Grundlagendokumente erarbeitet, welche die Teilnehmenden bei der Planung und bei der Reflexion des Kompetenzerwerbs unterstützten. Die Teilnehmenden hatten im Rahmen der Portfolioarbeit einen sogenannten «Kompetenzen-Check» als Hilfsmittel. Mit der Kompetenzen-Liste schätzten sie ein, über welche Kompetenzen sie bereits verfügten und fokussierten auf diejenigen, welche sie mit der Immersion auf- oder ausbauen wollten. Sie setzen sich spezifische, individuelle Ziele und glichen diese mit den Möglichkeiten der Praxisstelle und dem Umfang der Immersion ab.

Um die Wirkung der Immersion hinsichtlich dem geplanten Kompetenzaufbau sichtbar zu machen, schätzten die Teilnehmenden im Rahmen der Evaluation die Veränderung ihrer Kompetenzen ein. Sie wurden aufgefordert, eine Gesamteinschätzung hinsichtlich des Anstiegs ihrer «Praxiskompetenz» generell vorzunehmen. Diese von swissuniversities vorgegebene Frage zum generellen Kompetenzerwerb zeigt auf einer Skala von 1-4 sehr hohe Werte und eine geringe Streuung (Frage 5.4 TN/swissuniversities). 20 von 21 Teilnehmenden oder rund 95% können bestätigen, dass bei ihnen die «Praxiskompetenz» angestiegen ist.

Abbildung 27 Anstieg der Praxiskompetenz (su)

Auf individueller Ebene waren die anvisierten Kompetenzen sehr unterschiedlich. Dies ist eine Folge der sehr grossen Heterogenität sowohl der Teilnehmenden als auch der Ausgestaltung der Immersionen.

Im Dokument «Kompetenzen-Check» sind 56 Kompetenzen aufgelistet, die 9 Bereichen zugeteilt sind (vgl. Tab. 4). Die Kompetenzen sind unterschiedlich stark ausdifferenziert und befinden sich auf unterschiedlichem Komplexitätsniveau. Es gibt Kompetenzen, wie z.B. «Forschungsprozesse konzipieren» (F1) oder «Lernbereitschaft» (SE5), aber auch spezifische Kompetenzen, wie z.B. «Bedürfnisse der Praxis erkennen, erheben und spezifische Weiterbildungsangebote und Fachtagungen organisieren» (W2) oder «Werte und Haltungen der Profession kennen und anwenden (Bspw. Berufskodex)» (B3).

Kompetenzbereiche	Nummerierung und Anzahl Kompetenzen
Fachkompetenzen Lehre	L1-7
Fachkompetenzen Forschung	F1-5
Fachkompetenzen Dienstleistungen	D1-2
Fachkompetenzen Weiterbildung	W1-2
Bereichsübergreifende Fachkompetenzen	B1-8
Transversale Kompetenzen	T1-12
Ausserfachliche Kompetenzen: Leitungskompetenzen	L1-8
Ausserfachliche Kompetenzen: Sozialkompetenz	SO1-6
Ausserfachliche Kompetenzen: Selbstkompetenz	SE1-6

Tabelle 4 Kompetenzbereiche aus dem Dokument «Kompetenzen-Check»

Bei der Evaluation konnten die Teilnehmenden in einer offenen Frage angeben, welche der von ihnen anvisierten Kompetenzen sie in der Immersion «merklich aufbauen» konnten (TN 5.1). Auf diese offene Frage antworteten 20 von 24 Teilnehmenden. Die meistgenannten Kompetenzen lagen im Bereich derjenigen, welche aus der Sicht der Evaluatorinnen als berufsfeldspezifisch zu bezeichnen wären und unserer Meinung nach den Kern einer Immersion ausmachen. Diese sind in den Unterlagen als «Bereichsübergreifende Fachkompetenzen (B1-B8)» und als «Transversale Kompetenzen» aufgeführt. (Siehe Dokument im Anhang «Portfolio Etappe I: Kompetenzen-Check: Bilanz der Kompetenzen – Ableitung von Zielen für die Immersion»)

In Abbildung 28 sind diejenigen zehn Kompetenzen aufgeführt, welche von den Teilnehmenden am häufigsten genannt wurden, das heisst mindestens drei- bis achtmal. Wie Abbildung 28 zeigt, wurden die sogenannten bereichsübergreifenden Kompetenzen (mit B1-B6 bezeichnet) von den Teilnehmenden am stärksten in den Blick genommen. Die Evaluation zeigt, dass die Erwartungen der Teilnehmenden hinsichtlich Kompetenzaufbau erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen wurden (siehe Abb. 38 und 39 im Kapitel 6.6 Gesamtbewertung).

Abbildung 28 Häufig genannte Kompetenzen, welche merklich aufgebaut wurden

Folgende 19 Kompetenzen wurden von den Teilnehmenden eher selten, d.h. nur ein- bis zweimal genannt (vgl. Abb. 29). Alle übrigen 27 Kompetenzen wurden gar nie erwähnt.

Abbildung 29 Selten genannte Kompetenzen, welche merklich aufgebaut wurden

Auf die Frage nach denjenigen Kompetenzen, die zwar anvisiert, aber nicht merklich aufgebaut werden konnten (TN 5.2), antworteten lediglich 16 Teilnehmende. Drei von diesen bemerkten, dass sie alle anvisierten Kompetenzen aufbauen konnten. In den restlichen Antworten werden neben einzelnen Nennungen folgende zwei Kompetenzen von mehreren Teilnehmenden aufgeführt:

- B4 «Situationen & Prozesse von Individuen, Gruppen und gesellschaftlichen Systemen systematisch, gender-, kultur-, altersspezifisch analysieren und beurteilen, um davon ausgehend falladäquate Interventionen zu planen» (4 x genannt).
- B6 «Verschiedene Praxisfelder und deren Handlungskontexte kennen und darin agieren» ist nicht oder noch nicht erreicht (5 x genannt).

Als Gründe für einen ungenügenden Kompetenzaufbau (TN 5.3) wurde zum Teil ein zu geringer Umfang der Immersion genannt: «Angesichts des geringen Umfangs der Immersion konnten bestimmte Bereiche der Praxiskompetenz, insbesondere Fallarbeit, nicht weiter aufgebaut werden. Aber das war weder zu erwarten noch in dem Umfang notwendig» (FB TN 5.3) oder «Seitens der Institution waren die Erwartungen relativ hochgesteckt. Obwohl alle mit meinem Einsatz zufrieden waren (...) bedaure ich, dass die konzeptionelle Arbeit der Praxisarbeit weichen musste. Ein Jahr Einsatz zu 20% scheint dafür nicht auszureichen».

Als weitere Gründe wurden angegeben, dass die Immersion noch nicht abgeschlossen sei oder dass aufgrund von Covid-19, gewisse Tätigkeiten nicht ausgeübt werden konnten: «Institutsbesuche waren nicht mehr erlaubt, Besuche bei Klient*innen wurden reduziert und das «Mitlaufen» war nicht mehr möglich.»

6.3.2 Transfer von Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen in die Hochschulen

Im Rahmen der Evaluation schätzten die Teilnehmenden drei Monate nach Beendigung der Immersion den Transfer der Erfahrungen in den Arbeitsalltag der Hochschule ein. Sie wurden gebeten, konkrete Beispiele aufzuführen, wie sie die neu erworbenen Kompetenzen in den verschiedenen Leistungsbereichen Lehre, Forschung&Entwicklung, Weiterbildung und Dienstleistungen einsetzen.

Die höchsten Werte zeigen sich beim Transfer in die Lehre. Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob die Teilnahme an C2SW ihrer Einschätzung nach positiven Auswirkungen auf die Qualität ihrer Lehrveranstaltungen hat. Dies wurde von 90% positiv beantwortet mit «trifft zu» oder «trifft ganz zu» (Abb. 30).

Abbildung 30 Transfer in die Lehre (su)

Beim Transfer in den erweiterten Leistungsauftrag Forschung&Entwicklung und Dienstleistung wurde gefragt, wie sich die Erfahrungen auf die Akquise und Durchführung von Forschungsprojekten oder Dienstleistungen auswirken.

Abbildung 31 Transfer in Forschungs- und Dienstleistungsprojekte (su)

Der Nutzen für Forschungs- und Dienstleistungsprojekte wird nicht ganz so hoch bewertet wie derjenige für die Lehre. Doch sehen immer noch knapp 80% einen Nutzen für ihre Arbeit in diesen Leistungsbereichen.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, den Transfer entlang der verschiedenen Leistungsaufträge anhand von konkreten Beispielen zu verdeutlichen. 21 Teilnehmende haben zum Teil sehr ausführlich beschrieben, wie die Erfahrungen aus der Immersion in die Leistungsaufträge der Hochschule einfließen.

Nachfolgend ein paar Beispiele:

«Dans le domaine de l'enseignement, l'immersion m'a offert beaucoup de situations concrètes à travailler avec les étudiant.e.s, des méthodes et outils didactiques adaptés à la situation et l'élaboration de cas pratiques proches de la réalité.»

En ce qui concerne la recherche, l'immersion a permis de déposer un projet de recherche Division I au FNS, car elle a permis d'identifier des besoins de connaissances scientifiques dans le domaine de l'éducation sociale.»

Le domaine des prestations de service a également été nourri par l'immersion et une collaboration est en cours avec une Fondation privée, afin de développer un travail de prévention qui s'est révélé nécessaire au cours de l'immersion.»

«Mein erworbenes Wissen fließt direkt in die Lehre ein; zum einen als grundsätzlicher Wissensfundus, zum anderen aber auch durch die Veranschaulichung anhand konkreter Beispiele, die ich erlebt habe.»

«Meine erworbenen Kenntnisse helfen mir, die Herausforderungen im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Behinderung besser zu verstehen. Das hilft einerseits bei der Akquirierung von Projekten, indem ich zielgenau Angebote und Dienstleistungen anbieten kann, die Antworten auf offene Fragen versprechen. Das Wissen nützt dann auch bei der Umsetzung von Projekten und hilft auch beider

*Wissensvermittlung, weil man nun besser weiss, in welcher "Sprache" das Wissen an die Praxispartner*innen vermittelt werden soll.»*

«Aktualisierung von Lehrinhalten, Bezug neuen Materials in die Lehre»

«Ich konnte die Projekterkenntnisse unmittelbar in den Unterricht einfliessen lassen. (...) ich gestalte einen Unterrichtsvormittag zum Thema Mitwirkung am Arbeitsplatz. In diesem Rahmen stellte ich das Projekt vor, welches ich bei meiner Praxisorganisation (...) durchgeführt habe. Da ich viele Interviews in der Praxis durchgeführt habe, konnte ich so den aktuellen «Puls der Praxis» an die Studierenden weitervermitteln.»

«Pendant le projet j'ai identifié des nouveaux sujets de recherche sur la jeunesse dans les régions de montagnes.»

«In der Forschung kann ich auch meine neuen methodischen und theoretischen Erkenntnisse integrieren.»

«Dienstleistungen: Neues Angebot entwickeln für Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe.»

«Proposition de nouvelles offres et prestations de services (...)»

Aus den Antworten kann zusammenfassend festgehalten werden: Die Erfahrungen der Teilnehmenden fliessen direkt in die Tätigkeiten der Hochschule ein. In der **Lehre** (Aus- und Weiterbildung) wird die Anwendung von aktualisierten Fallbeispielen am häufigsten genannt. Dank der Immersion können Lehrinhalte erneuert werden, und der Wissensfundus wird durch konkrete Beispiele veranschaulicht. Studierende können dadurch einfacher für die Tätigkeit in den Praxisfeldern motiviert werden. In einem Fall ist es sogar gelungen, gemeinsam mit der Praxis eine Unterrichtseinheit neu zu gestalten.

Auch der Leistungsbereich **Forschung&Entwicklung** profitiert von den neuen Erfahrungen. Es sind einige neue Ideen für Forschungsprojekte entstanden, und es ist den Teilnehmenden zum Teil gelungen, ihr Praxiswissen ins Forschungsteam einzubringen. Es ist einfacher zu verstehen, was die Praxis beschäftigt und welche Themen für die Forschung relevant sein könnten. Die Übersetzung von Forschungsergebnissen «in die Sprache der Praxis» wird nach einer Immersion einfacher.

Und auch im Bereich der **Dienstleistungen** konnten neue Angebote entwickelt oder geprüft werden, und die Akquise wurde präziser.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Immersionen gute Möglichkeiten bieten, um die Praxisorientierung der Lehre und die Praxisrelevanz von Forschungs- und Dienstleistungsprojekten zu erhöhen.

6.4 Unterstützung der Wirkungen durch Coaching

Im Konzept des Pilotprogramms C2SW wird Coaching als persönliche Form der Prozessberatung verstanden. Wie im Konzept festgehalten ist, soll das Coaching die Wirkung der Immersionen auf der Basis des doppelten Kompetenzprofils sowie eine Förderung des Transfers der erworbenen Kompetenzen zurück in die Tätigkeiten an der Fachhochschule verstärken.¹⁶ Es waren drei Coachingtermine vorgesehen: einer für die Planungsphase, der nächste während der Immersion und ein letzter nach Abschluss der Immersion für die Reflexion des Transfers. Den Teilnehmenden stand ein Pool von Coaches zur Verfügung, aus dem sie wählen konnten. Ein Coach war für das zusätzliche Gruppencoaching zuständig. Aufgrund von Covid-19 stellte sich die Herausforderung, das Coaching im Distance Modus durchzuführen. Die ursprünglich geplanten Gruppencoachings waren aufgrund der grossen Heterogenität der Immersionen (bezüglich Inhalte aber auch bezüglich des Beginns) anspruchsvoll in der Planung. Im Rahmen der Evaluation wurden die Teilnehmenden und die Coaches zum Angebot des Einzel- und Gruppencoachings befragt.

¹⁶ <https://career2socialwork.hes-so.ch/de/coaching-ansatz-11169.html>

6.4.1 Sicht der Teilnehmenden

In Abbildung 32 ist sichtbar, welche Art von Coaching die Teilnehmenden wahrgenommen haben. Einzelcoachings während der Immersion wurden zu über 90% umgesetzt, und die Gruppencoachings während der Immersion zu knapp 80%. Markant weniger wurden die Einzelcoachings nach der Immersion (Transfercoaching) umgesetzt, nämlich zu knapp 40% und Gruppencoachings für den Transfer nach der Immersion sogar nur zu rund 9 %. Zu beachten ist bei der Interpretation dieser Antworten, dass zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht alle Immersionen beendet waren, so dass auch die Transfercoachings noch nicht stattgefunden haben.

Abbildung 32 Art des stattgefundenen Coachings (TN 6.1)

Diese unterschiedliche Inanspruchnahme wirkt sich auch auf die Bewertung des Nutzens aus, wie dies in den folgenden Abbildungen sichtbar wird.

Die Einzelcoachings werden sehr positiv bewertet. Die Teilnehmenden wurden gefragt wie effektiv bzw. in welchem Ausmass sie vom Begleitcoaching (Einzelcoaching während der Immersion) bei der Erreichung ihrer individuellen Immersionsziele und dem Kompetenzerwerb unterstützt wurden (Abb. 33). 77,3% sind der Meinung, dass das Einzelcoaching «effektiv» oder «sehr effektiv» war. Für 22,7% der Teilnehmenden war das Einzelcoaching eher nicht oder nicht effektiv.

Und Abbildung 34 zeigt die Antworten auf die Frage, wie effektiv bzw. in welchem Ausmass das Einzelcoaching nach abgeschlossener Immersion den Transfer des Erlebten in den Fachhochschulalltag unterstützt hat. Auf diese Frage haben lediglich 10 Teilnehmende geantwortet. Die Bewertung fällt zu 50% positiv und zu 50 % negativ aus.

Abbildung 33 Bewertung Einzelcoaching während der Immersion (TN 6.2)

Abbildung 34 Bewertung Einzelcoaching nach der Immersion für den Transfer (TN 6.3)

Das Gruppencoaching während der Immersion wird sehr unterschiedlich bewertet. Die Antworten streuen von „nicht effektiv“ bis „sehr effektiv“. In Abbildung 34 ist sichtbar, wie die 22 Teilnehmende auf die Frage, wie effektiv bzw. in welchem Ausmass das Gruppencoaching sie während der Immersion dabei unterstützt hat, Neues kennenzulernen und von den Erfahrungen anderer Teilnehmer*innen zu profitieren geantwortet haben. 68,2% bewerten das Gruppencoaching eher positiv, 31,8% eher negativ.

Am wenigsten Rückmeldungen kamen zum Nutzen des Gruppencoachings nach abgeschlossener Immersion (Abb. 36). Lediglich fünf Teilnehmende haben überhaupt eine Aussage gemacht und niemand hat des Gruppencoachings nach der Immersion als «sehr effektiv» und unterstützend bewertet.

Abbildung 35 Bewertung Gruppencoaching während der Immersion (TN 6.4)

Abbildung 36 Bewertung Gruppencoaching nach der Immersion (TN 6.5)

Eine mögliche Begründung für die schlechte Bewertung könnte auch darin liegen, dass der Transfer laufend gemacht werden konnte und somit die Reflexion des Transfers bereits in den Coachings während der Immersion stattfand.

Das Dokument «Coaching Step-by-Step» haben die Teilnehmenden als verständlich und hilfreich bewertet. (Abb. 37)

Abbildung 37 Bewertung des Dokuments "Coaching Step-by-Step" (TN 6.6)

6.4.2 Sicht der Coaches

Aus Sicht der Coaches war die Arbeit mit den Teilnehmenden sehr interessant und erfreulich. Der Mehrwert des begleitenden Coachings wird darin gesehen, dass dadurch die persönliche Auseinandersetzung und Reflexion der Praxiserfahrung gefördert werden kann und der Transfer der Erfahrungen in die Arbeit an der Fachhochschule angeregt wird.

Zum **Gruppencoaching** meint der betreffende Coach, dass er das Angebot sehr positiv einschätzt und grundsätzlich findet, dass das Gruppencoaching ein gutes Format sein kann, wenn Menschen mit ähnlichen beruflichen Fragestellungen wechselseitig und systematisch von ihren Erfahrungen profitieren möchten. Eine Gruppe kann den Austausch intensivieren und zu einer gemeinsamen Identität führen. Individuelle Zielsetzungen würden dadurch leichter und besser erreicht. Auch wenn die physischen Meetings in der ersten Hälfte des Projekts mit hohen Transaktionskosten (Reise aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz, Zeitaufwand) verbunden waren, seien sie auch hinsichtlich Zweisprachigkeit Deutsch Französisch besser zu bewältigen gewesen. Die Distance-Variante ab 2020 war ungewohnt und gegen Ende war die Verbindlichkeit abnehmend und die Zweisprachigkeit zunehmend anstrengend. Zukünftig würde der Gruppencoach nur ein Gruppencoaching, dafür separat pro Sprachregionen durchführen.

Auch in den **Einzelcoachings** waren der Distance-Modus und die Mehrsprachigkeit Herausforderungen: *«coacher uniquement à distance, en particulier des personnes provenant d' autre contexte linguistique et géographique et dont on ne connaît pas les terrains d'immersion, c'était difficile.»*

Die Einzelcoachings werden durchwegs gelobt. Es sei sehr begrüßenswert, dass mit begleitendem Coaching eine Reflexionsebene geschaffen und der Transfer der Lernerfahrungen in die Hochschulwelt systematisiert betrachtet werde. Coachings konnten dazu führen, dass bei den Coachees tendenziell mehr Klarheit in Bezug auf die Formulierung sowie der Durchsetzung der eigenen Ziele entstanden ist. Nicht selten standen die Interessen der Praxisorganisationen im Vordergrund. Ausserdem waren die Coachings hilfreich bei persönlichen Entwicklungsthemen, die sich während der Immersionen zeigten.

Ein Coach formulierte dies wie folgt: *«Als Coach interessiere ich mich dafür, was es bedeutet, in einem bestimmten Handlungsfeld mit seinen spezifischen sozialpolitischen und organisationalen Prägungen 'funktionieren' und handeln zu müssen. Gemeinsam suchen wir dann nach möglichen Interpretationen dieser Erfahrungen. Wir versuchen Auffälliges, Interessantes, Störendes, Erfreuliches und Unerwartetes einzuordnen. Auf der persönlichen Ebene kann es um den Umgang mit Konflikten und fachlichen Herausforderungen gehen.»*

Sehr erfreulich ist die Aussage eines Coaches, dass «die Coachees alle sehr motiviert (waren) und aktiv ihre Themen und Fragen aus der Praxis eingebracht (haben).» Auch haben die Coaches positive Feedbacks von den Teilnehmenden erhalten, dass sie das Angebot des Coachings als sehr hilfreich und unterstützend empfunden haben. *«Einmal habe ich sogar gehört, dass es eine so tolle Erfahrung gewesen sei, dass ein solches Coaching auch in anderen Projekten, z. B. der Forschung, als hilfreich angesehen würde.»*

Ein Coach bemerkte, dass es schwierig gewesen sei, dass die Eigeninitiative für die Inanspruchnahme eines Coachings bei den Teilnehmer*innen unterschiedlich ausgeprägt war, dies insbesondere in Bezug auf den Transfer der Erfahrungen in den Arbeitsalltag (Abschlusscoachings). Ebenso war es für Coaches schwierig, wenn die Coachees schlecht über das Setting informiert waren oder wenn sie sich nach dem Start des Coachingprozesses nicht mehr gemeldet haben. Falls die Immersionen in einer Form weitergeführt werden könnten, wird empfohlen, drei verbindliche Coaching-Termine zu setzen - zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Immersion, um den Transfer bestmöglich sicherzustellen.

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich dann, wenn Immersionen von ihrem zeitlichen Umfang her (Länge und Intensität) zu gering waren oder sich kaum von einem Projekt der angewandten Forschung&Entwicklung oder einem Dienstleistungsprojekt unterscheiden haben. *«Durch die unterschiedliche Dauer der Immersionen war die Zusammenarbeit auch im Coaching teilweise länger, teilweise recht kurz, aber trotzdem meist recht intensiv.»*

Einig waren sich die Coaches, dass bei einer Implementierung von Immersionen ein begleitendes Coaching sinnvoll wäre, nicht nur für die Besprechung von Herausforderungen und möglichen Schwierigkeiten, sondern v. a. auch als Raum für Innehalten und Reflexion. Die meisten fanden jedoch, dass das Einzelcoaching gereicht hätte. Empfohlen wird, die Informationen zu reduzieren, besser zu strukturieren und auf komplizierte Abläufe und Formalismen zu verzichten sowie den administrativen Aufwand zu reduzieren.

Aufgrund der Evaluationsergebnisse kann als Fazit festgestellt werden, dass das individuelle Coaching die Zielerreichung der Programmteilnehmenden fördert und den Transfer der erworbenen Kompetenzen in die Tätigkeiten an der Fachhochschule durch Reflexion und Austausch unterstützt. Beim Gruppencoaching gibt es einerseits weniger Antworten und andererseits auch mehr kritische Rückmeldungen hinsichtlich des Nutzens und auch hinsichtlich der Herausforderung des mehrsprachigen Austausches. Die Entwicklung eines gemeinsamen Blended Learning-Ansatzes ist nicht sichtbar geworden. Aufgrund der Erfahrungen wird von Teilnehmenden und Coaches empfohlen, bei einer allfälligen Weiterführung des Programms ein individuelles Begleitcoaching zu ermöglichen.

6.5 Laufbahnentwicklung und Personalförderung

Eines der Hauptziele des Programms C2SW war, das Thema «Laufbahnentwicklung» voranzutreiben und mögliche «Karriereschritte durch Erweiterung von Praxiskompetenzen im Rahmen des ‘doppelten Kompetenzprofils’» zu klären. In der Evaluation haben wir sowohl die Teilnehmenden als auch die Direktor*innen und die Personen der nationalen Koordinationsgruppe/Projektleitung zu Einschätzungen in diesem Bereich befragt.

6.5.1 Sicht der Teilnehmenden

Die Teilnehmenden wurden gefragt, inwiefern die Immersionserfahrung zu ihrer individuellen Laufbahnentwicklung beitrage (TN 7.4). Insgesamt haben 18 Personen (von total 25 TN) geantwortet: vier davon mit «kaum» oder «schwierig einschätzbar»; sieben im Sinne, dass sie Praxiserfahrung sammeln, ein «neues Arbeitsfeld kennen lernen» und Netzwerke aufbauen konnten bzw. dass sie ihr «doppeltes Kompetenzprofil» stärken konnten, wie dies in folgenden Aussagen sichtbar wird:

«Ich durfte mir ein tolles Netzwerk schaffen und kann weiterhin auf Stundenbasis für die Praxisorganisation arbeiten.»

«Neue Kooperationen, welche mir ermöglichen werden, nicht mir 64 aufhören zu müssen.»

«Ich konnte ein neues Arbeitsfeld kennen lernen.»

«Ich konnte mehr Praxiserfahrung gewinnen.»

Die restlichen sieben Personen haben klare Laufbahnziele bzw. -schritte in Richtung Dozentur/Professur formuliert. Dazu vier Beispiele:

«Die Immersion wurde unter anderem im Hinblick auf eine mögliche Dozentur angetreten. Dieses Ziel wird weiterhin verfolgt.»

«L'immersion me donne envie de refaire une expérience similaire. Elle va, je l'espère, contribuer à ma titularisation, de professeure assistante à professeure associée.»

«Ich vermute, dass die Immersionserfahrung einen Anteil daran hat, dass ich zwischenzeitlich auf eine Professur berufen wurde, kann das aber nicht mit Sicherheit sagen.»

«Mein Ziel war es, Praxiserfahrungen zu sammeln umso mein «Praxisstandbein» des doppelten Kompetenzprofils zu stärken. Was ich mir davon erhoffe ist, dass es dazu beiträgt zu einer Promotion (Professur). Ob dies gelingt, muss sich aber noch erweisen.»

Bei dieser Frage muss beachtet werden, dass die Teilnehmenden unterschiedlichen Personalkategorien angehörten und damit auch unterschiedliche Ziele bzgl. Laufbahnentwicklung hatten. Die Antworten lassen sich zwar aufgrund der Anlage des Fragebogens nicht eindeutig den Personalkategorien zuordnen, doch ist dies aufgrund der Inhalte grossmehrheitlich dennoch möglich. So können selbstredend nur wissenschaftliche Mitarbeitende das Ziel haben, eine Dozentur anzustreben. Demgegenüber ging es bei den Dozierenden/Professor*innen weniger um einen nächsten «Karriereschritt», als darum, für die der aktuelle Tätigkeit neue Inputs und mehr Praxisbezug zu erhalten.

6.5.2 Sicht der Direktor*innen

Im Fokusgruppengespräch (FG Dir) mit den Direktor*innen standen folgende zwei Fragen zur Diskussion:

- Was nehmen Sie aus dem Projekt C2SW an Erkenntnissen mit bezüglich Planung der Laufbahn bzw. Förderung von Mitarbeitenden?
- Wie hoch schätzen Sie die Relevanz des Programms bezüglich Personalentwicklung ein?

Im Gespräch wurde betont, dass im Rahmen des Projekts C2SW nur eine kleine Anzahl Personen gefördert werden konnte und dass es neben einem solchen Programm sehr viele andere Möglichkeiten der Personalentwicklung gibt und weiterhin geben muss. In Einzelfällen sei es tatsächlich gelungen, dass wissenschaftliche Mitarbeitende einen Schritt hin zu einer Anstellung als Dozierende machen konnten. C2SW sei relevant gewesen, aber nicht alleine ausschlaggebend. Bei Dozierenden sei weniger die Laufbahn im Fokus gewesen als vielmehr die Auffrischung des Praxisbezugs.

Nachfolgend ein paar Zitate aus dem Fokusgespräch mit den Direktor*innen:

«Je crois c'est un outil effectivement, qui permet de vraiment de planifier des carrières, de favoriser des caractères de double profil de compétences maintenant, (...) ça aussi un lien direct avec le développement du corps intermédiaire dans les hautes écoles.» (FG Dir 34-37)

«Insgesamt eine spannende und wichtige Fördermöglichkeit» (FG Dir 64), welche in Einzelfällen dazu geführt hätten, dass tatsächlich wissenschaftliche Mitarbeitende dank dem Praxisnachweis im Rahmen des Projekts C2SW als Dozierende gewählt worden seien. In diesen Fällen sei es klar eine Förderung der Karriere gewesen.

«Neben dem Programm ist der Wert, dass das doppelte Kompetenzprofil überhaupt besprochen wurde und überhaupt wahrgenommen wurde, wie wichtig das Praxiswissen ist. Aus meiner Sicht ist über dieses Programm hinweg eine Aufwertung oder Validierung der Praxiserfahrung entstanden, die ich als essenziell anschaue.» (FG Dir 79-82)

«Auch wir haben gemerkt, dass man (...) wieder darüber ins Gespräch kommt oder auch ringen mussten um eine gemeinsame Verständigung auch der Schriftlichkeit, was uns sicher weitergebracht hat. Auf der individuellen Ebene sehen wir es (die Förderung) sehr wohl. Da haben Mitarbeitende ganz individuell von diesem Instrument profitiert und wir glauben aber auch, innerhalb des Departements, dass es uns weitergeholfen hat, auch insbesondere in der Auseinandersetzung mit der Positionierung. Und dass das Commitment, dass wir eben dieses doppelte Kompetenzprofil weiterhin anstreben und fördern möchten, dass konnte nochmals geschärft werden.» (FG Dir 93-99)

Es wird im Gespräch deutlich, dass das Projekt sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene Wirkung hinsichtlich der Personalförderung gezeigt hat. Zum Teil konnten Karriereschritte verwirklicht werden. Darüber hinaus ist auf organisationaler Ebene durch das Projekt eine Sensibilisierung für das Thema des doppeltes Kompetenzprofils erfolgt, und es fand eine Validierung der Praxiserfahrung statt. Aktuell wird an den Hochschulen diskutiert, wie einzelne Elemente nach dem Pilotprojekt implementiert werden könnten als Ergänzung der bestehenden Personalförderungsmassnahmen. In zwei Fachhochschulen sei die Implementierung bereits im Gang. Es wurde im Gespräch auch betont, dass bei den Anstellungsbedingungen der Fachhochschulen die Vorgabe von Praxiserfahrung in der Regel bereits verankert ist wie dies in folgendem Zitat beschrieben wird:

«Wir haben unser Personalentwicklungskonzept überarbeitet, wo das auch ein Stück weit drin ist - aber noch sehr offen formuliert ist. Aber die Diskussion geht auf jeden Fall weiter. Es ist gewissermassen der Sozialen Arbeit inhärent. Das macht es zum Teil auch müssig, überhaupt darüber zu reden.» (FG Dir 304-307)

6.5.3 Sicht der nationalen Koordinationspersonen

Im Fokusgespräch wiesen die nationalen Koordinationspersonen (FK NK) darauf hin, dass in den Personalförderungsmassnahmen der verschiedenen Fachhochschulen die Vorgabe an Praxiserfahrung oft schon verankert ist. Das Projekt C2SW konnte jedoch die Vorgesetzten sensibilisieren, die Seitenwechsel als Personalentwicklung zu fördern. Sie betonen, dass die Sensibilisierung für das Thema des doppelten Kompetenzprofils gelungen sei.

«Und was ich so wirklich mitnehme ist, dass ich denke, es hat sich ein Bewusstsein gezeigt, dass dieses doppelte Kompetenzprofil etwas Wichtiges ist, dass auch Vorgesetzte sich dessen bewusster sind als vor dem Projekt, würde ich meinen. Aber dass dort auch eine wichtige Aufgabe besteht der Hochschule, dies wirklich als Teil der Personalförderung zu institutionalisieren. Dann auch die Vorgesetzten so weit zu bringen, gezielt mit Mitarbeitenden daran zu arbeiten.» (FG NK 342-345)

Zu Beginn des Projektes stand noch die Förderung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden im Fokus. Dass sich auch ältere und langjährige Dozierende interessieren könnten, die das Programm sozusagen als Auffrischung nutzten, war erst im Laufe des Projekts sichtbar geworden. So sei auch die grosse Heterogenität der Immersionen entstanden.

«Bei uns war es so, dass es für wissenschaftliche Mitarbeitende sehr viel schwieriger, aufwändiger war eine Voraussetzung zu schaffen für eine Immersion. Im Gegenzug zu Dozierenden, die relativ locker für sich sehr viel mehr Selbstgestaltungsraum gehabt haben. (...) Der Aspekt der Laufbahnplanung variiert». (FG NK, 312-317)

«Ich denke ein Unterschied ist natürlich auch, die Dozierenden sind zumeist bereits älter oder viel besser vernetzt natürlich, auch durch die Arbeit. Und in meiner Erfahrung: Die Dozierenden sind selber gekommen und haben gesagt, was muss ich machen, damit ich das machen bzw. realisieren kann. Bei den Mittelbau-Leuten war es mehr die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte, der oder die diese Chance eben gesehen hat und dann dafür gesorgt hat. Das finde ich noch einen frappanten Unterschied.» (FG NK 353-358)

6.6 Gesamtbewertung C2SW aus Sicht der Beteiligten

Es wurden alle Beteiligten nach einer Gesamteinschätzung des Programms sowie nach Verbesserungsmöglichkeiten gefragt, für den Fall, dass diese Art der Förderung nach der Pilotphase in den beteiligten Fachhochschulen weitergeführt würde.

6.6.1 Gesamtbewertung aus Sicht der Teilnehmenden

Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung des Programms sehr positiv aus. Auf die Frage, inwieweit die persönlichen Ziele im Rahmen von C2SW erreicht werden konnten, sagten 21 von 22 Teilnehmenden, dass die Ziele gut bis sehr gut erreicht werden konnten. (TN 7.3) (Abb. 38). Auch bei der Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag zeigen sich sehr gute Werte. Alle Befragten sagen, dass sich die Teilnahme am Pilotprogramm in Bezug auf Aufwand und Ertrag gelohnt hat. (TN 7.6) (Abb. 39). So erstaunt auch nicht, dass auf die Frage «Würden Sie das Programm C2SW einer Kollegin/einem Kollegen weiterempfehlen?» über 85% der Antwortenden C2SW „voll und ganz“ weiterempfehlen würden (TN 8.3) (Abb. 40).

Abbildung 38 Persönliche Zielerreichung der Teilnehmenden (TN 7.3)

Abbildung 39 Aufwand und Ertrag aus Sicht der Teilnehmenden (TN 7.6)

Abbildung 40 Weiterempfehlung des Programms (TN 8.3)

Auf die offenen Fragen zur Gesamtbewertung und dem persönlichen Nutzen fragten wir die Teilnehmenden nach den grössten «**Highlights**» der Immersion. Sehr häufig wurde «der direkte Kontakt mit den Klient*innen» und «eine Vertrauensbeziehung aufbauen zu können» genannt; oder: über längere Zeit mit einem Team aus der Praxis zusammenarbeiten zu können; die Realitäten und Herausforderungen der Praxisorganisationen und ihrer Klient*innen kennenzulernen (TN 7.1). Drei Zitate zur Illustration:

«Dans le cadre de ma pratique professionnelle j'ai pu connaître de près plusieurs situations de vulnérabilité et histoires de vie intenses et très intéressantes. J'emporterai certainement avec moi ces histoires et ces relations qui m'ont permis de réfléchir au travail d'inclusion et d'intégration avec des personnes qui sont en marge de la société et qui ont peu de contact avec les institutions et les services sociaux.»

«Überhaupt über eine so lange Zeit Teil eines Teams in der Praxis zu sein und in den Arbeitsalltag eingebunden zu sein. Sehr geschätzt habe ich den Moment, als deutlich wurde, dass die Praxis von meiner Anwesenheit profitiert (und ich nicht nur im Weg herumstehe). So wurden auf meine Anregung hin Änderungen vorgenommen. Es sind Kontakte zur Praxisentstanden, die ich weiterpflegen möchte.»

«Meine Praxiskompetenzen aktualisieren zu können hat mir grosse Freude gemacht und wird sich auch positiv auf meine Lehre auswirken. Wichtig für mich war, dass ich dies in der bezahlten Arbeitszeit tun konnte. Es ist für mich momentan die beste Weiterbildung.»

Ausserdem wurde eine offene Frage nach den grössten **Herausforderungen** während oder nach Abschluss der Immersion gestellt. Am häufigsten wurde genannt: die Doppelbelastung und die zeitliche Organisation von zwei Stellen; Covid-19 und die damit zusammenhängenden Unterbrüche und Umstellungen; persönlich belastende Situationen in den Praxisorganisationen; zu wenig Zeit in der Praxisorganisation; anspruchsvolle Klärung von Rollen und Erwartungen; sowie die Form des Abschied-Nehmens, wenn die Immersion beendet war (TN:7.2). Anbei zwei Aussagen zur exemplarischen Illustration: «*Sich zurechtfinden als 'Aussenseiter' und der Umgang mit bewussten und unbewussten Erwartungen in der Praxis*» oder «*das Spannungsfeld zwischen eigenem und fremdem Auftrag*».

Auf die offene Frage, **was sich bei C2SW bewährt hat und was beibehalten werden sollte**, wurden sinngemäss am häufigsten genannt: das Programm als Ganzes sollte unbedingt beibehalten werden; die Immersionen seien eine «einmalige Lern- und Entwicklungsmöglichkeit» sowie die Flexibilität und die Möglichkeit, Einsatzort und Umfang der Immersion selbst wählen zu können. Oft genannt wurden auch: Einzelcoaching, Kontaktperson in der Hochschule. Vereinzelt genannt wurden: Gruppencoaching und Vernetzungstreffen (TN 8.1). Dazu einige Beispiele:

«Le concept général du projet est vraiment positif. Les échanges entre monde académique et monde de la pratique sont très importants (pour les deux parties) et ce projet permet certainement de les renforcer.»

«Ich finde, dass ein solches Laufbahnmodell unbedingt weitergeführt und in die Regelstrukturen der Hochschulen implementiert werden sollte. Davon profitieren alle: die Teilnehmenden, die Hochschulen und die Praxisorganisationen.»

«La possibilité pour les chercheurs d'avoir une expérience dans la pratique professionnelle en travail social. Avec ce stage, j'ai une posture d'éducateur social et peut être facilement compris aussi bien par les étudiants en éducation sociale que par les collègues enseignants qui ont expérience professionnelle sur le terrain. Les séances de coaching sont aussi importantes. J'ai bien apprécié le coaching en groupe avec les collègues de suisse alémanique, ça m'a permis d'échanger avec eux et de partager nos expériences. C'était très motivant et ça nous a permis d'avoir une analyse réflexive sur nos pratiques. Même si j'étais le seul francophone l'équipe a fait son effort pour que je puisse m'exprimer à travers un traducteur, il n'y a eu aucun problème sur ce sujet et tout s'est bien passé.»

«Ich finde die hohe Flexibilität mit einer einfach verständlichen Struktur sehr positiv. Die Programmleitenden haben den Gesamtkontext sehr gut konzipiert. Auch die Möglichkeit des Einzelcoachings hat mich sehr in meinem Kompetenzerwerb unterstützt.»

«Trilaterale Konstellation sollte unbedingt beibehalten werden: d.h. dass gegenüber der Einrichtung immer wieder auf den Unterschied zu einem Dienstleistungsauftrag verwiesen werden kann und das eigene Lernen als Inhalt auch beibehalten werden kann. Dazu trägt auch der finanzielle Beitrag der Einrichtung bei, bei dem klar ist, dass er bei weitem nicht die Kosten deckt. Vereinfacht gesagt: die Einrichtung weiss, dass sie mehr bekommt als bei einem DL-Auftrag. Sie weiss aber auch, dass ich nicht ein "normaler" Auftragnehmer bin.»

Auf die offene Frage nach **Verbesserungen** des Programms formulierten die Teilnehmenden am häufigsten: der administrative Aufwand sollte reduziert werden; weniger «Überbau» (flankierende Massnahmen); Gruppencoaching nicht als Pflichtveranstaltung anbieten; weniger Portfolioarbeit verlangen. Angeregt wird als neues Element eine bilanzierende Sitzung zwischen Teilnehmenden, Hochschule und Praxisorganisation sowie Überlegungen, was gemacht werden könnte, damit die geknüpften Kontakte nicht verloren gehen (TN 8.2). Hierzu wiederum einige Zitate :

«Il pourrait être intéressant de prévoir un bilan tripartite final entre participant, organisation partenaire et Haute Ecole.»

«Moins de documents administratifs, peut-être une restitution plus libre des acquis de l'expérience, sous la forme d'un compte-rendu rédigé de manière moins formelle et plus inscrite dans le contexte de l'immersion et de ses apprentissages, difficultés etc.»

«Für mich war der "Überbau" (Einzel-Coaching, Gruppen-Coaching, Portfolio, nationale Tagungen, Evaluation) insgesamt etwas zu aufwändig/zu viel. Da es bereits herausfordernd war, mir die Zeit für die Immersion 'freizuschaukeln', lagen meine Prioritäten ganz klar auf der Praxiserfahrung selbst. Deshalb habe ich mir auch erlaubt, den Gruppen-Coachings fern zu bleiben. Ggf. könnten diese Angebote noch stärker als (freiwillige) Angebote formuliert werden, da mir nicht ganz klar war, wie verpflichtend sie sind bzw. mit welchen Erwartungen der Teilnahme sie verbunden sind.»

«Weniger rigide Kompetenzen-Prüfung, die an der Realität der Erfahrung vorbei geht. Coaches sollten auch jenseits des sehr begrenzten Pools frei wählbar sein. Coaching sollte (wirklich)freiwillig sein. Ich hätte gerne zwischen Gruppen- und Einzelcoaching wählen können.»

«Peut être une rencontre en groupe entre les personnes en immersion et les responsables du programme ainsi que ceux qui font le coaching au début de l'immersion ou au milieu»

«Es soll reflektiert werden, wie ein Praxiseinsatz im Rahmen des C2SW nach Abschluss gewinnbringend für die Praxisinstitution und für die Hochschule verwertet werden kann. Die aufgebauten Kontakte mit der Praxis sind sehr wertvoll, gehen aber verloren, wenn sie nicht weiter gepflegt werden können. Es ist mir noch nicht klar, inwieweit es für die weitere Karriere wirklich dienlich ist. Dies, weil die Zeit, um Erfahrungen zu sammeln, relativ beschränkt ist.»

«Die Hochschulen sollten die Ziele für ihre Seite klarer für sich definieren. Wen schicken sie mit welchen Zielen für sie in eine Immersion?»

Am Schluss des Fragebogens hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, weitere Bemerkungen anzubringen (TN 8.5). Hier werden abschliessend vor allem **viel Lob und Dank** geäussert und auch nochmals Anregungen gegeben:

«Vielen Dank für die Unterstützung. Für mich war es eine ganz besondere und lehrreiche Erfahrung. Das Konzept sollte unbedingt weitergeführt werden.»

«Ich bin allen die dies ermöglicht haben sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte.»

«Wenn dieses Programm nicht existieren würde, müsste man es erfinden.»

«L'immersion est une très bonne chose mais ça demande quand même un investissement et une adaptation au rythme de travail des professionnels (en fonction des horaires de l'institution qui peuvent être différents

des horaires de l'école). Par exemple, les horaires de l'institution de mon immersion sont 6h30-15h et 13h30-22h)»

«Le programme soutient des expériences d'immersion très diverses. Cette diversité est à mon sens une richesse, mais il ne faut pas vouloir les réunir autour de formulaires administratifs communs. Vous pourriez proposer aux participante.s. de faire des capsules vidéo ou des témoignages sous une forme plus créative et plus sympa que les portfolio. Merci!»

6.6.2 Das «doppelte Kompetenzprofil» aus Sicht der Teilnehmenden

Das Konzept des «doppelten Kompetenzprofils an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis» bleibt vieldeutig, und es ist auch nach Abschluss des Pilotprojekts in seiner Ausgestaltung offen. In der Evaluation hat uns interessiert, wie die Teilnehmenden des Programms aufgrund ihrer Erfahrungen den Begriff definieren würden. So stellten wir ihnen die Frage, wie sie das «doppelte Kompetenzprofil» einer/einem Kolleg*in wenigen Sätzen erläutern würden (TN 8.4). Anbei ein paar Beispiele:

*«Neben einer akademisch-wissenschaftlichen Qualifikation geht es beim doppelten Kompetenzprofil auch darum, (Handlungs-)Probleme und Herausforderungen aus der Perspektive der Praxis verstehen zu können, Perspektiven von Adressat*innen zu kennen und selbst auch schon den Handlungs- und Zeitdruck erfahren zu haben, der in Praxisorganisationen besteht.»*

«Acquérir des compétences professionnelles et faire les liens entre la théorie et la pratique.»

«Fachhochschulen zeichnen sich durch Wissenschafts- und Anwendungsorientierung aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den wechselseitigen Transfer von Wissen und Erfahrung zwischen Hochschule und Praxis zu gestalten. Das Pilotprogramm C2SW zielt auf individuelle Kompetenzentwicklung in diesem Bereich.»

«L'amélioration de la formation des travailleurs sociaux et, donc, de la qualité de l'offre dans nos services et institutions sociales passe nécessairement de la conjugaison entre connaissances théoriques et scientifiques, d'une part, et connaissances et compétences acquises au cours de la pratique professionnelle. La présence dans les Hautes Ecoles de collaborateurs avec ce double profil est un atout important. De même, la recherche dans les Hautes Ecoles vise souvent un transfert dans les activités de formation. Des chercheurs qui connaissent les besoins des acteurs de la pratique seront davantage capable de garantir ce type de transfert en planifiant des projets de recherche adaptés et en étant en mesure de dialoguer plus aisément avec les partenaires.»

«Das doppelte Kompetenzprofil hat zum Ziel, dass durch einen reflektieren Übersetzungsprozess zwischen der vertieften Expertise, die die Fachkräfte in der Einrichtung mitbringen und den Einblicken des Programmteilnehmers in wissenschaftliche Studien und Diskurse einen Reflexionsprozess in Gang zu setzen, der letztlich beiden Parteien zugutekommt.»

«Das doppelte Kompetenz-Profil ist ein Kunstbegriff, der darauf zielt, dass die Soziale Arbeit, verstanden als Profession, sowohl wissenschaftliches Wissen und Forschungskompetenz als auch praktische Handlungskompetenz und eine professionelle Haltung verlangt. Das Programm ist darauf ausgerichtet, die Seite der praktischen Handlungskompetenz und der professionellen Haltung bei (vermeintlich) praxisfernen Lehrkräften an Fachhochschulen zu stärken, sodass die Studierenden letztendlich nur noch mit Dozierenden konfrontiert sind, die in beiden Bereichen, Wissenschaft und Praxis, über eigene Erfahrungen verfügen.»

6.6.3 Gesamtbewertung aus Sicht der Praxisorganisationen

Auch aus Sicht der Praxisorganisationen fällt die Gesamteinschätzung sehr positiv aus, wie die folgenden Grafiken zeigen: Die Erwartungen derjenigen Praxisorganisationen, die an der Evaluation teilgenommen haben, wurden von über 70% der Antwortenden als erfüllt bewertet („trifft zu“ oder „trifft ganz zu“ vgl. Abb. 41). Knapp ein Drittel (28.6%) sehen den Erfüllungsgrad eher kritisch oder neutral (Wert 3 auf der 5er Skala). Dies ist im Vergleich mit den Teilnehmenden der Immersionen etwas weniger positiv. Dies

könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Klärung der Ziele mit den Praxisorganisationen insgesamt zwar gut, aber doch etwas weniger gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz herrscht Einigkeit, dass das Programm nach Abschluss der Pilotphase weitergeführt werden sollte (vgl. Abb. 42). 100% der antwortenden Praxisorganisationen beantworten diese Frage mit einem Ja.

Abbildung 41 Erfüllunggrad der Erwartungen an C2SW (PO)

Abbildung 42 Weiterführung des Programms nach der Pilotphase

Als Begründung für die Weiterführung des Programms wird vor allem die Win-win-Situation hervorgehoben (PO 3.4):

«Wir sehen in diesem Programm eine allseitige Win-win-Situation: Die Praxiseinrichtung profitiert vom fachlichen Background der Teilnehmenden. Die Teilnehmenden profitieren von den in der Immersion gewonnenen praktischen Erfahrungen. Das Angebot der Hochschulen profitiert vom gestärkten Praxisbezug der Immersion-Teilnehmenden.»

«Gegenseitige Perspektiven kennen lernen bringt Bewegung.»

Es zeigt sich aus den Kommentaren, dass für die Praxisorganisationen die Umsetzung der Immersion sehr wertvoll war, ihnen neue Perspektiven und Einsichten brachte und die Organisationen direkt profitierten, indem die Teilnehmenden Aufgaben sehr selbständig erledigt haben. Auch der Austausch oder die initiierten Reflexionsprozesse wurden als sehr bereichernd bezeichnet. Ein paar Beispiele zur Illustration:

«Unsere Praxiseinrichtung konnte in verschiedener Hinsicht von der Immersion profitieren. So führte etwa der hoch professionelle Blickwinkel der Teilnehmerin aus deren wissenschaftlichen Praxis zu anderen möglichen Perspektiven in unserer praktischen Tätigkeit. Die Teilnehmerin erarbeitete des Weiteren im Verlauf ihrer Immersion im Rahmen eines Projektes ein Instrument zur Qualitätssicherung unserer praktischen Tätigkeit in unserer Einrichtung. Nicht zuletzt profitierten wir auch auf der Ebene der Zusammenarbeit von der kollegialen und motivierten Wesensart der Teilnehmerin.»

«A permis une véritable immersion dans la vie de l'office et dans le travail au quotidien des assistants sociaux en participant d'une manière active aux entretiens, visites à domicile, réseaux ainsi qu'à certaines tâches plus administratives. Par la participation très active à la mise en oeuvre d'un projet pilote au sein de l'office. Nous avons de fait pu bénéficier des compétences spécifiques du stagiaire pour nous aider à mettre en oeuvre ce projet. A été l'occasion d'échanges formels ou informels enrichissants avec l'équipe suite à des questionnements de la part du stagiaire. A permis aussi à l'équipe de mieux appréhender l'enseignement dispensé à la HETSL du point de vue d'un enseignant.»

«Sehr gute Erfahrung aufgrund kurzweiligen Einarbeitungszeit, dem gegenseitigen Vertrauen, die Überzeugung der Bedeutsamkeit des Projekts. Das perfekte Matching hat sicher einerseits mit der konkreten Ausschreibung zu tun (die Praxisorganisation muss sich vorgängig über den Aufwand und Nutzen im Klaren sein), und dem Anfangsgespräch zur gemeinsamen Definition der Aufgaben, verschriftlichten Zielen, Wünsche, Erwartungen vorausging. Gespräche fanden immer wieder statt, um die fachliche Ausrichtung und die Rolle der Immersionsperson bei Bedarf zu ajustieren.»

Auf die Frage nach den **Highlights oder Enttäuschungen** bei der Umsetzung der Immersionen antworteten die befragten Praxisorganisationen ausschließlich positiv bis begeistert, im Sinne einer «ausgezeichneten Erfahrung». Es gibt nur vereinzelte Hinweise auf Enttäuschungen, beispielsweise, dass die Umsetzung «Covid-19 bedingt» anspruchsvoll gewesen sei oder dass der Einsatz «so kurz war». Unklarheiten gab es zum Teil bei Fragen der Entlohnung (PO 2.6).

«Highlight war die durch den regelmässigen Austausch mit der Programmteilnehmerin entstehende neue Perspektive auf die eigene Arbeit und die so gewonnen Erkenntnisse. Eine Enttäuschung war, dass die Immersion durch die mit der Pandemie einhergehenden Massnahmen unterbrochen werden musste.»

«Highlights:

Riesengrosses Engagement der Immersionsperson

Professioneller und sensibilisierter Umgang mit den Mitgliedern zu einem heiklen Thema (Mitwirkung)

Feldanalyse 1/4 Jahr vorher fertig als geplant

-Netzwerktreffen Mitwirkung

-Fachtagung Mitwirkung

-Broschüren Step by Step

-Gemeinsame Reflexionssitzungen und gemeinsame Brainstorming

-Enttäuschungen: keine»

Interessant ist auch die folgende Rückmeldung, da sie Hinweise gibt, was auch nicht funktionieren kann:

«Die Umsetzung der Immersion lief von der organisatorischen Seite recht unkompliziert. Die Integration in die Praxis, d.h. z.B. selbstständige Übernahme von Therapien unter Supervision, gemeinsame Leitung von gruppentherapeutischen Angeboten, stellte sich herausfordernder da. Hier zeigte sich unserer Ansicht nach die lange akademische Zeit mit wenig Bezug zur Praxis in den vergangenen Jahren/Jahrzehnten. Sehr hilfreich war aber die Auswertung und Analyse sozialarbeiterischer Anforderungen, Angebote im ambulanten Dienst, die durch die Programmteilnehmerin erstellt worden ist. Dies war für mich eine gute und gelungene Form der Integration der akademischen Sichtweise. Bei einer Wiederholung des Programms oder einer erneuten Immersion, würde ich diesen Teil bewusster von Beginn an planen, so dass wir als Institution mehr vom akademischen Know-how profitieren können. In unserem Fall hat die Immersion aber einen 'leichteren Zugang' zur Programmteilnehmerin bewirkt.»

Aufschlussreich ist auch die Schlussbemerkung, dass man bei einer nächsten Immersion «mehr vom akademischen Knowhow profitieren» wolle. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die gegenseitigen Erwartungen bei dieser Immersion allenfalls noch besser hätten geklärt werden müssen. Dies insbesondere auch in Abgrenzung zu einer Dienstleistung.

Die Abbildung 43 gibt Hinweise darauf, welchen **finanziellen Beitrag** die Praxisorganisationen im Falle einer Weiterführung des Programms und nach dem Wegfall der Finanzierung durch swissuniversities bereit wären zu bezahlen. Die grosse Mehrheit würde gleich viel, eine Praxisorganisation würde dreimal so viel und eine weniger bezahlen (Richtwerte gemäss Dokument „Step by Step“).

Abbildung 43 Zukünftige Finanzierungsmöglichkeit durch die Praxis

Aus den Bemerkungen zur finanziellen Beteiligung geht hervor, dass mindesten vier Personen nicht die Kompetenz haben, zur finanziellen Beteiligung Aussagen zu machen. Einmal wird präzisiert, dass die Höhe des finanziellen Beitrags angemessen war, weil die Absolventin die Tätigkeit in der Organisation bereits von früher her kannte. Einmal wird bemerkt, dass diese Frage davon abhängt, was beim Budgetprozess durch Regierung und Kantonsrat bewilligt werde (PO 3.7).

Auf die **Frage nach dem Mehrwert bzw. dem grössten Nutzen** betont der Grossteil der befragten Praxisorganisationen den gegenseitigen Nutzen und den «gegenseitigen Austausch von praktischer Erfahrung und Fachwissen» (PO 3.1). Hierzu ein Beispiel:

«Pour les deux parties, connaissance plus pointue et plus en prise avec la réalité des domaines d'activité de chacun. Pour la [organisation], devrait permettre à l'HETSL d'adapter ses programmes de formation et de mieux répondre à ses besoins en tant qu'éventuel future employeur. Pour la HETSL, adapter les formations au plus près de la réalité du terrain. Ce programme me semble présenter autant d'intérêt pour notre service que pour la HETSL.»

Keine Praxisorganisation sieht den Nutzen nur auf der eigenen Seite; einige sehen diesen tendenziell eher bei der Hochschule bzw. bei den Studierenden, die mehr Praxisbezug erhalten:

«[...] Theoretisch ist der Nutzen der Immersion grösser mit drei Instanzen, die sich um sie kümmern (FHS, Coaching, Praxisorganisation, die sich zur Verfügung stellt). Es fehlt die umgekehrte Immersion (Praxisfachleute in die FHS) oder aber auch ein "Coaching" für die Praxisorganisation.»

«Den grössten Mehrwert sehen wir im gegenseitigen Austausch von praktischer Erfahrung und Fachwissen. Wir sehen daher einen Mehrwert sowohl für uns als Praxiseinrichtung, wie auch für die Teilnehmerin. Wir sind zudem überzeugt, dass sich die Praxiseinsätze/Immersion der an den Hochschulen tätigen Fachpersonen generell sehr positiv auf die Praxisorientierung der Hochschulen auswirkt und damit die Qualität deren Angebote unterstützt.»

«[...] Wir finden es - als Abnehmerin der Studierenden der HSLU - enorm wichtig, dass Dozierende und Forschende Anwendungs- und Praxiserfahrung haben!»

Auf die Frage nach **Verbesserungsmöglichkeiten des Programms C2SW** wird oftmals mit «keine» oder «mehr Zeit für die Immersion» geantwortet (PO 3.2). Einzelne schlagen ein «gemeinsames Coaching» oder «Best Practice-Beispiele» für den Prozess der Planung vor.

«Besoin aussi d'un retour de l'intervenante pour réfléchir ensemble et voir quelles adaptations seraient possibles, dans ses compétences.»

«Empfehlenswert wäre ein gemeinsames Coaching mit der IP inkl. separaten Coachings. Das Netzwerk war und ist noch zu wenig fassbar. Wer ist involviert? Was läuft in den einzelnen Projekten? Wo sind Stolpersteine? Ein Austausch (kann auch online-Meetings sein) wäre hilfreich. »

«Verbesserungsvorschläge für das Programm C2SW sehe ich darin, dass zu Beginn konkrete Beispiele gelungener, Beispiele insbesondere auch für die Integration des akademischen Knowhows in die Praxis vorgestellt werden. Feste Definition der Zeitdauer auf mindestens 4-6 Monate, ansonsten wird es leicht zur farce.»

Als Fazit aus den Hinweisen der Praxisorganisationen kann gesagt werden, dass bei der Planung der Immersionen der Aspekt der Win-win-Situation gut geklärt werden muss, im Sinne, dass der Mehrwert zwar vordergründig etwas stärker auf Seiten der Hochschule ist, die Praxisorganisationen aber mittelfristig von der stärkeren Praxisorientierung der Fachhochschulen wiederum profitieren, was einem mittel- oder längerfristigen Impact entspricht. Gerade in Bezug auf die Ausgestaltung künftiger Immersionen, insbesondere in Bezug auf eine Abgrenzung zu einer Dienstleitung ist dieser Aspekt wichtig.

6.6.4 Gesamteinschätzung aus Sicht der Direktor*innen

Auf die Frage, ob sich das Programm als Ganzes aus ihrer Sicht lohnt hat und ob die Direktor*innen ein solches Programm wieder machen würden, kann zusammenfassend gesagt werden «ja, aber». Im folgenden Votum ist das «Ja» gut zusammengefasst:

«Je pense qu'on a déjà dit, moi, je trouve, tout ce qui est positif par rapport à ce programme, et oui, ça vaut la peine de l'avoir conduit et très certainement, si c'était à faire, on le referait, clairement. Je pense,

ça a été positif pour toutes les raisons qu'on a évoqué et pour le résumer en une phrase, ça serait été dommage de ne pas le faire. » (FG Dir 380-383)

Das «Aber» beziehen die Direktor*innen vor allem auf die Organisation und die komplexen flankierenden Prozesse: *«Die Komplexität war sicher zu gross. Quantitativ muss man sagen mit 25 Immersionen ist es eigentlich zu wenig. Und ich würde zukünftig (...) also ich würde den Fokus auf die Immersionen legen und die zusätzlichen Elemente haben meines Erachtens viel zu viel Platz eingenommen. Das könnte man vielleicht gut auch personenspezifisch in den Hochschulen selber organisieren. Da sehe ich auch, der Gewinn ist sehr unterschiedlich. Die Immersionen, das finde ich, ist eigentlich das Kernstück und das finde ich, ist auch weiterzuführen in irgendeiner Form.» (FG Dir 440-446)*

«Je trouve qu'on a pu explorer tout type d'immersion pendant le programme pilote. On n'avait pas tout à fait une idée au départ, c'était qu'on voulait avoir à la fois le renforcement du double profil et la question de la promotion et de la relève. Et puis, on a tout essayé, tout type de profil sont entrés dedans, et donc du coup j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui on a appris beaucoup par sa. Peut être de concept, de définition, qu'est-ce qu'on entend par cette promotion de... Qu'est-ce qu'on aussi entend de la question de la relève? Comment est-ce que se font les cursus de promotion du personnel au sein des hautes écoles? Alors pour moi, je pense, c'est une des richesses d'avoir pu essayer même si on a que vingt-cinq, on a pu essayer beaucoup de choses différentes.» (FG Dir 464-471)

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Direktor*innen den Kern des Projekt, die Immersionen, gerne weiterführen würden, aber mit einer vereinfachten Organisations- und Projektstruktur. Es wird bedauert, dass von swissuniversities kein Anschlussprogramm ermöglicht wurde. Ausserdem wird positiv hervorgehoben, dass das Projekt einen nationalen Charakter hatte und die Zusammenarbeit mit der Praxis und unter den Fachhochschulen verstärkt wurde. Diese Aspekte werden im folgenden Kapitel noch etwas genauer erläutert.

6.7 Bewertung der Zusammenarbeit

Es gab im Pilotprojekt verschiedene Formen der organisationalen Zusammenarbeit: einerseits fand eine Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen und Praxisorganisationen statt (Ko-Konstruktion des Projekts), andererseits zwischen den fünf Fachhochschulen. Als Plattform für den Austausch mit allen Beteiligten dienten die sogenannten Netzwerktreffen oder Seminare.

6.7.1 Zusammenarbeit mit Praxisorganisationen

C2SW sollte die Zusammenarbeit zwischen den Fachhochschulen für Soziale Arbeit und den Institutionen der Praxis durch Immersionsprogramme und durch regelmässigen Austausch stärken. Das Projekt war partizipativ und als Ko-Konstruktion angelegt und hatte zum Ziel, eine Win-win-Situation für die Fachhochschulen und die Praxis zu generieren. Bereits bei der Projekteingabe war die Zusammenarbeit mit der Praxis auf Augenhöhe geplant. Im Fokusgespräch mit den Direktor*innen wurde dieser Punkt betont:

«Da haben wir wirklich intensiv mit der Praxis oder mit den Dachverbänden versucht den Kontakt herzustellen und gemeinsame Grundlagen und die gemeinsamen Interessen auszutauschen. Das ist äusserst wertvoll gewesen und ich kann mich an Voten erinnern aus der Praxis, die auch das, also diesen Schritt auch als Annäherung der Hochschulen an die Praxis wahrgenommen haben und ich denke, dass sind nicht nur einzelne Voten, sondern es ist tatsächlich aus Perspektive der Praxis äusserst positiv wahrgenommen worden. (...) Die Distanz zwischen Hochschule und Praxis (ist) kleiner geworden (...). Aus dieser Perspektive denke ich, ist das auch etwas äusserst Positives.» (FG Dir 157-168)

Die gute Zusammenarbeit zu Beginn des Projekts konnte über die gesamte Dauer erhalten bleiben. Sicher sei dies auch dem Umstand zu verdanken, dass die Fachhochschulen seit ihrer Entstehung eng mit der Praxis zusammenarbeiten und Praxiseinsätze integraler Teil der Ausbildung sind. Aber auch die Praxis konnte für relativ wenig Geld vom Knowhow der Fachhochschulen profitieren:

«Ich glaube, dass wir als Hochschule grundsätzlich von der guten Zusammenarbeit mit der Praxis auch profitiert haben, oder diese sicher gestärkt haben auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, dass dort wo Immersionen gemacht wurden und ich meine, das seien in der Regel positive Immersionen gewesen, da

haben die Praxisorganisationen, wenn ich das so sagen darf, auch profitiert. Da bekamen sie zum Teil auch gute Leistungen, zu einem für sie guten Preis.» (FG Dir 190-195)

In den Fokusgruppengesprächen haben wir die Frage gestellt, wie sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxis im Verlauf von C2SW verändert hat und ob sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachhochschulen im Verlauf von C2SW verändert hat.

Die Nationalen Koordinationspersonen betonen, dass sich die Zusammenarbeit mit den Praxisorganisationen als sehr wertvoll erwiesen hat und als Win-win-Situation beschrieben werden kann:

*«Es wurde (...) sehr geschätzt, dass sich jemand einfach mal an den Tisch setzt aus der Fachhochschule, beobachtet, ins Gespräch kommt, also schlussendlich dieser Austausch auf Augenhöhe. (...) das kann man durchaus so als Qualitätszuwachs bezeichnen. Plötzlich entstehen ganz andere Themen, man fühlt sich weniger beobachtet, sondern merkt, hey, da ist ja jemand, der wirklich Interesse hat zu verstehen, was wir in der Praxis machen. So dieses **gegenseitige Lernen**. (...) Beide Seiten haben das wirklich sehr geschätzt, so aufeinander zuzugehen.» (FG NK 428-437)*

«Ich habe von den Praxisorganisationen durchgängig wirklich gehört, diese lernende Perspektive oder dieser Austausch, sich an ihren Tisch zu setzen (...) wird sehr positiv und wohlwollend wahrgenommen.» (FG NK 465-467).

Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Fachhochschule und Praxisorganisationen wird sowohl im Zusammenhang mit der Bewertung der Immersionen als auch bei derjenigen der Netzwerktreffen erwähnt: *« Wir haben viel gelernt (...) und was auch gut funktioniert oder wichtig war, war der Aspekt der Kommunikation» (FB NK, 567).*

Der Newsletter mit aktuellen Informationen und die Kommunikation über das Projekt auf der zweisprachigen **Website** wurden in den Fokusgruppen lobend hervorgehoben. Hier konnten alle Beteiligten auf aktuelle Dokumente und Grundlagen zugreifen.

6.7.2 Netzwerktreffen

Die drei Netzwerktreffen / Seminare verfolgten das Ziel, über das Projekt zu informieren, die Programmteilnehmenden zu vernetzen und das Thema Nachwuchsförderung und das Verständnis des doppelten Kompetenzprofils im nationalen Kontext weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit sowie das gegenseitige Verständnis zwischen den Fachhochschulen und den am Projekt beteiligten Praxispartnerorganisationen sollte gestärkt werden und der fachliche Austausch zu Wissenschafts-, Theorie- und Praxisfragen der Sozialen Arbeit zwischen den drei Sprachregionen sollte gefördert werden. Diese Ziele sind erreicht worden. An den Netzwerktreffen haben Dialog und Austausch stattgefunden, die Teilnehmenden konnten von ihren Erfahrungen berichten und die Ergebnisse der Zwischenevaluation wurden zur Diskussion gestellt. Ausserdem hat der fachliche Austausch zwischen den verschiedenen Stakeholdern stattgefunden. Das letzte Treffen fand aufgrund von Covid-19 in einem Online-Format statt.

Bei der Befragung der Praxisorganisationen (PO 2.8) hat sich gezeigt, dass nur drei an einem Netzwerktreffen teilgenommen haben. Diese bewerten den Nutzen jedoch positiv:

«Die Tagung am 20.11. 2019 war sehr spannend. Insb. die Möglichkeit, dass sich auch die Praxisorganisationen untereinander austauschen konnten. Gemeinsamer Auftritt mit der IP führt auch immer wieder zu einer Verfestigung der Zusammenarbeit und inhaltlichen Ausrichtung. Gelegenheit zur gemeinsamen Reflexion.»

«Erfahrungsberichte (...) informativ und lehrreich»

«...sehr spannend, insb. die Möglichkeit, dass sich PO untereinander austauschen konnten. (...) Gelegenheit zur gemeinsamen Reflexion»

Aus Sicht der **nationalen Koordinationspersonen** gehörten die Netzwerktreffen zu den Highlights: *«was besonders gut gelungen ist (...) wirklich diese Zusammenarbeit der beteiligten Schulen, der Austausch in der nationalen Koordination (..) aber auch die Netzwerktreffen und auch diese nationale Perspektive. Das fand ich wirklich etwas ganz Wichtiges, aber auch etwas ganz Tolles»* (FG NK 478-481).

«Was ich als Highlight erwähnen möchte, sind diese Netzwerktreffen. Es waren dann schlussendlich nicht so viele und trotzdem... für mich war das immer so ein Tag oder ein Moment, wo alle diese Erfahrungen zusammengefunden haben. Wo man wirklich gemerkt hat, so diese Konzentration, wenn die Leute zusammenkommen, wurde einem bewusst, was wir da eigentlich leisten, was dieses Nationale ist. Ja dieses Zusammenbringen der Erfahrungen im Rahmen der Netzwerktreffen war glaube ich ganz gut.» (FG NK 567-573)

Auch von den **Teilnehmenden** wurden die aufgebauten Netzwerke als weitere erwähnenswerte Auswirkungen der Immersionen explizit und am häufigsten genannt (TN 5.9):

«Es ist ein Netzwerk aus Praxiskontakten entstanden, zukünftige gemeinsame Kooperationen sind geplant. Es konnten Vorurteile auf beiden Seiten entkräftet werden. Das ist ein grosser Gewinn.»

Teilnehmende haben aber auch: *«menschliche Aspekte ... spannende und intensive Momente»* erwähnt und die Stärkung der eigenen Identität als Sozialarbeitende:

«L'immersion a développé mon empathie envers les professionnel.le.s et les bénéficiaires.»

«Seit 15 Jahren arbeite ich an der Hochschule für Soziale Arbeit ... (bzw. einer Vorgängerorganisation). Zuvor war ich mehrere Jahre in Praxisorganisationen der Sozialen Arbeit tätig. Die vielen Jahre an der Hochschule haben mich geprägt, und im Laufe der Zeit ist meine Identität als Sozialarbeiter schwächer geworden. Durch die Programmteilnahme und den damit verbundenen Kompetenzzuwachs erlebe ich mich wieder als Sozialarbeiter. Ich denke, dadurch kann ich besser dazu beitragen, Wissenschaft und Praxis zu «übersetzen».

6.7.3 Kooperation zwischen den Hochschulen

In den beiden Fokusgruppengesprächen mit den nationalen Koordinatorinnen/Co-Projektleitung und den Direktor*innen wurde die Frage gestellt, wie sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachhochschulen im Verlauf von C2SW verändert hat.

Die **nationalen Koordinatorinnen** bewerten die fachliche Zusammenarbeit untereinander als Vertreterinnen der fünf Fachhochschulen sehr positiv bewertet und erläutern im Gespräch, dass sich die Zusammenarbeit im Laufe des Projekts qualitativ verbessert hat. Es habe sich beim Projekt C2SW um ein nationales Programm gehandelt. Die Zusammenarbeit untereinander und über die Grenzen der drei Sprachregionen hinweg sei sehr erfreulich gewesen. Sie habe sich gut entwickelt und könnte sogar als Modell für künftige gemeinsame Aktivitäten genutzt werden.

«Highlight war für mich auch diese Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen schweizweit. Innerhalb der nationalen Koordination, mit Direktion, mit Projektleitungen, also innerhalb der Projektstruktur, die ich wirklich sehr wertvoll fand.» (FG NK 513-515).

Zu Beginn des Projekts war die Erarbeitung der Grundlagenpapiere sehr herausfordernd und aufwändig:

«Am Anfang war dieses Verhältnis zwischen Papierproduktion, Konzeptarbeit und Umsetzung natürlich sehr kopflastig. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man es anders machen könnte. Ich glaube es war auch ein Prozess, der so nötig war.» (FG NK 491-493).

Auch die **Direktor*innen** beschreiben die Klärungsprozesse zu Beginn des Projekts als herausfordernd:

«Wir haben gerungen über Begrifflichkeiten. Aber auch darüber, wie wir dieses Programm installieren wollen, wie die Organisation sein soll. Zwischen Direktorinnen und der Koordinationsgruppe usw. Also da

haben wir sehr viel Zeit gebraucht und gleichzeitig haben wir es geschafft, ein gutes Programm auf die Beine zu stellen. Also ich denke, man könnte über die Frage der Organisation und der Zusammenarbeit noch detaillierter eingehen, aber insgesamt habe ich wirklich den Eindruck. Doch, das hat die Zusammenarbeit sicher auch gestärkt der beteiligten Hochschulen!» (FG Dir 212-217)

«Ce qui me paraît aussi intéressant, pour reprendre aussi un peu ce qui a été dit, c'est que ça a développé une compréhension commune comme la [...] du double profil de compétences, véritablement dans des discussions, dans une élaboration du concept, ça me paraît intéressant. Mais je dirais, une élaboration du double profil de compétences, de sa compréhension, mais avec deux cultures: Suisse alémanique et romande. Et ça c'est extrêmement intéressant pour un renforcement entre les deux types de culture. » (FG Dir 219-224)

«Ich bin ja sozusagen nach dem gemeinsamen Suchbewegungen erst in dieses Projekt eingestiegen. Und ich habe etwas sehr Funktionierendes angetroffen. Und ich habe auch schon zurückgemeldet, so in diesem Moment wo ich dazu kam... ich finde es beispielhaft, wie es gelingt, unterschiedliche, vielleicht auch Logiken oder Zugänge zu vereinen. Wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden. Es ist tatsächlich ein nationales Projekt. Ich nehme wahr, dass wir von der anderen Perspektiven sehr profitieren.» (FG Dir 237-241)

«Aus meiner Sicht ist das Programm jetzt hier vielleicht ein bisschen Mittel zum Zweck. In dem Sinn... das Programm an sich empfinde ich heute als zu aufwändig, zu gross, zu komplex. Über fünf Hochschulen die unterschiedlich funktionieren. Ich glaube, wir haben einfach das Beste daraus gemacht, aus dieser Idee. Das war eigentlich grundsätzlich, so wie das [...] vorher auch gesagt hat, wo die SASSA vielleicht schwierige Zeiten hatte, war das ein Stückweit auch ein Aufbruch, vielleicht ein Stückweit auch ein Kommittent zum Zusammenarbeiten. Wir haben dann ein riesiges Konstrukt gemacht und ich finde, wir sind unglaublich lösungsorientiert vorgegangen, obwohl es zwischendurch wirklich sehr schwierig war. Das war nicht schwierig wegen den anderen Hochschulen, sondern wegen des Gebildes, dass wir da vor uns hatten. Und deshalb glaube ich, dass unser Pragmatismus da sehr hilfreich war. Er war eben nicht nur hilfreich für dieses Programm, sondern für die SASSA. Ich empfinde, dass das was zwischen uns und das ist jetzt wirklich auf der professionell persönlichen Ebene, was da gelaufen ist, das ist für mich der Gewinn eigentlich ein Projekt, dass wir eine gute Zusammenarbeit auf einer Ebene hatten. Ehrlich gesagt, auf Ebene Direktion so operativ unterwegs zu sein, das war natürlich manchmal völlig unverhältnismässig. Aber manchmal braucht es das halt. Und ich glaube, es ist zu Gunsten der SASSA, die auch von dieser Zusammenarbeit profitiert.» (FG Dir 248-262)

«Wenn wir dieses Programm gemeinsam haben und diese Immersionen... da wurde einmal gesagt, wir fördern eigentlich unseren Nachwuchs für einen gemeinsamen Markt. Und dieser Gedanke, den haben wir nie ganz fertig vertieft. Er kann sowohl irritieren als auch förderlich sein. Aber ich glaube, das ist noch einmal eine Überlegung wert. Nicht nur Zusammenarbeit in Kooperation, wir sind ja auch Konkurrenz und gleichzeitig sind wir in einem gemeinsamen Programm. Was heisst das, wenn wir unseren Nachwuchs fördern und der dann an eine andere Hochschule geht?» (FG Dir 264-270)

Eine grosse Herausforderung seien die **Komplexität der Projektstruktur**, die komplizierten Abläufe und Konstrukte (z.B. real und virtual money oder Anstellungsbedingungen) gewesen und schwierig seien die Erarbeitung der verschiedenen Dokumente und Checklisten zu Beginn des Projekts gewesen. Das Verhältnis zwischen Konzeptarbeit, „Papierproduktion“ und Umsetzung sei zu Beginn in einer Schiefelage gewesen. Die **Definition des doppelten Kompetenzprofils** sei bis zum Schluss ein „gordischer Knoten“ oder eben ein „work in progress“ geblieben. Es fand eine Sensibilisierung über das Verständnis des doppelten Kompetenzprofils im Laufe des Projekts statt:

«Das Thema ist deutlich mehr in den Blick gekommen. Ich würde mich nicht wagen zu sagen, da hat sich das Verständnis komplett verändert, aber die Sensibilität ist deutlich besser geworden» (FG NK 134-137).

Eine spezielle Frage im Fokusgespräch mit den Direktor*innen war, ob das Projekt etwas dazu beigetragen hat, dass das **Fachhochschulprofil**, praxisorientiert und wissenschaftsbasiert, klarer wurde und ob diese beiden Begrifflichkeiten geschärft worden Seien.

«da bin ich eher ein bisschen skeptisch muss ich sagen. (..), das doppelte Kompetenzprofil zu klären und zu verdeutlichen, da sind wir (..) noch nicht da, wo wir sein könnten. Also zum einen hat es intern schon (..) dazu geführt, tatsächlich darüber nachzudenken, was das heissen könnte. Aber wir sind noch nicht an dem Ort zu sagen «klar, es wissen alle was darunter zu verstehen ist». (FG Dir 288-294)

«Aus meiner Sicht wurde über das Programm das Thema des Doppelten Kompetenzprofils gefördert. In diesem Sinne, oder die Diskussion lanciert. Aber nicht das Programm an sich, hat das Fachhochschulprofil gestärkt. Zwischen Programm und Profil würde ich keinen direkten Konnex machen. Ich glaube auch, dass die ganze Diskussion auch bildungspolitisch einen Schub erhalten hat. Das dann eher auf der Ebene, swissuniversities/projektgebundene Beiträge Und das finde ich natürlich sehr förderlich zu Gunsten des Praxiswissens.» (FG Dir 316-321)

7 Fazit

Im Fazit wird anhand der zentralen Programmziele (vgl. Kapitel 2) und der Fragestellungen der Evaluation (vgl. Kapitel 3) Bilanz gezogen.

7.1 Projektstruktur und Verwendung der Mittel

- Wie wurden die Mittel eingesetzt (Immersionsprogramme, Coachings, Netzwerk, übrige Projektkosten)?

Wie bereits in der Zwischenevaluation festgestellt wurde, war die Projektstruktur durch die Beteiligung von fünf Fachhochschulen in drei Sprachregionen und durch den frühen Einbezug der Praxisorganisationen äusserst komplex. Der grösste Teil der Mittel wurde für die Immersionen (gut 40%) und das Coaching (5%) verwendet. Für die Organisation und Koordination wurde rund ein Drittel der Mittel eingesetzt, die Netzwerktreffen / Seminare benötigten gut 8% und die restlichen rund 10% wurden für die Evaluation und Übersetzungen verwendet. Auch inhaltlich war das Programm sehr ambitioniert angelegt. Es hat sich schon zu Beginn gezeigt, dass der ursprünglich geplante Seitenwechsel von Fachleuten aus den Praxisorganisationen in die Fachhochschulen nicht realisiert werden kann. Auch hat sich im Laufe des Projektes gezeigt, dass die Einrichtung eines Career Centers nicht weiterverfolgt wird. Abgesehen von diesen beiden Elementen konnten jedoch alle Teilprojekte umgesetzt werden. Sowohl von Seiten der Teilnehmenden als auch von Seiten der Praxisorganisationen erhielten die Vorbereitungsarbeiten für die Immersionen, die Kommunikation sowie die Unterstützung durch die Programmleitung und die Koordinatorinnen viel Lob. Dass gewisse Prozesse kompliziert waren und die Unterlagen zum Teil etwas redundant, wurde ebenfalls schon in der Zwischenevaluation deutlich. Ausgezeichnet gelungen ist aus Sicht der Evaluatorinnen die Programmwebsite. Sie ist übersichtlich gestaltet, dokumentiert sehr gut die unterschiedlichen Programmelemente und bietet Zugang zu den erarbeiteten Unterlagen. Die Erfahrungen mit Immersionen sind als «Good Practice»-Beispiele auf der Website zugänglich. Am Ende der Projektlaufzeit wurde von den Projektleitenden eine «Handreichung»¹⁷ erstellt, in welcher die Erkenntnisse dokumentiert sind.

7.2 Immersionen

- Wie viele Immersionen haben stattgefunden?
- Welche Personen haben daran teilgenommen und welchen Personalkategorien gehörten sie an?
- Welchen Umfang und welchen Inhalt hatte die Tätigkeiten?
- Bestanden schon vor dem Programm Kontakte?
- Welche Erfahrungen haben die Beteiligten gemacht?

Das Herzstück des Programms waren die Immersionen in einer Praxisorganisation. Im Verlauf des vierjährigen Pilotprogramms haben 25 Mitarbeitende aus allen fünf beteiligten Fachhochschulen eine solche gemacht. Die 25 Immersionen wurden in 23 Organisationen aus den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit realisiert. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass etwas mehr Frauen als Männer und etwas mehr Dozierende als wissenschaftliche Mitarbeitende eine Immersion gemacht haben, und dass die Immersionen eine grosse Heterogenität aufwiesen sowohl bezüglich Organisation (Länge, Dauer, Anteil am Pensum), als auch in Bezug auf die inhaltliche Ausgestaltung. Dieser individuelle Zuschnitt und die Flexibilität waren jedoch zentrale Faktoren für das Zustandekommen der Immersionen, da die Ausgangslagen und Ziele der Teilnehmenden sowie der Praxisorganisationen sehr unterschiedlich waren. Ein eigentliches «Modell» hat sich nicht herauskristallisiert. Eine Immersion im Umfang von 10 bis 20% des eigenen Pensums an der Fachhochschule scheint jedoch am besten realisierbar

¹⁷ Földhazi, Agnes; Gassmann, Yvonne; Grand, Olivier & Thönnissen Chase, Evelyne (2021) Stärkung des doppelten Kompetenzprofils in den Hochschulen für Soziale Arbeit durch Immersionen in die Berufspraxis. Handreichung auf der Grundlage des Programms Career2SocialWork (2017–2021). Gefunden unter: <https://career2socialwork.hes-so.ch/de/immersionen-12103.html>

zu sein. Auffällig ist, dass fast die Hälfte der Teilnehmenden schon mehr als acht Jahre an der Hochschule tätig war, der grösste Teil zwischen 41 und 50 Jahre alt und höher prozentig an der Fachhochschule angestellt war (zwischen 80 und 100%). Für Dozierende war es tendenziell einfacher, sich aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer bestehenden Kontakte sowie ihrer grösseren Flexibilität (Weiterbildungszeit im Pensum) eine Immersionsstelle zu organisieren; auch die Tatsache, dass tendenziell eher langjährige Mitarbeitende im mittleren Alter am Programm teilnahmen, könnte auf den Vorteil von Erfahrung hinweisen, was auch für Praxisorganisationen interessant ist und vermutlich zu einer schnelleren Win-win-Situation führte.

Hilfreich für das Zustandekommen der Immersionen waren denn auch bereits bestehende Kontakte zu Praxisorganisationen, oder wenn Interessierte selbst aktiv wurden und einen Kontakt hergestellt haben. Nicht funktioniert hat in der Pilotphase das Inserieren auf der Homepage von C2SW, was ursprünglich angedacht gewesen war. Eine zentrale Rolle bei der Planung und Organisation spielten die Koordinationspersonen in den Hochschulen, die für die Kommunikation gegen Innen und die Unterstützung der Teilnehmenden zuständig waren und diese Aufgaben mit viel Engagement ausführten. Bei der Begleitung der Teilnehmenden waren auch die Vorgesetzten und insbesondere die Coaches wichtige Personen. Die Evaluation hat gezeigt, dass sich die Teilnehmenden von allen Personengruppen sehr gut unterstützt und beraten fühlten.

Auch die Praxisorganisationen haben ausschliesslich von guten bis sehr guten Erfahrungen bei der Vorbereitung und Organisation der Immersionen berichtet und die Kommunikation als klar und die Zusammenarbeit als konstruktiv empfunden.

Im Rahmen des Pilotprogramms konnten sämtliche Instrumente und Unterlagen, die entwickelt wurden, erprobt werden. Wie bereits in der Zwischenevaluation festgestellt, hat auch die Schlussevaluation gezeigt, dass die verschiedenen Unterlagen und Instrumente sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Praxisorganisationen mehrheitlich als hilfreich bewertet wurden, auch wenn die Einschätzungen auf Ebene der einzelnen Dokumente variieren. Zum Teil wurden einzelne Instrumente – insbesondere das Kompetenzmodell – als zu abstrakt oder zu umfangreich bewertet.

7.3 Kompetenzaufbau, Coaching und Transfer

- Wie gut ist der Kompetenzaufbau bei den Programmteilnehmenden gelungen?
- Was hat zum Kompetenzaufbau beigetragen?
- Welche Massnahme war besonders hilfreich? Was war eher hinderlich?
- Wie unterstützend wird das flankierende Coaching-Angebot hinsichtlich der Kompetenzerweiterung der beteiligten Personen bewertet?
- Wie gelingt der Transfer in die Hochschule?

Die Evaluation hat gezeigt, dass die Erwartungen der Teilnehmenden an die Immersion erfüllt wurden und der anvisierte Kompetenzerwerb grossmehrheitlich gelungen ist. Gemäss Selbsteinschätzung haben sämtliche 23 Teilnehmende, die an der Evaluation teilgenommen haben, bestätigt, dass ihre «Praxiskompetenz» (swissuniversities) angestiegen ist – auch wenn diese pauschale Einschätzung je unterschiedliche Facetten hat. Es wurde deutlich, dass vor allem bereichsübergreifende und transversale Kompetenzen gestärkt oder erworben werden konnten.

Auch von Seiten der Praxisorganisationen waren die Rückmeldungen durchwegs positiv. Die Erwartungen wurden in hohem Mass erfüllt oder sogar übertroffen. Die Mitarbeitende der Fachhochschulen waren schnell einsatzbereit und leisteten wertvolle Arbeit. Die Immersionen wurden als Win-win-Situation wahrgenommen, und das gegenseitig voneinander Lernen wurde immer wieder betont.

Ebenfalls gelungen ist der Transfer der Kompetenzen in die Tätigkeiten an der Fachhochschule. Vor allem in der Lehre kann das neue Erfahrungswissen unmittelbar angewendet werden, indem aktuelle Fallbeispiele eingebracht werden. Dies stärkt den Praxisbezug der Lehre (Aus- und Weiterbildung). Aber auch die Leistungsbereiche Weiterbildung, Forschung&Entwicklung sowie Dienstleistungen profitieren. Indem man die Herausforderungen, die Bedürfnisse und die «Sprache» der Praxisorganisationen besser kennt, können neue Ideen für Projekte entstehen und Fragestellungen und Angebote können präziser auf die Bedürfnisse der Praxis angepasst werden. Dies bedeutet, dass die Praxisrelevanz von Forschung&Entwicklung,

Dienstleistungen und Weiterbildung gestärkt werden. Zum Transfer ist grundsätzlich zu bemerken, dass hier nicht von einer linearen Wirkungskette auszugehen ist: ob und wie sich neue Erfahrungen und neues Wissen schliesslich in einem Produkt konkretisieren, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem auch davon, wie das Portfolio der betreffenden Person ausgestaltet ist. Die Evaluation kann jedoch bestätigen, dass Immersionen geeignet sind, um «Praxiskompetenz» zu erwerben und diese Kompetenzen in allen Leistungsbereichen angewendet werden können. Ob und wie Kompetenzen von Mitarbeitenden im Fachhochschulalltag genutzt werden, liegt nicht allein in der Verantwortung der Mitarbeitenden. Auf den Bedarf, das neue Wissen in der Hochschule überhaupt nutzbar zu machen, haben sowohl Teilnehmende als auch Coaches hingewiesen.

Schliesslich muss unterschieden werden, ob die Teilnehmenden bereits über Erfahrungswissen in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit verfügten oder nicht. So ist davon auszugehen, dass Dozierende Kenntnisse auffrischen konnten, rein «akademisch» ausgebildete Mitarbeitende hingegen zum ersten Mal in einer Praxisorganisation tätig waren. Aufgrund der Heterogenität der Teilnehmenden sowie der grossen Unterschiede bezüglich Länge, Umfang und Inhalt der Immersionen ist der Kompetenzaufbau und der Transfer in die Hochschule individuell.

Die Evaluation hat gezeigt, dass die **Einzelcoachings** die Zielerreichung der Teilnehmenden gefördert hat und, beispielsweise dort wo die Interessen der Praxisorganisationen im Vordergrund standen, mehr Klarheit in Bezug auf die eigenen Ziele herstellen konnten. Auch das Coaching nach Abschluss der Immersion wurde sehr gut bewertet und als hilfreich für den Transfer der gemachten Erfahrungen in die Tätigkeiten an der Fachhochschule erachtet. Demgegenüber erhielten die **Gruppencoachings** insgesamt eine deutlich weniger gute Bewertung. So konnte auch das ursprünglich geplante Ziel, einen gemeinsamen Blended-Coaching Ansatz zu entwickeln, nicht erreicht werden. Aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden sowie der Coaches geht hervor, dass das Einzelcoaching gereicht hätte.

7.4 Laufbahnentwicklungen und Personalförderung

- Welche Laufbahnmodelle wurden (weiter)-entwickelt?
- Welche Massnahmen eignen sich zur nachhaltigen Förderung von Karriereplanung?
- Wie könnte die Implementierung und Weiterführung der Erfahrungen ausgestaltet werden?

Am Pilotprogramm haben verschiedene Personalkategorien teilgenommen - etwas mehr Dozierende als wissenschaftliche Mitarbeitende – so dass das Thema «Laufbahnentwicklung» und «Personalförderung» unterschiedlich bewertet wurde. Während ein kleiner Teil der Befragten keine Aussagen machen konnte, was die Immersion für ihre Laufbahn bedeute, gab ein grösserer Teil an, konkrete Laufbahnziele im Sinne eines «nächsten Karriereschrittes» (Dozentur/Professur) anzustreben. Ein etwa gleich grosser Teil gab an, dass das «doppelte Kompetenzprofil» gestärkt werden konnte, dadurch dass neue Erfahrungen im Handlungsfeld erworben wurden oder Netzwerke aufgebaut werden konnten.

Zwei wissenschaftliche Mitarbeitende konnten nach Abschluss des Programms einen Karriereschritt (Dozentur/Professur) machen. Die Teilnahme an C2SW trug vermutlich dazu bei, auch wenn diese Frage aufgrund der Evaluation nicht abschliessend beantwortet werden kann. Hingegen kann festgestellt werden, dass C2SW in allen beteiligten Hochschulen dazu führte, dass man innerhalb der Hochschule ins Gespräch darüber kam, was das «doppelte Kompetenzprofil» ausmacht und dass dieses Verständnis – wenn nicht geklärt – doch insgesamt geschärft werden konnte. Es wurde insbesondere der Wert der «Praxiserfahrung» validiert, was von Seiten der Direktor*innen als essenziell erachtet wird.

Damit ermöglichte C2SW den Fachhochschulen, Fördermöglichkeiten zu erproben, die geeignet sind, das doppelte Kompetenzprofil zu dynamisieren, sei es indem an länger zurückliegende Praxiserfahrung angeknüpft werden oder dass dieses überhaupt erstmalig erworben werden konnte. Es hat sich gezeigt, dass Dozierende aufgrund ihrer Erfahrung dieses Instrument schneller nutzen können, während wissenschaftliche Mitarbeitende tendenziell mehr Unterstützung benötigen.

Die Implementierung der Instrumente steht nun erst an. Es sind sich alle Direktor*innen einig, dass sie die Fördermöglichkeit weiterführen möchten. Einige Hochschulen haben ihre konzeptionellen Grundlagen diesbezüglich überarbeitet. Alle sind daran zu überlegen, wie die gemachten Erfahrungen nach Abschluss von C2SW umgesetzt werden könnten. Die Evaluation liefert hierfür Erkenntnisse.

An der Abschlussveranstaltung vom 31. Mai 2021 haben zwei Hochschulen präsentiert, wie sie die Fördermöglichkeit der Immersionen nach Abschluss von C2SW weiterführen möchten. Es wurde im Rahmen der Projektzeit jedoch kein gemeinsamer Vorschlag für ein Laufbahnmodell entwickelt.

7.5 Ko-Konstruktion des Programms

- Wie wird das Networking hinsichtlich des Nutzens der Ko-Konstruktion zwischen den verschiedenen Fachhochschulen und den Praxisorganisationen bewertet?
- Wie erfolgreich war die Vernetzung Hochschule-Praxis?

C2SW war als Ko-Konstruktion zwischen Fachhochschulen und Praxisorganisationen angelegt mit dem Ziel, eine Win-win-Situation für die Fachhochschulen sowie die beteiligten Praxisorganisationen zu erreichen. Durch die enge Zusammenarbeit sollte mehr Praxiskompetenz in die Hochschule einfließen, aber auch mehr wissenschaftliche Kompetenzen in die Praxisorganisationen. Career2SocialWork sollte den gegenseitigen Austausch und ein besseres gegenseitiges Kennenlernen der jeweiligen Realität ermöglichen.

Es ist gut gelungen, die Praxisorganisationen von Anfang an in die Planung einzubeziehen und sie auch im Verlauf des Projektes mitzunehmen – sei dies durch den persönlichen Kontakt, den die Projektleitung sowie die Koordinatorinnen gepflegt haben, oder auch durch die **Netzwerktreffen**. Diese dienten dem Austausch aller beteiligten Akteure und der Standortbestimmung. Auch wenn sie von Seiten der Praxisorganisationen – vermutlich aus Zeitgründen – nicht gerade rege genutzt wurden, so waren die Anwesenden jeweils sehr begeistert dabei. Insgesamt war bei allen Beteiligten ein hohes Commitment sichtbar.

Die Begegnung auf Augenhöhe wurde von Seiten der Praxisorganisationen sehr geschätzt. Durch die enge Zusammenarbeit ist es gelungen, ein besseres Verständnis für die je andere Seite herzustellen. Augenfällig ist, dass sowohl in den Rückmeldungen der Teilnehmenden als auch in denjenigen der Praxisorganisationen viel gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung geäußert wurde. Dies bestätigt eine Aussage aus einem Referat an der Abschlussveranstaltung von C2SW, die sinngemäss lautete: Wenn man die Unterschiede der beiden «Sphären» Praxis und Wissenschaft kennt, kann Anerkennung entstehen und erst in der Akzeptanz der Differenz beginnt Kommunikation auf Augenhöhe. In diesem Sinne kann C2SW als vorbildlich bezeichnet werden.

8 Empfehlungen

Aufgrund der Ergebnisse der Evaluation kommen wir zu folgenden Empfehlungen:

Immersionen	<p>Eine Immersion hat als Förderinstrument grosses Potential. Es wird empfohlen, das Instrument in die Personalförderungsmaßnahmen der Hochschule z.B. als Weiterbildungsangebot aufzunehmen.</p> <p>Eine Immersion ist geeignet, um berufsfeldspezifische Erfahrungen zu machen und die entsprechenden Kompetenzen zu entwickeln. Der Transfer in die verschiedenen Leistungsbereiche gelingt, sofern es aufgrund des Aufgabenprofils möglich ist, die neuen Erfahrungen anzuwenden. In diesem Sinne kann die Immersion zu einer Weiterentwicklung des eigenen Tätigkeitsprofils genutzt werden.</p> <p>Es hat sich bewährt, keine Vorgaben zur Ausgestaltung der Immersion zu machen und mit grosser Flexibilität zu planen (Umfang, Zielsetzung, Aufgaben). Der Erfolg einer Immersion hängt entscheidend vom Matching zwischen den involvierten Beteiligten und den Möglichkeiten der Praxisorganisation ab. Deshalb sollte die Fördermöglichkeit den individuellen Zuschnitt beibehalten.</p>
Planung	<p>Für die Planung künftiger Immersionen und die Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxisorganisationen wird empfohlen weniger administrativen Aufwand zu betreiben und einfachere Vertragsverhandlungen zu führen. Es muss bedacht werden, dass es im Vorfeld genug Zeit für die Planung und die Klärung der gegenseitigen Erwartungen braucht.</p>
Unterlagen	<p>Die Unterlagen haben sich für die Planung und Umsetzung der Immersionen bewährt. Sie sollten insgesamt verschlankt und auf Redundanzen geprüft werden. Das umfangreiche Kompetenzenmodell sollte auf seine Tauglichkeit überprüft werden. Der Begriff des «doppelten Kompetenzprofils» blieb vielschichtig und schwer fassbar. Es hat jedoch diesbezügliche eine Sensibilisierung stattgefunden.</p>
Coaching	<p>Ein begleitendes Einzelcoaching ist sehr zu empfehlen. Es unterstützt die Planung (Ziele) und dient der Reflexion der erworbenen Kompetenzen sowie dem Transfer in den Arbeitsalltag.</p> <p>Die Unterlagen für die Coaches sollten reduziert und besser strukturiert werden. Auf das Gruppensetting kann verzichtet werden.</p>
Beispiele von Immersionen	<p>«Good Practice»-Beispiele von 23 umgesetzten Immersionen sind auf der Website vorhanden¹⁸. Wir empfehlen diese «Immersionsbeispiele» in die Unterlagen aufnehmen, damit sich alle involvierten Akteure ein konkretes Bild machen können.</p>
Laufbahnentwicklung und Personalförderung	<p>Die Pilotphase hat gezeigt, dass Dozierende und wissenschaftliche Mitarbeitende nicht nur unterschiedliche Ziele, sondern auch unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und dadurch vermutlich unterschiedlichen Unterstützungsbedarf haben. Dies sollten Fachhochschulen bei der Implementierung berücksichtigen.</p> <p>Im Vorfeld geklärt werden muss, ob mit der Immersion ein konkreter Laufbahnschritt vorbereitet werden soll oder ob es darum geht, das bereits</p>

¹⁸ . <https://career2socialwork.hes-so.ch/de/rueckblick-realisierte-immersionen-13475.html>

	<p>bestehende «doppelte Kompetenzprofil» zu dynamisieren oder aufzufrischen. Beachtet werden muss dabei selbstverständlich auch die Erfahrung, welche die Mitarbeitenden mitbringen.</p> <p>Wir empfehlen, die Laubahnentwicklung der von bisherigen und zukünftigen Immersionsteilnehmenden weiterzuverfolgen und ein entsprechendes Monitoring aufzubauen. Dies könnte z.B. im Rahmen der SASSA erfolgen.</p>
Finanzierung	<p>Nach Wegfall der Finanzierung durch swissuniversities muss noch deutlicher geklärt werden, inwiefern sich eine Immersion einerseits von einer Dienstleistung, andererseits von einem Praktikum unterscheidet.</p> <p>Allenfalls kann im Anschluss an die Evaluation noch besser kommuniziert werden, dass das gegenseitige voneinander Lernen für beide Seiten gewinnbringend ist, und ein längerfristiger Impact sowohl für Fachhochschulen als auch für die Praxisorganisationen entsteht, wenn das Personal an Fachhochschulen das doppelte Kompetenzprofil stärken kann.</p> <p>Wir empfehlen, die Immersion als eine Form von «Praxisweiterbildung» zu betrachten. Dabei muss geklärt werden, wer (Fachhochschule, Praxisorganisation, Teilnehmende) welchen Anteil (Geld und Zeit) übernimmt.</p>
Zusammenarbeit und Austausch unter den Fachhochschulen	<p>Der Austausch unter den Fachhochschulen zum Thema des «doppelten Kompetenzprofils» und der Nachwuchsförderung war fruchtbar.</p> <p>Wir empfehlen diesen weiterzuführen, allenfalls im Rahmen der SASSA. Es wäre interessant, einmal jährlich die Erfahrungen hinsichtlich Weiterführung / Implementierung von C2SW zu teilen. Der nationale Charakter des Projekts war zwar aufwändig, aber wegweisend.</p>
Ko-Konstruktion: Zusammenarbeit mit Praxisorganisationen	<p>Die Ko-Konstruktion des Projekts zwischen Fachhochschulen und Praxisorganisationen war zeitaufwändig, aber für beide Seiten gewinnbringend und mit grosser gegenseitiger Wertschätzung verbunden. Das Interesse der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Praxisorganisationen und Fachhochschulen ist aus beiden Seiten gross.</p> <p>Wir empfehlen, diese Form der Zusammenarbeit auch künftig für ausgewählte Entwicklungsprojekte zu wählen. So könnte beispielsweise die in C2SW ursprünglich geplante Idee des Seitenwechsels von Fachleuten aus den Praxisorganisationen in die Fachhochschule wieder aufgenommen werden und in dieser Form lanciert werden.</p>

Anhang

1. Instrumente der Evaluation
 - a. Fragebogen Teilnehmende (FB TN)
 - b. Fragebogen Praxisorganisation (FB PO)
 - c. Fragen Fokusgruppengespräch Direktor*innen (FG Dir)
 - d. Fragen Fokusgruppengespräch Nationale Koordinationspersonen inkl. Co-Projektleitung (FG NK)
 - e. Fragen Coaches
2. Ausgewähltes Dokument zu den Kompetenzen: C2SW Portfolio Etappe I: Kompetenzen-Check

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
 Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1.

Liebe*r Teilnehmer*in, *cher/chère participant-e*,

Die bilanzierende Schlussevaluation, wofür wir Sie heute kontaktieren, dient dem Zweck, die Umsetzung des Programms zu dokumentieren und den Nutzen des Programms sichtbar zu machen. Wir möchten auch Hinweise erhalten, welche für Empfehlungen für eine allfällige Weiterführung des Angebots in den Fachhochschulen dienlich sind.

L'évaluation finale pour laquelle nous vous contactons aujourd'hui a pour but de réunir des éléments d'information sur la mise en œuvre du programme et son utilité. Nous souhaitons également obtenir des indications qui seront utiles pour décider ou non de reconduire cette offre dans les hautes écoles spécialisées.

Wir bitten Sie, auch im Namen von swissuniversities, sich Zeit zu nehmen und die Fragen innerhalb von zwei Wochen zu beantworten. Wir werden die Antworten in anonymisierter Form in den Schlussbericht einfließen lassen.

Nous vous prions, également au nom de swissuniversities, de prendre votre temps pour répondre aux questions sous deux semaines. Vos réponses seront intégrées dans le rapport final sous une forme anonyme.

Die Fragen von swissuniversities sind bezeichnet.
Les questions de swissuniversities sont marquées.

Bitte nehmen Sie dazu die persönlichen Unterlagen des Portfolios zur Hand. Einige Fragen beziehen sich direkt auf sie.
Veillez-vous munir des documents personnels du portfolio. Certaines questions s'y rapportent directement.

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns herzlich!
Nous vous remercions pour votre collaboration!

Die Evaluatorinnen, *les évaluateuses de «Career2SocialWork»*
Pia Gabriel-Schärer und/et Noëmi Sibold
e: pia.gabriel@hslu.ch et noemi.sibold@fhnw.ch

2. Allgemeine Fragen *Généralités*

2.1 Ist die Immersion zum Zeitpunkt dieser Befragung abgeschlossen (gemeint ist hier die Tätigkeit in der Praxisorganisation)?
L'immersion est-elle achevée à la date à laquelle vous répondez à ce questionnaire (à savoir l'activité au sein de l'organisation professionnelle)?

ja, bereits abgeschlossen/
oui, achevée

nein, noch nicht abgeschlossen/
non, en cours

2.2 Geschlecht/sexe:
(swissuniversities)

weiblich/féminin

männlich/
masculin

andere/autre

2.3 Alter/âge (bei Antritt Immersion/au début de l'immersion):
(swissuniversities)

10er

1er

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

2. Allgemeine Fragen Généralités [Fortsetzung]

2.4 Funktion/*fonction:*
(*swissuniversities*)

DozentIn/Prof./
enseignant/e /
prof.

Wiss.
MitarbeiterIn/
collaborateur/
trice scientifique

Wiss.
AssistentIn/
assistant/e
scient.

andere

2.5 Formale Qualifikation/ *votre formation:*
(*swissuniversities*)

Bachelor FH/PH /HES/HEP

Bachelor UH/ HEU

Master FH/PH /HES/HEP

Master UH /HEU

Doktorat/ *doctorat*

Habilitation

Hochschuldidaktische

andere/ *autre*

Ausbildung/ Formation
didactique en haute école

2.6

An welcher Fachhochschule sind Sie angestellt?
Dans quelle haute école exercez-vous?

FHNW

SUPSI

HES-SO

FHSG

HSLU

2.7

Wie lange sind Sie schon an der Hochschule tätig?
Depuis combien de temps exercez-vous dans cette haute école?

Weniger als 1 Jahr/ *moins*
d'un an

1-2 Jahre/*ans*

3-4 Jahre/*ans*

5-6 Jahre/*ans*

7-8 Jahre/*ans*

Mehr als 8 Jahre/*ans*

2.8

Wie sieht Ihr Tätigkeitsprofil an der FH aus?
En quoi consiste votre activité dans cette haute école?

Schwerpunkt Forschung/
Recherche principalement

Schwerpunkt Lehre,
Weiterbildung/ *Enseignement,*
formation continue principalement

Schwerpunkt
Dienstleistungen/ *Prestation*
de services principalement

Gemischt (Lehre/Forschung/DL)/
Mixte (enseignement/recherche/
services)

Halb Forschung, halb Lehre/
moitié recherche, moitié
enseignement

Halb Forschung, halb DL/ *moitié*
recherche, moitié services

Halb Lehre, halb DL/ *moitié*
enseignement, moitié services

2.9

Wie hoch ist Ihr Arbeitspensum an der FH in
Stellenprozenten (Jahresarbeitszeit)?
Quel est votre taux d'activité, en pourcentage,
à la haute école (temps de travail annuel)?

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2.10

Wieviele Arbeitsstunden erbringen Sie im Rahmen der «Immersion» im Total?
Combien d'heures vous travaillez à l'immersion au total?

2. Allgemeine Fragen Généralités [Fortsetzung]

- 2.11 Welchen Anteil in % hat die «Immersion» an Ihrer aktuellen Jahresarbeitszeit an der Hochschule?
Quelle est la proportion, en pourcentage, de l'« immersion » par rapport à votre temps de travail actuel à la haute école?
(swissuniversities)
- 10% 20% 30%
 40% 50% 60%
 70% mehr als 70%
- 2.12 Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Immersion?
Sur quelle durée s'étend cette «immersion»?
(swissuniversities)
- 1-2 Monate/*mois* 3-4 Monate/*mois* 5-6 Monate/*mois*
 7-8 Monate/*mois* 9-10 Monate/*mois* 11-12 Monate/*mois*
 mehr als 12 Monate/*plus de 12 mois*

3. Planung der Immersion/ Planification de l'immersion

- 3.1 Wodurch bzw. durch wen haben Sie erstmals von C2SW erfahren?
Comment, ou par qui, avez-vous eu connaissance de C2SW?

- 3.2 Welche persönlichen Erwartungen hatten Sie zur Zeit der Planung an die Immersion?
Quelles étaient vos attentes personnelles au début de l'immersion?

- 3.3 Wie sind Sie zu Ihrer «Immersionsstelle» gekommen?
Comment avez-vous trouvé votre «poste d'immersion»?

- Ausgeschriebene Stelle auf Website C2SW/ *Annonce d'offre sur le site Internet C2SW.* Einen bestehenden Kontakt zu einer Praxisorganisation genutzt/ *J'ai utilisé un contact existant au sein d'une organisation de la pratique.* Selber einen neuen Kontakt zu einer Praxisorganisation geschaffen/ *Je me suis créé un nouveau contact au sein d'une organisation de la pratique.*
- andere/*autre*

- 3.4 Welcher Art ist die Immersion? *De quel type est-elle l'immersion?*

- mit klientenorientiertem Fokus/ *avec un focus sur le travail avec les bénéficiaires* mit spezifischem Auftrag (ohne direkte Klientenarbeit)/ *avec un projet spécifique (sans travail direct avec les bénéficiaires)*

3. Planung der Immersion/ *Planification de l'immersion* [Fortsetzung]

- 3.5 Wie haben Sie die «Immersion» zeitlich organisiert (z.B. während 6 Wochen in Vollzeit, über ein Jahr an einem halben Wochentag etc.)?
Comment avez-vous organisé votre « immersion » dans le temps (par ex. 6 mois à temps plein, une demi-journée par semaine sur un an, etc.)?

- 3.6 Wie zufriedenstellend verlief die Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxisorganisation (z.B. Klärung von Aufgaben/Tätigkeiten, Dauer/Umfang Immersion, Arbeitszeiten, -platz, Lohn, u.a.)?
Avez-vous été satisfait des explications données sur votre collaboration avec l'organisation de la pratique (par ex., clarification des tâches/activités, durée/étendue de l'immersion, horaires et lieu de travail, rémunération, etc.)?

- 3.7 Wie gut/zufriedenstellend konnten Sie eigene Interessen einbringen bei der Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxisorganisation?
Dans quelle mesure avez-vous pu évoquer vos propres intérêts lors de la clarification de votre collaboration avec l'organisation de la pratique?
- überhaupt zur vollen
nicht
zufriedens-
tellend/pas
satisfaisant
Zufrieden-
heit/très
satisfaisant

- 3.8 Was hat im Klärungsprozess unterstützt, war hilfreich?
Quels ont été les points positifs de ce processus de clarification, qu'est-ce qui vous a été utile?

- 3.9 Was war im Klärungsprozess hinderlich, was hat gefehlt?
Quels ont été les points négatifs du processus de clarification ? Que manquait-il?

3. Planung der Immersion/ *Planification de l'immersion* [Fortsetzung]

3.10 Was könnte für die Planung zukünftiger Immersionen bzgl. Klärung der Zusammenarbeit mit der Praxis verbessert werden?

Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la planification des immersions futures en ce qui concerne la clarification de la collaboration avec l'organisation de la pratique?

3.11 Wie verlief die Organisation der Immersion innerhalb der eigenen Hochschule?

Comment s'est déroulée l'organisation de votre « immersion dans la pratique du travail social » avec votre propre haute école?

3.12 Was hat bei der Organisation innerhalb der eigenen Hochschule unterstützt, war hilfreich?

Quels ont été les points positifs de cette organisation, qu'est-ce qui vous a été utile?

3.13 Was war bei der Organisation innerhalb der eigenen Hochschule hinderlich? Was hat gefehlt?

Quels ont été les points négatifs de cette organisation? Que manquait-il?

3. Planung der Immersion/ *Planification de l'immersion* [Fortsetzung]

- 3.14 Was könnte für die Planung zukünftiger Immersionen bzgl. Organisation der Immersion innerhalb der eigenen Hochschule verbessert werden?
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la planification des immersions futures en ce qui concerne l'organisation de l'« immersion » avec la haute école?

Unterlagen/ documents

Wie hilfreich waren folgende Unterlagen / Instrumente aus dem Programm C2SW für die persönliche Planung der Immersion?
Dans quelle mesure les documents / outils ci-après du programme C2SW ont-ils été utiles pour la planification personnelle de l'« immersion »?

- | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| 3.15 | Infos zum Verfahren «Step by Step»/
<i>Information sur la procédure «Step by Step»</i> | überhaupt
nicht
hilfreich/
pas utile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
hilfreich/
très utile | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht
sagen/je ne
peux pas
répondre |
| 3.16 | Konzept «Doppeltes Kompetenzprofil»
<i>Concept du «Double profil de compétences»</i> | überhaupt
nicht
hilfreich/
pas utile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
hilfreich/
utile | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht
sagen/je ne
peux pas
répondre |
| 3.17 | Vorlage «Standardformular PT
Ausschreibung» / Aufgaben in der Praxis
<i>Présentation «Canevas pour l'annonce de l'offre d'immersion » / Tâches dans la pratique</i> | überhaupt
nicht
hilfreich/
pas utile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
hilfreich/
très utile | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen/
je ne sais
pas dire |
| 3.18 | Vorlage zur «Aufgabenprofil der
Immersion» (Immersionsziele)
<i>Présentation «Descriptif des tâches de l'immersion» (objectifs de l'immersion)</i> | überhaupt
nicht
hilfreich/
pas utile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
hilfreich/
très utile | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen/
je ne sais
pas dire |
| 3.19 | Vorlage «Kompetenzencheck
» (Portfolio Teil 1)
<i>Présentation «Check des compétences» (portfolio partie 1)</i> | überhaupt
nicht
hilfreich/
pas utile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
hilfreich/
très utile | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht
sagen/je ne
peux pas
répondre |
| 3.20 | Vorlage «Dokumentation
Kompetenzerwerb» (Portfolio Teil 2)
<i>Présentation « Documentation sur l'acquisition des compétences » (portfolio partie 2)</i> | überhaupt
nicht
hilfreich/
pas utile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
hilfreich/
très utile | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen/
je ne sais
pas dire |

3. Planung der Immersion/ *Planification de l'immersion* [Fortsetzung]

3.21 Was könnte hinsichtlich einzelner Planungsgrundlagen (vgl. 3.15-3.20) von zukünftigen Immersionen verbessert werden?

Bitte Hinweise auf konkrete Unterlagen / Instrumente beziehen.

Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les outils de base de la planification (cf. 3.15-3.20) pour les futures immersions?

Merci de faire référence à des documents / outils concrets.

4. Orientierung an Programmzielen C2SW/ *Prise en compte des objectifs du programme C2SW*

Ziel des Pilotprogramms C2SW ist eine Stärkung des doppelten Kompetenzprofils des akademischen Personals der Schweizerischen Fachhochschulen für Soziale Arbeit (vgl. Website C2SW). Uns interessiert, welche Programmziele Sie durch den Praxiseinsatz im Rahmen von C2SW verfolgen konnten.

Le programme pilote C2SW vise à renforcer le « double profil de compétences » du personnel académique des hautes écoles suisses spécialisées dans le travail social (cf. site Internet C2SW). Nous nous intéressons ici aux objectifs du programme que vous avez poursuivis lors de votre expérience pratique réalisée dans le cadre du C2SW.

Doppeltes Kompetenzprofil C2SW, *double profil de compétences*

<https://www.career2socialwork.ch/de/starkung-doppelten-kompetenz-profil-11163.html> (deutsch)

<https://www.career2socialwork.ch/fr/renforcement-double-profil-competences-11163.html> (französisch)

4.1 Welche der folgenden Programmziele waren für Sie während der Planung der Immersion orientierungsleitend?

Parmi les objectifs ci-après du programme, lesquels vous ont guidés pendant la planification de l'immersion?

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> (zusätzliche) Praxiskompetenzen erwerben/ <i>Parmi les objectifs ci-après du programme, lesquels vous ont guidés pendant la planification de l'immersion?</i> | <input type="checkbox"/> (zusätzliche) Lehrkompetenzen erwerben/ <i>acquérir des compétences d'enseignement (supplémentaires)</i> | <input type="checkbox"/> (zusätzliche) wissenschaftliche Kompetenzen erwerben/ <i>acquérir des compétences scientifiques (supplémentaires)</i> |
| <input type="checkbox"/> mein spezifisches Profil an der Schnittstelle von Theorie und Praxis schärfen/ <i>renforcer mon profil spécifique et la synergie entre la théorie et la pratique</i> | <input type="checkbox"/> an meiner persönlichen Laufbahnentwicklung arbeiten/ <i>travailler sur l'évolution de ma carrière personnelle</i> | |

5. Wirkungen der Immersion hinsichtlich Kompetenzerwerb und -transfer/ *Effets de l'immersion sur l'acquisition et le transfert de compétences*

Für die nachfolgenden Fragen nehmen Sie bitte die angegebenen Dokumente zur Hand.
Pour les questions ci-après, veuillez vous munir des documents mentionés.

5. Wirkungen der Immersion hinsichtlich Kompetenzerwerb und -transfer/ *Effets de l'immersion sur l'acquisition et le transfert de compétences* [Fortsetzung]

In den nächsten Fragen geht um den Kompetenztransfer in den Alltag der Hochschule. Bitte nehmen Sie für die folgenden Fragen das Dokument «**Étape III des Portfolios: Kompetenztransfer**» zur Hand.
*Les questions suivantes portent sur le transfert des compétences dans le quotidien à la haute école. Pour les questions ci-après, veuillez vous munir du document «**Étape III du portfolio : transfert de compétences**».*

- 5.5 Wie nutzen Sie die neu erworbenen Kompetenzen im Hochschulalltag?
Illustrieren Sie den Kompetenztransfer an 2-3 Beispielen (entlang den 4 Leistungsbereichen: Lehre, Weiterbildung, Dienstleistung, Forschung).
Comment utilisez-vous les compétences nouvellement acquises dans votre travail quotidien à la haute école? Illustrez le transfert de compétences par 2-3 exemples (pour les 4 domaines de prestation: enseignement, formation continue, prestation de services, recherche et développement).

- | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| 5.6 | Hat die Teilnahme an C2SW Ihrer Einschätzung nach positive Auswirkungen auf die Qualität Ihrer Lehrveranstaltungen?
<i>La participation au projet C2SW a-t-elle eu selon vous un impact positif sur la qualité de vos enseignements?</i>
(swissuniversities) | trifft nicht zu/
<i>pas du tout</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> trifft ganz zu/
<i>oui</i> | <input type="checkbox"/> kann ich nicht sagen/ ich arbeite nicht in der Lehre, WB/ <i>je ne peux pas répondre</i> |
| 5.7 | Hat die Teilnahme an C2SW Ihrer Einschätzung nach positive Auswirkungen auf Ihre Kompetenz zur Akquisition und Durchführung von Forschungsprojekten?
<i>La participation au projet C2SW a-t-elle eu selon vous un impact positif sur vos compétences en matière d'obtention et de réalisation de projets de recherche?</i>
(swissuniversities) | trifft nicht zu/
<i>pas du tout</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> trifft ganz zu/
<i>oui</i> | <input type="checkbox"/> kann ich nicht sagen/ ich arbeite nicht in der Forschung/ <i>je ne peux pas répondre</i> |

5. Wirkungen der Immersion hinsichtlich Kompetenzerwerb und -transfer/ *Effets de l'immersion sur l'acquisition et le transfert de compétences* [Fortsetzung]

- 5.8 Hat die Teilnahme an C2SW Ihrer Einschätzung nach positive Auswirkungen auf Ihre Kompetenz zur Akquisition und Durchführung von Dienstleistungsprojekten?
La participation au projet C2SW a-t-elle eu selon vous un impact positif sur vos compétences en matière d'obtention et de réalisation de projets de prestation de services?
- trifft nicht zu/ *pas du tout* trifft ganz zu/ *oui* kann ich nicht sagen/ ich arbeite nicht in DL-Projekten/ *je ne peux pas répondre*
- 5.9 Hat die Immersion allenfalls weitere erwähnenswerte Auswirkungen nach sich gezogen?
L'immersion a-t-elle éventuellement eu d'autres impacts notables?
(swissuniversities)

6. Unterstützung durch flankierende Instrumente C2SW *Utilité des instruments d'accompagnement du C2SW*

Coachings

- 6.1 An welchen Coachings haben Sie teilgenommen?
À quels coachings avez-vous participé?
- Begleitcoaching (Einzelcoaching während Immersion)/ *Coaching d'accompagnement (coaching individuel pendant l'immersion)*
- Transfercoaching (Einzelcoaching nach Immersion)/ *Coaching de transfert (coaching individuel après l'immersion)*
- Austauschcoaching (Gruppencoaching während Immersion)/ *Coaching d'échange (coaching en groupe pendant l'immersion)*
- Transfercoaching (Gruppencoaching nach Immersion)/ *Coaching de transfert (coaching en groupe après l'immersion)*
- 6.2 Wie effektiv/in welchem Ausmass hat Sie das Begleitcoaching (Einzelcoaching während der Immersion) bei der Erreichung Ihrer individuellen Immersionsziele und dem Kompetenzerwerb unterstützt?
Dans quelle mesure le coaching d'accompagnement (coaching individuel pendant l'immersion) vous a-t-il aidé(e) pour la réalisation de vos objectifs d'immersion personnels et pour l'acquisition de compétences?
- nicht effektiv/ *inefficace* sehr effektiv/ *très efficace* kann ich nicht sagen, keine Teilnahme/ *je ne peux pas répondre, pas de participation*

6. Unterstützung durch flankierende Instrumente C2SW

Utilité des instruments d'accompagnement du C2SW

[Fortsetzung]

- | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| <p>6.3 Wie effektiv/in welchem Ausmass hat Sie das Transfercoaching (Einzelcoaching <u>nach abgeschlossener</u> Immersion) beim Transfer des Erlebten in den Fachhochschulalltag unterstützt?
<i>Quelle a été l'efficacité / dans quelle mesure le coaching de transfert (coaching individuel <u>après achèvement</u> de l'immersion) vous a-t-il aidé(e) pour le transfert des expériences dans votre travail quotidien à la haute école spécialisée?</i></p> | nicht <input type="checkbox"/>
effektiv/
inefficace | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
effektiv/ très
efficace | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen,
keine
Teilnahme/
je ne
peux pas
répondre,
pas de
participation |
| <p>6.4 Wie effektiv/in welchem Ausmass hat Sie das Austauschcoaching (Gruppencoaching <u>während</u> Immersion) dabei unterstützt, Neues kennenzulernen (z.B. Erfahrungen anderer Teilnehmer_innen, Transfermöglichkeiten u.a.m.)?
<i>Quelle a été l'efficacité / dans quelle mesure le coaching d'échange (coaching de groupe <u>pendant</u> l'immersion) vous a-t-il aidé(e) à apprendre de nouvelles choses (ex. expériences d'autres participant(e)s, possibilités de transfert)?</i></p> | nicht <input type="checkbox"/>
effektiv/
inefficace | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
effektiv/ très
efficace | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen,
keine
Teilnahme/
je ne
peux pas
répondre,
pas de
participation |
| <p>6.5 Wie effektiv/in welchem Ausmass hat Sie das Transfercoaching (Gruppencoaching <u>nach abgeschlossener</u> Immersion) bei der Reflexion der Umsetzungsmöglichkeiten Ihrer Transfer-Ziele im Fachhochschulalltag unterstützt?
<i>Quelle a été l'efficacité / dans quelle mesure le coaching de transfert (coaching de groupe <u>après achèvement</u> de l'immersion) vous a-t-il aidé(e) à réfléchir aux possibilités de réaliser vos objectifs de transfert dans le travail quotidien à la haute école spécialisée?</i></p> | nicht <input type="checkbox"/>
effektiv/
inefficace | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> sehr
effektiv/ très
efficace | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen,
keine
Teilnahme/
je ne
peux pas
répondre,
pas de
participation |
| <p>6.6 Das Dokument «Coaching Step-by-step» war verständlich und hilfreich.
<i>Le document « Coaching Step-by-step » était compréhensible et utile.</i></p> | trifft nicht zu/
pas du tout | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> trifft ganz
zu/ oui | <input type="checkbox"/> kann ich
nicht sagen,
keine
Nutzung/ je
ne
peux pas
répondre,
pas
d'utilisation |

Portfolio

6. Unterstützung durch flankierende Instrumente C2SW

Utilité des instruments d'accompagnement du C2SW

[Fortsetzung]

- 6.12 Die Dokumente des Portfolio sind untereinander kohärent.
Les documents du portfolio sont cohérents entre eux.
- trifft nicht zu/ trifft ganz zu/ *oui* kann ich nicht sagen, keine Verwendung/ *je ne peux pas répondre, pas d'utilisation*

- 6.13 Könnten Dokumente des Portfolios verbessert werden? Falls ja, inwiefern?(wo nötig, Einzeldokumente benennen)
Les documents du portfolio pourraient-ils être améliorés ? Si oui, en quoi? (si nécessaire, citer les documents précis)

Persönliche Unterstützung/ *soutien personnel*

- 6.14 Die Unterstützung/ Beratung durch die Koordinationsperson C2SW war hilfreich.
Le soutien/conseil fourni par la personne de coordination du C2SW a été utile.
- trifft nicht zu/ trifft ganz zu/ *oui* kann ich nicht sagen, keine Verwendung/ *je ne peux pas répondre, pas d'utilisation*

- 6.15 Die Unterstützung/ Beratung durch die vorgesetzte Person in der Fachhochschule war hilfreich.
Le soutien/conseil fourni par la personne responsable de la Haute École a été utile.
- trifft nicht zu/ trifft ganz zu/ *oui* kann ich nicht sagen, keine Verwendung/ *je ne peux pas répondre, pas d'utilisation*

- 6.16 Was waren Erfolgsfaktoren oder hinderliche Faktoren bei der Unterstützung/Beratung durch Ansprechpersonen der Fachhochschule?
Quels ont été les facteurs favorisant ou au contraire entravant le soutien/conseil des interlocuteurs de la Haute École?

7. Gesamtbewertung persönlicher Nutzen der Immersion

Évaluation globale de l'utilité personnelle de l'immersion

- 7.1 Was waren die grössten Highlights der Immersion - sei es während oder nach Abschluss (z.B. Transfer)?
Quels ont été les principaux points forts de l'immersion, que ce soit pendant ou après l'immersion (p.e. transfert)?

- 7.2 Was waren die grössten Herausforderungen der Immersion - sei es während oder nach Abschluss (Transfer)?
Quelles ont été les principales difficultés de l'immersion, que ce soit pendant ou après l'immersion (transfert)?

- 7.3 Inwieweit haben Sie Ihre persönlichen Ziele im Rahmen von C2SW erreicht?
Dans quelle mesure avez-vous (à ce jour) atteint vos objectifs personnels dans le cadre du C2SW?
- | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
| ungenügend erreicht/
<i>insuffisamment atteint</i> | <input type="checkbox"/> | sehr gut erreicht/ <i>très bien atteint</i> | <input type="checkbox"/> | sehr variabel erreicht/ <i>atteint de manière très variable</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|

- 7.4 Inwiefern trägt die Immersionserfahrung zu Ihrer individuellen Laufbahnentwicklung bei?
Dans quelle mesure l'expérience d'immersion contribue-t-elle à l'évolution de votre carrière personnelle?

7. Gesamtbewertung persönlicher Nutzen der Immersion

Évaluation globale de l'utilité personnelle de l'immersion [Fortsetzung]

- 7.5 Inwiefern hat sich das von Ihnen gewählte Zeitmodell der «Immersion» im Hinblick auf den Transfer von Kompetenzen bewährt oder nicht bewährt (Vorteile/Nachteile)? Würden Sie es wieder wählen? Bitte geben Sie uns hier in wenigen Sätzen (nochmals) an, wie das gewählte Zeitmodell (z.B. während 6 Wochen in Vollzeit, über ein Jahr an einem halben Wochentag etc.) aussieht.

*Que pensez-vous de l'organisation temporelle que vous aviez choisie pour l'immersion concernant le transfert de compétences (avantages/inconvénients)? Feriez-vous à nouveau ce choix ?
Pour cette question, veuillez nous indiquer en quelques phrases ce que vous avez pensé de l'organisation temporelle choisie (ex. pendant 6 semaines à temps plein, une demi-journée par semaine sur un an, etc.).*

- 7.6 Die Teilnahme an C2SW hat sich in Bezug auf Aufwand und Ertrag gelohnt.
La participation au C2SW a porté ses fruits compte tenu de l'investissement et des résultats.

trifft nicht
zu/ ne pas
du tout

trifft ganz
zu/ oui

8. Gesamtbewertung Programm C2SW

Évaluation globale du programme C2SW

- 8.1 Was hat sich bei C2SW bewährt und sollte beibehalten werden?

Qu'est-ce qui a fait ses preuves dans le programme C2SW et qui doit être conservé?

- 8.2 Was sollte bei C2SW grundsätzlich verbessert werden?

Qu'est-ce qui devrait faire l'objet d'améliorations dans le C2SW?

8. Gesamtbewertung Programm C2SW

Évaluation globale du programme C2SW

[Fortsetzung]

- 8.3 Würden Sie das Programm C2SW einer/einem Kolleg_in weiterempfehlen? *Recommanderiez-vous le programme C2SW à un/une collègue?* eher nein/ *plutôt non* voll und ganz/ *oui*

- 8.4 Wie würden Sie das «doppelte Kompetenzprofil» einer/einem Kolleg_in/ Interessent_in für das Pilotprogramm in wenigen Sätzen erläutern? *Comment décririez-vous, en quelques phrases, le « double profil de compétences » à un(e) collègue/une personne intéressé(e) par le programme pilote?*

- 8.5 Haben Sie weitere Bemerkungen zur Gesamtbewertung? Möchten Sie noch etwas ansprechen? *Est-ce que vous avez des remarques complémentaires? Voulez-vous dire autre chose?*

Die letzten beiden Fragen dienen der Organisation der Befragung. *Les dernières questions servent à l'organisation de l'enquête.*

- 8.6 In welcher Praxisorganisation nehmen Sie an der Immersion teil? *Dans quelle organisation participez-vous à l'immersion?*

- 8.7 Gibt es Hinweise zum Fragebogen? *Avez-vous des commentaires à faire sur le questionnaire?*

8. Gesamtbewertung Programm C2SW

Évaluation globale du programme C2SW

[Fortsetzung]

Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Befragung!
Merci beaucoup d'avoir participé au sondage.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Transfer.
Nous vous souhaitons un transfert réussi.

Die Evaluatorinnen von/*les évaluatrices de* Career to Social Work
Pia Gabriel und Noémi Sibold

Durchführende Organisation

 Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

 Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1.

Sehr geehrte/r Vertreter/in der an C2SW beteiligten Praxisorganisation,

Die bilanzierende Schlussevaluation, wofür wir Sie heute kontaktieren, dient dem Zweck, die Umsetzung des Programms «Career2SocialWork» C2SW zu dokumentieren und den Nutzen sichtbar zu machen. Wir möchten auch Hinweise erhalten, welche für Empfehlungen für eine allfällige Weiterführung des Angebots in den Fachhochschulen dienlich sind.

Wir bitten Sie, auch im Namen von swissuniversities, sich etwas Zeit zu nehmen und die Fragen innerhalb von zwei Wochen zu beantworten. Bei Bedarf können Sie den Fragebogen zwischenspeichern und die Beantwortung etappieren. Wir werden die Antworten in anonymisierter Form in den Schlussbericht einfließen lassen. Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns herzlich!

Evaluatorinnen von «Career2SocialWork»
Pia Gabriel-Schärer und Noëmi Sibold
pia.gabriel@hslu.ch und noemi.sibold@fhnw.ch

Madame, Monsieur représentant/e de l'organisation partenaire

L'évaluation finale pour laquelle nous vous contactons aujourd'hui a pour but de réunir des éléments d'information sur la mise en oeuvre du programme «Career2SocialWork» et son utilité. Nous souhaitons également obtenir des indications qui seront utiles pour décider ou non de reconduire cette offre dans les hautes écoles spécialisées.

Nous vous prions, également au nom de swissuniversities, de prendre un peu de votre temps pour répondre aux questions sous deux semaines. Si nécessaire, vous pouvez enregistrer temporairement le questionnaire et y répondre en plusieurs fois. Vos réponses seront intégrées dans le rapport final sous une forme anonyme. Nous vous remercions pour votre collaboration!

Les évaluatrices de «Career2SocialWork»
Pia Gabriel-Schärer et Noëmi Sibold
pia.gabriel@hslu.ch et noemi.sibold@fhnw.ch

- 1.1 Wurden Sie bereits im Rahmen der Zwischenevaluation befragt? Ja/ oui Nein/ non
Avez-vous déjà été interrogé-e dans le cadre de l'évaluation intermédiaire?

2.
Fragen zu Erwartungen und Erfahrungen mit C2SW
Questions concernant attentes et expériences avec C2SW

2.
Fragen zu Erwartungen und Erfahrungen mit C2SW
Questions concernant attentes et expériences avec C2SW [Fortsetzung]

2.1

In welcher Praxisorganisation sind Sie tätig bzw. Ansprechperson für das Pilotprogramm "C2SW"?
Dans quelle institution partenaire exercez-vous?

2.2

Welche Erwartungen hatten Sie an das Programm «Career2SocialWork»?
Quelles étaient vos attentes concernant le programme «Career2SocialWork»?

2.3

Welche Erfahrungen haben Sie bei der **Vorbereitung der «Immersion»** mit Ansprechpersonen und Angeboten der teilnehmenden Hochschule (z.B. Koordinator/innen, HR, Netzwerktreffen) gemacht?
Was waren förderliche/ hinderliche Aspekte?
*Quelle a été votre expérience de la **préparation de l'«immersion»** avec les interlocuteurs/trices et les offres des hautes écoles participantes (ex. coordinateur/trice, RH, rencontre des réseaux)?*
Quels ont été les aspects utiles/ peu utiles?

2. Fragen zu Erwartungen und Erfahrungen mit C2SW *Questions concernant attentes et expériences avec C2SW* [Fortsetzung]

2.4

Welche Erfahrungen haben Sie mit den verschiedenen **Programmunterlagen** von C2SW (z.B. Konzept, Formulare, Website) gemacht?
Was waren unterstützende/wenig unterstützende Aspekte?
*Quelle a été votre expérience des différents **documents du programme** C2SW (ex. concept, formulaires, site Internet)?*
Quels aspects vous ont été utiles/peu utiles?

2.5

Welche Erfahrungen haben Sie bei der **Klärung der Zusammenarbeit mit der/dem ProgrammteilnehmerIn** gemacht?
Was waren förderliche/hinderliche Aspekte bei der Klärung?
*Quelle a été votre expérience de la **clarification de la collaboration à venir avec le/la participant.e** au programme?*
Quels ont été les aspects positifs/négatifs de la clarification?

2. Fragen zu Erwartungen und Erfahrungen mit C2SW *Questions concernant attentes et expériences avec C2SW* [Fortsetzung]

- 2.6 Welche Erfahrungen haben Sie bei der **Umsetzung der „Immersion“** in Ihrer Organisation gemacht?
Was waren Highlights/Enttäuschungen?
Quelle a été votre expérience de la mise en œuvre de l'«immersion» dans votre organisation?
Quels en ont été les aspects positifs/négatifs?

- 2.7 Wurden Ihre Erwartungen an C2SW erfüllt? Trifft nicht trifft ganz
Vos attentes ont-elles été satisfaites? zul/ pas du tout zul/ oui

- 2.8 Falls Sie an einem der **Netzwerktreffen** teilgenommen haben: Was waren für Sie Nutzen/ Mehrwert?
Si vous avez participé à une rencontre de réseau: quelle en a été selon vous la valeur ajoutée?

3. Gesamtbewertung Programm C2SW Evaluation globale du programme C2SW

3. Gesamtbewertung Programm C2SW Evaluation globale du programme C2SW [Fortsetzung]

- 3.1 Welchen Mehrwert bietet das Programm C2SW? Wo und beim wem sehen Sie den grössten Nutzen?
Quelle est la valeur ajoutée apportée par le programme C2SW? Où et auprès de qui pensez-vous qu'il présente le plus d'intérêt?

- 3.2 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten des Programms C2SW?
Quelles possibilités d'amélioration du programme C2SW voyez-vous?

- 3.3 Sollte C2SW nach Abschluss der Pilotphase weitergeführt werden? Ja/ *oui* Nein/ *non*
Le C2SW devrait-il être reconduit après la phase pilote?

- 3.4 Können Sie uns Gründe nennen, weshalb das Programm weitergeführt werden sollte?
Pouvez-vous nous indiquer les raisons pour lesquelles le programme devrait être reconduit?

3. Gesamtbewertung Programm C2SW Evaluation globale du programme C2SW [Fortsetzung]

- 3.5 Können Sie uns Gründe nennen, weshalb das Programm nicht weitergeführt werden sollte?
Pouvez-vous nous indiquer les raisons pour lesquelles le programme ne devrait pas être reconduit?

- 3.6 Falls das Programm nach der Pilotphase und dem Wegfall der Finanzierung durch swissuniversities weitergeführt würde: Welchen finanziellen Beitrag könnte Ihre Organisation für «Immersionen» leisten? (vgl. Richtwerte gemäss Dokument Step by Step).
Si le programme était reconduit après la phase pilote et l'arrêt du financement par swissuniversities: Quelle contribution financière votre organisation serait-elle prête à offrir pour les «immersions»? (voir valeur indicative dans le document Step by Step).
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Weniger als in der Pilotphase/
<i>une contribution inférieure à celle de la phase pilote</i> | <input type="checkbox"/> Gleich viel, wie in der Pilotphase/
<i>une contribution égale à celle de la phase pilote</i> | <input type="checkbox"/> Doppelt so viel, wie in der Pilotphase/
<i>le double de la contribution de la phase pilote</i> |
| <input type="checkbox"/> Dreimal so viel, wie in der Pilotphase/
<i>le triple de la contribution de la phase pilote</i> | | |

- 3.7 Bemerkungen zu Frage 3.6):
Remarques (concernant question 3.6)

Nous vous remercions de votre participation!
Wir bedanken uns nochmals herzlich für Ihre Teilnahme!

Avec nos salutations distinguées
Mit freundlichen Grüssen

Evaluatrices de/Evaluatorinnen von «Career2SocialWork»

Pia Gabriel-Schärer, HSLU-SA
Noémi Sibold, FHNW

Bilanzierende Schlussevaluation

Fragen für das Fokusgespräch mit den Direktor*innen (FG Dir)

8.2.2021, 9.00-10.00 per Zoom

Teilnehmende waren 6 Direktor*innen, davon zwei in der Rolle als Co-Projektdirektor*in, eine Direktorin war abwesend.

Moderation Noëmi Sibold und Pia Gabriel

Bilanz am Ende des Pilotprojekts C2SW

Bereiche	Fragen
Laufbahn und Personal-förderung	<ol style="list-style-type: none">1. Was nehmen Sie aus dem Projekt C2SW an Erkenntnissen mit bezüglich Planung der Laufbahn bzw. Förderung von Mitarbeitenden?2. Wie hoch schätzen Sie die Relevanz des C2SW Programms bezüglich Personalentwicklung ein?
Kooperation und Austausch (inkl. Netzwerktreffen)	<ol style="list-style-type: none">3. Wie hat sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxis im Verlauf von C2SW verändert?4. Wie hat sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachhochschulen im Verlauf von C2SW verändert?
FH Profil	<ol style="list-style-type: none">5. Wie schätzen Sie den Nutzen von C2SW ein, um das Profil der FH zu stärken? (Praxisorientiert und wissenschaftsbasiert)
Abschliessende Gesamt-einschätzung	<ol style="list-style-type: none">6. Wenn Sie zurückschauen, würden Sie wieder am Programm teilnehmen? Was hat sich bewährt und was würden Sie anders machen?

Bilanzierende Schlussevaluation

Fragen für das Fokusgespräch mit den Nationale Koordinatorinnen (FG NK)

Bilanz am Ende des Pilotprojekts C2SW

15.2.2021, 8.00-9.00 Zoom

Teilnehmende sind 6 nationale Koordinationspersonen, davon Co-Projektleitungen
Moderation Noëmi Sibold und Pia Gabriel

Bereiche / Einleitung	Fragen
Doppeltes Kompetenzprofil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gibt es aus Diskussionen mit den Direktor*innen bereits eine kondensierte Version / Definition des doppelten Kompetenzprofils? Wenn ja welche? 2. Wie hat sich das Verständnis des doppelten Kompetenzprofils im Lauf des Projekts verändert? 3. Wie ist der Stand der Institutionalisierung an den FHs?
Coaching: Bekanntlich hat das Coaching gut funktioniert, es wurden sowohl Einzel- wie Gruppencoaching durchgeführt.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wurde ein gemeinsamer Blended-Coaching Ansatz entwickelt? 5. Welche Best Practice kann aus eurer Sicht formuliert werden?
Laufbahn und Personalförderung	<ol style="list-style-type: none"> 6. Was nehmt ihr aus dem Projekt C2SW an Erkenntnissen mit bezüglich Planung der Laufbahn bzw. Förderung von Mitarbeitenden?
Kooperation und Austausch (inkl. Netzwerktreffen)	<ol style="list-style-type: none"> 7. Wie hat sich die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxis bzw. zwischen den beteiligten Fachhochschulen im Verlauf von C2SW verändert?
Abschliessende Gesamteinschätzung	<ol style="list-style-type: none"> 8. Was ist aus eurer Sicht besonders gut gelungen? Highlights? Was war das Schwierigste, was würde ein anderes Mal anders gemacht (learnings)?

Schlussevaluation C2SW: Fragen an die Coaches

Anfrage per Mail 29.4.2021

Feedback von den Coaches wird erbeten bis 12.5.2021

Guten Tag liebe Coaches C2SW

Das Pilotprojekt C2SW geht nun definitiv in die Schlussphase. Einzelne Teilnehmende sind noch in der Immersion, die meisten haben ihren Praxiseinsatz bereits abgeschlossen. Die Evaluationsergebnisse aus Sicht der Teilnehmenden, der Praxisorganisationen und der Projektverantwortlichen liegen uns bereits vor. Wir wenden uns heute an euch, da wir für die Schlussevaluation des Projektes gerne ein paar Hinweise direkt von eurer Seite möchten.

Bitte beantworte kurz die folgenden Fragen:

1. Welche Erfahrungen hast du als Coach im Programm C2SW gemacht?
 - a. Was hat sich bewährt? Was hat gut funktioniert?
 - b. Was war schwierig? Was hat nicht gut funktioniert?
 - c. Was sind die Gründe dafür?
2. Falls die «Immersionen in die Praxis» nach der Pilotphase in den Hochschulen institutionalisiert werden könnten, was müsste hinsichtlich Coachings beibehalten werden? Auf was könnte verzichtet werden?
3. Weitere Bemerkungen

Etappe I des Portfolios: Bilanz der Kompetenzen

KOMPETENZEN-CHECK

Dieses Dokument steht potentiellen Programmteilnehmenden zur Verfügung und dient der Vorbereitung sowie der Argumentation einer möglichen Immersion auf der Basis des doppelten Kompetenzprofils.

Name, Vorname, Fachhochschule

|

Datum

|

Anweisungen zum Ausfüllen des Kompetenzen-check Formulars

Lesen Sie vor dem Ausfüllen alle aufgeführten Kompetenzen durch.

Listen Sie unter der Spalte K.++ diejenigen Kompetenzen, die Sie bereits beherrschen (Bsp. L1)

Listen Sie unter der Spalte K. - - diejenigen Kompetenzen auf, die Sie im Rahmen einer Immersion erwerben möchten

Ergänzen Sie Kompetenzen unter 'zusätzl. K.', falls es Ihrer Meinung nach Kompetenzen gibt, die auf der Liste nicht aufgeführt sind und unbedingt erwähnt werden sollten.

Kompetenz-felder	Leistungs-bereiche	Kompetenzen und Kompetenzdimensionen	K. ++	K. --
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-90deg); transform-origin: left top;"> Fachkompetenzen </div>	Lehre	L1: Konzipieren, planen und organisieren von Modulen und Lehreinheiten basierend auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse der Sozialen Arbeit L2: Lernprozesse gestalten L3: Didaktische Methoden und Hilfsmittel situationsgerecht nutzen L4: Lernleistungen evaluieren L5: Anwendungsbezogene Grundlagen und Spezialwissen adressatengerecht vermitteln L6: Studierende beraten und begleiten sowie durch Coaching und Tutoring unterstützen L7: Realitätsnahe Fallsituationen generieren		
	Zusätzl. K.	<u>Beschreibung:</u> 		
	Forschung	F1: Forschungsprozesse konzipieren, gestalten und implementieren F2: Neue Inhalte, Wissen und Praktiken generieren F3: Neue Herangehensweisen (technol., sozial und kulturell) vorantreiben F4: Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten kennen und anwenden F5: Forschungsergebnisse veröffentlichen und kommunizieren		
	Zusätzl. K.	<u>Beschreibung:</u> 		
	Dienstleistung	D1: Projekte generieren, akquirieren und durchführen D2: Bedürfnisse der Praxis erkennen, erheben und spezifische Angebote erstellen		
	Zusätzl. K.	<u>Beschreibung:</u> 		

	Weiter- bildung	W1: Allg. K. siehe Lehre W2: Bedürfnisse der Praxis erkennen, erheben und spezifische WB-Angebote und Fachtagungen organisieren und durchführen		
	Zusätzl. K.	Beschreibung:		
	Bereichs- übergrei- fende Fachkom- petenzen	In Bezug auf die Praxis der SA B1: CH Sozialwesen (inkl. Finanzierungsmechanismen) kennen und sich darin professionell bewegen können. B2: Rechtliche Rahmenbedingungen kennen und anwenden B3: Werte und Haltungen der Profession kennen und anwenden (Bsp. Berufskodex) B4: Situationen und Prozesse von Individuen, Gruppen und gesellschaftlichen Systemen systematisch, gender-, kultur-, altersspezifisch analysieren und beurteilen, um davon ausgehend falladäquate Interventionen zu planen B5: Problemlösungs- und Veränderungsprozesse zielgerichtet, empathisch und in Kooperation mit den Betroffenen steuern B6: Verschiedene Praxisfelder und deren Handlungskontexte kennen und darin agieren B7: Ressourcen erschliessen und verwalten B8: professionelle Entwicklung sicherstellen und sich selbst evaluieren		
	Zusätzl. K.	<u>Beschreibung:</u>		

		<p>Transversale Kompetenzen</p> <p>T1: Systematisches Kennen, Verstehen und 'Kontextualisieren' des Gegenstandes der SA</p> <p>T2: Expertise im wissenschaftlichen, professionellen, gesellschaftlichen Umfeld adressatengerecht kommunizieren</p> <p>T3: Habitus der Profession kennen, vertreten und fördern</p> <p>T4: An Themen reflexiv und analytisch herangehen</p> <p>T5: Aufträge klären</p> <p>T6: Projekte durchführen und Konzepte entwickeln</p> <p>T7: Mit Angehörigen, Betroffenen, Fachleuten u.a. kooperieren</p> <p>T8: Interdisziplinär zusammenarbeiten und die eigene Disziplin positionieren</p> <p>T9: Projekte, Fonds, Subventionen, Beiträge akquirieren</p> <p>T10: Das eigene Fachgebiet in Publikationen und Fachgremien repräsentieren</p> <p>T11: Neue Angebote und Dienstleistungen anbieten</p> <p>T12: Diverse Medien situationsgerecht einsetzen und nutzen (Medienkompetenz)</p>		
	<p>Zusätzl. K.</p>	<p>Beschreibung</p>		

Ausserfachliche Kompetenzen	Leitungs-kompetenz	L1: Strategisch handeln L2: Systemisch/unternehmerisch denken u. handeln L3: Entscheidungen treffen u. Verantwortung tragen L4: Mitarbeitende führen und motivieren L5: Interessen abwägen L6: Steuerungs-, Qualitätsmanagement- und Personalführungsinstrumente kennen und anwenden L7: Hochschulinterne Prozesse durchführen und begleiten L8: Einheiten (Studiengang, Institut, Team) steuern u. leiten		
	Zusätzl. K.	Beschreibung		
	Sozial-kompetenz	SO1: Kommunikationsvermögen SO2: Kooperation und Vernetzung SO3: Rollenflexibilität SO4: Konfliktfähigkeit SO5: Empathie SO6: (Inter-)kulturelle K.		
	Zusätzl. K.	Beschreibung		
	Selbst-kompetenz	SE1: Wertorientierung und Identifikation SE2: Präsenz/Authentizität SE3: Gestaltungsmotivation; Innovationswillen; Kreativität SE4: Leistungsmotivation; Engagement SE5: Lernbereitschaft SE6: Stressmanagement		
	Zusätzl. K.	Beschreibung		